

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

LAÍS REGINA LINO

**POR ONDE AS MULHERES ESCOLHEM CAMINHAR?
SEGURANÇA FEMININA EM ESPAÇOS PÚBLICOS –
UM ESTUDO EMPÍRICO**

Londrina

2023

LAÍS REGINA LINO

POR ONDE AS MULHERES ESCOLHEM CAMINHAR?
SEGURANÇA FEMININA EM ESPAÇOS PÚBLICOS –
UM ESTUDO EMPÍRICO

Dissertação apresentada ao Programa Associado de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina e Universidade Estadual de Maringá, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo.

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Milena Kanashiro

Londrina

2023

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UEL

Lino, Laís Regina .

Por onde as mulheres escolhem caminhar? Segurança feminina em espaços públicos - Um estudo empírico / Laís Regina Lino. - Londrina, 2023.
154 f.

Orientador: Milena Kanashiro.

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Tecnologia e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2023.

Inclui bibliografia.

1. Segurança - Tese. 2. Mulher - Tese. 3. Caminhabilidade - Tese. I. Kanashiro, Milena . II. Universidade Estadual de Londrina. Centro de Tecnologia e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. III. Título.

CDU 711/72

LAÍS REGINA LINO

POR ONDE AS MULHERES ESCOLHEM CAMINHAR?
SEGURANÇA FEMININA EM ESPAÇOS PÚBLICOS –
UM ESTUDO EMPÍRICO

Dissertação apresentada ao Programa Associado de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina e Universidade Estadual de Maringá, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo.

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Milena Kanashiro

BANCA EXAMINADORA

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Milena Kanashiro
Universidade Estadual de Londrina - UEL

Prof^a Dr^a. Beatriz Fleury Silva
Universidade Estadual de Maringá - UEM

Prof^a. Dr^a. Adriana Araujo Portella
Universidade Federal de Pelotas - UFPEL

Londrina, 05 de maio de 2023.

Às minhas avós, mãe, tias, primas,
amigas, todas as mulheres e,
principalmente, as que não estão mais
entre nós pela violência.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais, Denise e Romildo, por todo o carinho e amor, por sempre me apoiar e ajudar a concretizar todos os meus sonhos, principalmente a minha carreira acadêmica.

À minha família, em especial as minhas primas, Ayná, Amanda, Giovana e Isabela, e aos amigos, Dandhara, Kelton, Laura e Luan, que sempre evidenciaram a minha capacidade, a importância da minha pesquisa e pela ajuda nos momentos difíceis. À minha amiga Patrícia, por todos os ensinamentos e dedicação com a minha pesquisa.

Agradeço imensamente à minha orientadora, Prof. Dra. Milena Kanashiro, pela paciência, dedicação ao meu crescimento acadêmico e pela ajuda na elaboração da minha temática.

Agradeço a ajuda de todos os colegas do grupo de pesquisa pelo carinho e atenção com o meu estudo. Em especial à Ana Luiza Favarão e a Bruna Caroline Goto de Abreu, pelo auxílio na elaboração de mapas, na sistematização dos dados e pelas palavras de carinho.

Às mulheres que participaram da pesquisa, ao dedicar um tempo de seus afazeres para contribuir com as respostas dos questionários e das entrevistas caminhadas, que contribuíram para a tradução de significados sobre a segurança.

À CAPES pela concessão da bolsa de mestrado.

LINO, Laís Regina. **Por onde as mulheres escolhem caminhar? Segurança feminina em espaços públicos – um estudo empírico**. 2023. 152 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Estadual de Londrina. Londrina, 2023.

RESUMO

As mulheres apresentam uma realidade social diferente dos homens por não se deslocarem da mesma maneira pelo espaço público. As mulheres tendem a regular suas atividades e limitar o uso dos espaços públicos a certas horas do dia, pela alta percepção de insegurança que atua como parte integrante da sua vida cotidiana. A principal limitação elencada pelas mulheres é o medo da violência física. As mulheres que se deslocam somente a pé e/ou de transporte público restringem mais às suas atividades do que as que possuem transporte privado. Essa realidade demonstra a relevância de estudos sobre os aspectos de segurança/insegurança, para entender como os fatores do ambiente construído influenciam o caminhar das mulheres. O objetivo deste trabalho é investigar os fatores objetivos e subjetivos para caminhar sob a perspectiva da segurança feminina. O método definido neste estudo para analisar o fenômeno apresentado é o estudo de caso. O estudo foi realizado na cidade de Londrina – PR, a partir de dados de caminhada feminina e de boletins de violência contra a mulher. A pesquisa realizada foi qualitativa e quantitativa em razão do fenômeno corresponder a uma série de fatores, como as características individuais e questões ambientais, que sustentam a natureza do crime. Dessa forma, as táticas para abordar a análise foram a aplicação de questionários, com um N amostral de 50 respondentes, e entrevistas caminhadas, realizada com 5 entrevistadas. Pretende-se compreender os fatores socioespaciais que influenciam na escolha e os que inibem o caminhar feminino, assim como, o cotejamento entre os procedimentos metodológicos abordados. Por último, propõe-se a responder ao objetivo geral da pesquisa. Os resultados indicam que a construção do “medo” ocorre por meio de relatos de terceiros e da mídia, enquanto o principal fator de “sentir-se” segura está relacionado ao movimento de pessoas pelo fato de serem vistas.

Palavras-chave: segurança; mulher; caminhabilidade; questionário; entrevistas caminhadas.

LINO, Laís Regina. **Where do women choose to walk? Women's safety in public spaces – an empirical study.** 2023. 154 f. Dissertation (Master in Architecture and Urbanism) – State University of Londrina. Londrina, 2023.

ABSTRACT

Women have a different social reality than men because they do not move in the same way through the public space. Women tend to regulate their activities and limit the use of public spaces at certain times of the day, due to the high perception of insecurity that acts as an integral part of their daily life. The main limitation listed by women is the fear of physical violence. Women who travel only on foot and/ or by public transport restrict more to their activities than those who have private transport. This reality demonstrates the relevance of studies on security/insecurity aspects, to understand how the factors of the built environment influence the women's walk. The objective of this study is to investigate the objective and subjective factors to walk from the perspective of female security. The method defined in this study to analyze the phenomenon presented is the case study. The study was conducted in the city of Londrina - PR, from data of female walking and bulletins of violence against women. The research was qualitative and quantitative because the phenomenon corresponds to a number of factors, such as individual characteristics and environmental issues, which support the nature of the crime. Thus, the tactics to approach the analysis were the application of questionnaires, with a sample N of 50 respondents, and hiking interviews, conducted with 5 interviewees. It is intended to understand the socio-spatial factors that influence the choice and those that inhibit the female walk, as well as the comparison between the methodological procedures addressed. Finally, it is proposed to respond to the general objective of the research. The results indicate that the construction of "fear" occurs through reports from third parties and the media, while the main factor of "feeling safe" is related to the movement of people because they are seen.

Keywords: security; woman; walkability; questionnaire; walking interviews.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 – Delineamento de Pesquisa.....	11
Figura 2.1 – Desenvolvimento da Fundamentação Teórica.....	14
Figura 2.2 – Objetivo das ODS.....	17
Figura 2.3 – Representação dos deslocamentos entre homens e mulheres.....	25
Figura 2.4 – Média de horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos e aos atos de cuidado, de 14 anos ou mais de idade - Brasil (2016 - 2019).....	26
Figura 2.5 – Representação da heterogeneidade do caminhar feminino.....	27
Figura 2.6 – Resultados dos fatores associados à segurança das mulheres.....	32
Figura 2.7 – Considerações teóricas sobre a segurança em espaços públicos	33
Figura 2.8 – Malha urbana de Londres transformada em Mapa Axial.....	36
Figura 2.9 – Medida de integração com distribuição de roubos em Londres.....	36
Figura 2.10 – Os elementos que compõem o Senso de Lugar.....	40
Figura 3.1 – Localização do município de Londrina – PR.....	50
Figura 3.2 – Resultados dos modais de deslocamento em Londrina – PR.....	50
Figura 3.3 – Resultado zonas domiciliares das mulheres que se deslocam a pé.....	52
Figura 3.4 – Associação entre os dados para a escolha do recorte de pesquisa....	55
Figura 3.5 – Foto aérea com delimitação do bairro Cinco Conjuntos em 1974.....	56
Figura 3.6 – Bairro Cinco Conjuntos em 1991.....	56
Figura 3.7 – Delimitação da Avenida Saul Elkind.....	57
Figura 3.8 – Espacialização dos loteamentos do Cinco Conjuntos.....	58
Figura 3.9 – Integração de 1200m do bairro Cinco Conjuntos.....	63
Figura 3.10 – Relação entre os objetivos específicos com os procedimentos metodológicos.....	66
Figura 4.1 – Mapeamento da concentração de crimes de violência física na região urbana de Londrina: 2018 a 2020.....	68
Figura 4.2 – Espacialização dos locais em que uma mulher deve evitar.....	86
Figura 4.3 – Simulação de percursos mais rápido pelo <i>Google Maps</i>	88
Figura 4.4 – Mapa de Caminhos.....	89
Figura 4.5 – Mapa de Caminhos: Integração R120m e Destinos e Uso do Solo.....	90
Figura 4.6 – Mapa de Caminhos: Paisagem Urbana e Estética e Social.....	91
Figura 4.7 – Mapa de Caminhos: Segmentos e Cruzamentos.....	92
Figura 4.8 – Segmento 1.....	95

Figura 4.9 – Segmento 2.....	96
Figura 4.10 – Segmento 3.....	96
Figura 4.11 – Segmento 4.....	97
Figura 4.12 – Segmento 5.....	98
Figura 4.13 – Segmento 6.....	99
Figura 4.14 – Segmento 7.....	99
Figura 4.15 – Segmento 8.....	100
Figura 4.16 – Mapa conceitual das entrevistas.....	101
Figura 4.17 – Percursos escolhidos pelas entrevistadas.....	102

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 4.1 – Crimes de Violência Física por período do dia.....	70
Gráfico 4.2 – Crimes de Violência Física por dia de semana / final de semana.....	70
Gráfico 4.3 – Crimes de Violência Física por mês de ocorrência.....	71
Gráfico 4.4 – Crimes de Violência Física por ano (2018, 2019 e 2020).....	71
Gráfico 4.5 – Boletins de ocorrência, segundo faixa etária.....	72
Gráfico 4.6 – Perfil das entrevistadas.....	74
Gráfico 4.7 – O caminhar é o seu principal modal de deslocamento? Para quais lugares você caminha?.....	75
Gráfico 4.8 – Hábitos de caminhada, segundo faixa etária.....	76
Gráfico 4.9 – Quais bairros de Londrina são seguros?.....	76
Gráfico 4.10 – Fatores dos principais bairros seguros.....	77
Gráfico 4.11 – Por que os bairros de Londrina são seguros?.....	78
Gráfico 4.12 – Quais bairros de Londrina são inseguros?.....	79
Gráfico 4.13 – Fatores dos principais bairros classificados como inseguros.....	79
Gráfico 4.14 – Localização dos bairros.....	80
Gráfico 4.15 – Por que os bairros de Londrina são inseguros?.....	81
Gráfico 4.16 – Locais em que uma mulher deve evitar, segundo residência da respondente.....	82
Gráfico 4.17 – Como as mulheres classificaram a segurança do bairro.....	83
Gráfico 4.18 – Segurança do bairro, segundo faixa etária.....	84
Gráfico 4.19 – Você acha mais seguro caminhar pelo bairro nos dias de semana ou nos finais de semana? Por quê?.....	84
Gráfico 4.20 – Porque as mulheres devem evitar certos locais no bairro Cinco Conjuntos?.....	87
Gráfico 4.21 – Após completar o mapa de caminho, você o indicaria para uma mulher realizar à noite?.....	93

LISTA DE TABELAS

Tabela 3.1 – Informações contidas nas tabelas da Pesquisa O.D.....	52
Tabela 3.2 – Resultados dos crimes cometidos contra as mulheres em espaços públicos, segundo a região da cidade: 2018 a 2020.....	54
Tabela 4.1 – Resultado dos crimes de violência física cometidos contra as mulheres nos espaços públicos, segundo a região da cidade: 2018 a 2020.....	67

LISTA DE QUADROS

Quadro 1.1 – Evolução do movimento feminista.....	5
Quadro 2.1 – Cenário das metas do Objetivo 5. Igualdade de Gênero.....	18
Quadro 2.2 – Pesquisa sobre as diferenças de caminhada entre sexo.....	24
Quadro 2.3 – Pesquisa sobre os fatores relacionados à percepção de segurança feminina no ambiente construído.....	29
Quadro 2.4 – Considerações Teóricas Espaciais.....	34
Quadro 2.5 – Considerações Teóricas de Percepção.....	38
Quadro 2.6 – Resultados das diferenças de gênero, idade entre as variáveis.....	44
Quadro 3.1 – Questões contidas no questionário.....	61
Quadro 4.1 – Etapas de análise do questionário.....	73
Quadro 4.2 – Segurança real x percebida.....	104
Quadro 4.3 – Análise dos Mapas de caminhos.....	106

LISTA DE SIGLAS

CAPE – Centro de Análise, Planejamento e Estatística

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IPPUL – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina

ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

PMU – Plano de Mobilidade Urbana

PMUL – Plano de Mobilidade Urbana de Londrina

O.D. – Origem e Destino

ONU – Organização das Nações Unidas

SESP – Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	1
1.1	MULHER E O DIREITO À CIDADE: CONSTRUÇÃO HISTÓRICA SOBRE DESIGUALDADES E EXCLUSÕES	2
1.2	PROBLEMA DE PESQUISA	8
1.3	OBJETIVOS	10
1.4	DELINEAMENTO DE PESQUISA E ESTRUTURAÇÃO	10
2.	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	13
2.1	A PERSPECTIVA FEMININA NO PLANEJAMENTO URBANO	16
2.2	CAMINHABILIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS: DEFINIÇÕES E DISTINÇÕES ENTRE SEXO	21
2.3	DIMENSÃO DE SEGURANÇA: ESPACIAL E PERCEPTIVA	28
3.	DADOS E MÉTODO.....	49
3.1	ESTUDO DE CASO: LONDRINA – PR	49
3.2	DADOS	50
3.2.1	Deslocamento a pé feminino	50
3.2.2	Boletins de ocorrência contra a mulher	52
3.3	RECORTE ESPACIAL DA PESQUISA: BAIRRO CINCO CONJUNTOS	54
3.4	TÁTICAS DE PESQUISA	58
4.	RESULTADOS.....	66
4.1	VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A MULHER EM DADOS E NO ESPAÇO: BOLETINS DE OCORRÊNCIA	66
4.2	QUESTIONÁRIOS SOBRE A PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA	72
4.2.1	Conhecimento e Dados:	72
4.2.2	Opinião sobre a segurança do bairro:	82
4.2.3	Lugares, Caminhos e Relações de Percepção:	85
4.3	AS ENTREVISTAS CAMINHADAS	94
4.4	COTEJAMENTO DE APROXIMAÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DE SEGURANÇA	103
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	109
6	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	114

1. INTRODUÇÃO

O direito à mobilidade é um dos componentes do acesso à cidade, seu desenho precisa considerar gêneros, classes sociais, sexualidade e raça (COLLINS, 2015; NAVARRETE-HERNANDES; VETRO; CONCHA, 2021). Desde autores seminais (WARR, 1985; LAGRANGE; FERRARO, 1989; SMITH; TORSTENSSON, 1997) a contemporâneos (MAY; RADER; GODRUM, 2010; COPS; PLEYSIER, 2011; SVAB, 2016; LO; HOUSTON, 2018; GAUVIN *et al.*, 2020; LIANI; OLIVIERI; FAGEDA, 2021), demonstram interesse em compreender os padrões de viagens entre gênero, porque homens e mulheres apresentam necessidades diferentes de deslocamento (FOSTER; GILES-CORTI, 2008; DE OLIVEIRA; NETO, 2015; MELLGREN; INVERT, 2019; CECCATO; LOUKAITOU-SIDERIS, 2020).

As mulheres caminham e utilizam mais o transporte público em relação aos homens (SVAB, 2016; SOUZA; BITTENCOURT; TACO, 2018; OLIVIERI; FAGEDA, 2021), e passam mais tempo se deslocando além do período de expediente de trabalho com viagens relacionadas aos cuidados domésticos (CLIFTON; BURNIER; FULTS, 2004; MCGUKIN; NAKAMOTO, 2005) e atos de cuidado (LYRA, 2019). Esse contexto ocorre em quase todas as cidades do mundo (CLIFTON; LIVI, 2005; LO; HOUSTON, 2018; NAVARRETE-HERNANDES; VETRO; CONCHA, 2021), como no Brasil (SVAB, 2016; SOUZA; BITTENCOURT; TACO, 2018; LYRA, 2019). Porém, as mulheres reagem aos mesmos níveis de risco com mais medo do que os homens (LOUKAITOU-SIDERIS, 2014; SADEGHI; MIRHOSSEINI, 2015).

O medo do crime é definido como uma reação emocional de pavor ou ansiedade ou de símbolos associados (SMITH, 1987; LAGRANGE; FERRARO, 1989), que pode ser influenciado pelos contextos geográficos, econômicos, sociais e culturais e repercutir em escalas, como a global, nacional, local, familiar e sobre o próprio corpo (PAIN, 2000). As mulheres vivenciam uma realidade social muito diferente dos homens. Para Smith e Torstensson (1997), as mulheres não são apenas mais vulneráveis fisicamente do que os homens, elas são mais sensíveis ao risco de crime devido às várias formas de assédio, como verbal, físico e sexual, que servem como lembrete de sua suscetibilidade ao ataque. Segundo Warr (1984), essa sensibilidade das mulheres é devido ao medo contra o seu corpo, que opera como um temor central que está subjacente a outros medos.

Melhorar a segurança da mulher é um objetivo das cidades na atualidade. As mulheres relatam atitudes ambientais mais fortes do que os homens e podem desempenhar um papel mais ativo e positivo quanto às questões de sustentabilidade, em razão dos níveis mais altos de socialização (ZELEZNY; CHUA; ALDRICH, 2000). A Agenda Global ODS para cidades sustentáveis aborda entre suas dezessete metas, duas que serão alvo desta pesquisa sendo: 5. Igualdade de Gênero e 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis. Metas essas que deverão ser alcançadas até o ano de 2030 (MUNDO, 2016). Porém, o questionamento que se faz atualmente é que não temos dados suficientes para que a erradicação da desigualdade de gênero seja alcançada. Para isso, é necessário que tenhamos informações robustas sobre a vida das mulheres (BUVINIC; LEVINE, 2016).

Esse cenário justifica a necessidade de estudos sobre a percepção de segurança das mulheres sobre o espaço público, para interpretar os fatores do ambiente construído que implicam no seu hábito de caminhada. A compreensão desses fatores torna-se relevante para contribuir com o desenvolvimento de cidades mais equitativas e sustentáveis.

1.1 MULHER E O DIREITO À CIDADE: CONSTRUÇÃO HISTÓRICA SOBRE DESIGUALDADES E EXCLUSÕES

Apesar das diferentes realidades das mulheres do século passado, atualmente, é fundamental estudar a sua trajetória pelas conquistas políticas, econômicas, culturais e sociais (SAFFIOTI, 2004). Autores explicam que atuação das mulheres na história é mal documentada porque foi escrita por um sistema patriarcal, com registros escassos, que as deixaram em segundo plano, pois suas tarefas eram menos importantes das realizadas pelos homens (ALAMBERT, 1997; NOURANI *et al.*, 2020). As mulheres ainda carregam consigo as desigualdades sociais porque esse contexto está relacionado em como elas se deslocam e percebem a cidade (SUR, 2014). Por essa razão, este capítulo faz uma breve linha cronológica sobre as construções históricas que promoveram a desigualdade para as mulheres, para que nos próximos capítulos sejam introduzidos os conceitos de segurança pública sob a perspectiva feminina.

Os conceitos de esfera pública e privada foram tratados como ideias separadas pelo pensamento liberal no século XVII (OKIN, 2008; BUTLER, 2018). No liberalismo, os assuntos públicos diziam respeito ao Estado, enquanto os assuntos privados diziam respeito à vida familiar, ou seja, as questões íntimas eram alheias às políticas (COSTA, 2005; ABOIM, 2012). Pateman (1996, p.47) explica que a incoerência desse contexto é que “os problemas – pessoais – só podem ser resolvidos através dos meios e das ações políticas”, e quando a população teve conhecimento sobre isso, às mulheres começaram a ter consciência sobre as desigualdades de gênero, visto que antes eram pensamentos isolados no ambiente privado (COSTA, 2005). O principal mecanismo que desenvolveu essas desigualdades em relação à mulher foi o patriarcado, e conseqüentemente, a divisão sexual do trabalho (OKIN, 2008; PELLEGRINI, 2020).

O patriarcado surgiu em meados do século XII, é considerado uma forma de organização política, econômica e social baseada na dominação masculina, que subjuga as mulheres como seres inferiores (GONZAGA, 2004; SAFFIOTI, 2004). Essa construção social se intensificou através do Estado com o capitalismo, separando a sociedade entre dominados e dominadores pelas relações sociais e as estruturas de poder, como por exemplo, o trabalho (ALAMBERT, 1997; OKIN, 2008). O conceito hegemônico de trabalho ocorre no espaço do mercado, com as atividades ditas como produtivas por exercer um serviço e receber em troca um salário, ou seja, é considerado trabalho somente o serviço remunerado (SANTORO, 2019). Dessa forma, o capitalismo torna-se essencial ao patriarcado porque favorece o desenvolvimento da divisão sexual do trabalho (ALAMBERT, 1997).

Kergoat (2003) explica que a divisão sexual do trabalho promove dois princípios, primeiro, materializa a diferenciação de gênero através das relações hierarquizadas de poder, quando o trabalho do homem passa a ganhar destaque em relação ao da mulher. Por segundo, estabelece uma separação entre as atividades realizadas por homens e mulheres. De acordo com Vianna (2014) e Helene (2019), esses cenários ocorrem porque as funções destinadas às mulheres, como as atividades de reprodução e domesticidade, não são reconhecidas socialmente e economicamente como trabalho por não serem remuneradas. Helene (2019) ainda explica que, para os homens, eram destinadas às atividades de produção e operação, realizadas no ambiente público, consideradas como trabalho porque garantiam a renda familiar. Logo, a divisão sexual do trabalho reduzia a

autonomia das mulheres por não ter o seu próprio capital para sobreviver, eram condicionadas ao casamento e o seu marido era tutor de sua honra (MONTEIRO; GRUBBA, 2017; MOSTAFA *et al.*, 2019).

Pode-se analisar que o capitalismo foi o principal estruturador do patriarcado e da divisão sexual do trabalho, no sentido que, nas sociedades pré-capitalistas as funções domésticas e de produção eram realizadas em espaços integrados (HELENE, 2019). Porém, com a industrialização, houve uma nova estruturação do espaço urbano com a separação entre áreas de moradia, consumo e trabalho (PELLEGRINI, 2020). Devido a essa separação entre ambientes, os homens ocupavam a maioria dos espaços públicos e sociais na época, enquanto as mulheres eram vistas como “inadequadas” para este ambiente, pois pertencia ao espaço privado (OKIN, 2008).

Pellegrini (2020) aponta que as mulheres sempre resistiram às desigualdades impostas a elas, contrapondo de forma individual e coletiva, desde as sociedades medievais, Idade Moderna, Revolução Francesa até o movimento feminista, iniciado em meados ao século XIX. O movimento feminista pode ser definido como um movimento social, que surgiu no contexto dos ideais iluministas e da Revolução Francesa, que buscou o reconhecimento dos direitos políticos e sociais femininos (COSTA, 2005; CARDOSO; SILVA, 2018). O movimento feminista é considerado como múltiplo porque reflete as diferentes identidades sociais das mulheres, como a raça, classe social, sexualidade, etnia, normas corporais, origem nacional, idade etc. (ZIRBEL, 2016; PELLEGRINI, 2020). A sobreposição desses elementos identitários é denominada de interseccionalidade, responsável por promover a singularidade ao invés de um movimento universal único (CRENSHAW, 2002; HIRATA, 2014). Crenshaw (2002) ainda explica que é sobre a interseccionalidade que atuam os mecanismos da desigualdade, ou seja, a discriminação contra a mulher acontece sobre várias camadas ao mesmo tempo, como o fato de ser mulher somada a sua raça e classe social, por exemplo.

A história do feminismo é contada em períodos classificados como “ondas feministas”, que são ciclos diferentes de protestos (ZIRBEL, 2016; BARBOSA GADELHA, 2014; PEREZ; RICOLDI, 2019). Essas quatro fases feministas representaram diferentes causas, grupos e conquistas porque se associam ao contexto político, social e histórico da época, porém, todos apresentam a mesma perspectiva: ser contra a opressão sofrida pelas mulheres estruturadas pelo espaço

urbano (DE CARVALHO; ROCHA, 2017; HOLLANDA, 2018). Perez e Ricoldi (2019) citam que as opressões podem variar em cada país, logo, serão citadas as lutas que tiveram influência mútua, ou seja, as mais universais, e as exclusivas do Brasil (Quadro 1.1).

Quadro 1 – Evolução do movimento feminista

Período		Princípios defendidos
Primeira fase	Entre o final do século XIX e o começo do século XX	Direitos civis (voto, educação e matrimoniais);
		Lutas sindicais.
Segunda fase	Entre os anos de 1960 e 1980	Igualdade de gênero;
		Movimentos populares urbanos (Direito a creches e a moradia);
		Incorporação das mulheres no mercado de trabalho;
		Manifestar publicamente a violência contra a mulher.
Terceira fase	Entre os anos de 1990 a 2000	Institucionalização do movimento feminista a partir da articulação com o Estado;
		Autonomia da mulher sobre o seu próprio corpo, com a liberdade sexual e por direitos reprodutivos.
		Inclusão da interseccionalidade ao movimento, como raça, etnia, sexualidade, nacionalidade, religiões, culturas etc.;
Quarta fase	A partir de 2013 até a atualidade	Disseminação da ideia de um feminismo;
		Organização em forma de coletivos;
		Fatos ainda não erradicados: violência contra a mulher.

Fonte: Autora (2022).

A primeira fase feminista aconteceu entre o final do século XIX e o começo do século XX, nesse período o principal objetivo era retirar a mulher do ambiente privado e incluí-la no espaço público através do direito à educação, ao voto - denominado de sufrágio feminino - e matrimonial, como o divórcio (WALBY, 2000; COELHO, 2009; MONTEIRO; GRUBBA, 2017). Costa (2005) cita que nesse período foram incorporadas as condições sindicais, buscando melhores salários, condições de higiene e combate de abusos que eram submetidas por ser mulher. Essa fase foi considerada a mais conservadora porque as mulheres integrantes eram de alta classe e bem instruídas, como professoras e funcionárias públicas, o que não representou a homogeneidade das mulheres e sim da elite (PEREZ; RICOLDI, 2019; RIBEIRO; NOGUEIRA; MAGALHÃES, 2021).

A segunda fase feminista ocorreu entre os anos de 1960 a 1980, período da Ditadura Militar (1964) no Brasil (COSTA, 2005; OKIN, 2008; RIBEIRO; NOGUEIRA; MAGALHÃES, 2021). Nesse período ocorreram as primeiras iniciativas à igualdade de gênero, porém, as necessidades das mulheres ainda não eram consideradas como assuntos políticos (MATOS, 2008; PEREZ; RICOLDI, 2019). Dessa forma, as mulheres começaram a reivindicar os seus direitos através dos movimentos populares, buscando melhores condições urbanas como a implantação de creches e o direito à moradia, com saneamento básico, transporte e segurança (COELHO, 2009; PEREZ; RICOLDI, 2019; GARCIA, 2020). Outra questão foi à discussão pública sobre o contexto de violência contra a mulher, visto que essa pauta ainda era tratada como específicas do privado (DINIZ; SILVEIRA; MIRIM, 2006; RIBEIRO; NOGUEIRA; MAGALHÃES, 2021). Ainda nesse período, houve a inserção da mulher no mercado de trabalho a partir da década de 70, assim, o ambiente das mulheres deixou de ser somente privado, passando a agregar o público (ALAMBERT, 1997). Gonzaga (2004) explica que essa mudança ocorreu devido ao contexto histórico proporcionado pelo arrocho salarial em 1964, quando uma parcela menor do salário ficava com os trabalhadores e uma maior com o governo, impossibilitando que os homens cuidassem de toda a renda familiar. Dessa forma, as mulheres se inserem no mercado de trabalho para ajudar na renda, esse aumento modificou a história, repercutindo em uma nova organização familiar para a época (GONZAGA, 2004; VIANNA, 2004).

A terceira fase feminista ocorreu entre os anos de 1990 a 2000, nesse período as questões de igualdade de gênero passaram a ser debatido na política, havendo uma importante articulação entre o Estado e o movimento feminista (DINIZ; SILVEIRA; MIRIM, 2006; GARCIA, 2020; RIBEIRO; NOGUEIRA; MAGALHÃES, 2021). Essa articulação repercutiu na formulação de um documento oficial e no financiamento de políticas públicas para as mulheres, e com a institucionalização do movimento, houve a criação de Conferências e Conselhos de Direitos da Mulher, Organizações Não-Governamentais feministas, Delegacia da Mulher etc. (COSTA, 2005; PEREZ; RICOLDI, 2019). O Direito sexual e reprodutivo passou a ser buscado pelas feministas com a finalidade da mulher ter o direito de autonomia sobre próprio corpo (CORRÊA; PETCHESKY, 1996). Segundo as autoras, o objetivo era garantir os direitos à integridade corporal da mulher, através de informações seguras sobre fecundidade, gravidez, saúde ginecológica e atividade

sexual. Outro ponto importante é a adoção do conceito de interseccionalidade, agregando a visibilidade de outras identidades que o movimento não abordava (MATOS, 2010; ZIRBEL, 2016; PELLEGRINI, 2020), como já mencionado.

Atualmente o quarto período feminista, que se iniciou em 2013 com o chamado ciberfeminismo, por utilizar a tecnologia das redes sociais para trazer visibilidade, democratização e divulgação dos movimentos (MATOS, 2010; VOMMARO, 2015; DE CARVALHO; ROCHA, 2017; HOLLANDA, 2018). Nesse momento surgiram os coletivos feministas, que passaram a se diferenciar dos movimentos feministas por não ter relação com o Estado, além de agregar múltiplas demandas relacionadas à mulher e o retorno às reivindicações nas ruas (PEREZ; RICOLDI, 2019). A era digital permite a massificação, diversidade, militância e a transacionalidade das questões das mulheres, a partir do conhecimento de movimentos feministas de outros países (MATOS, 2010; CARVALHO; DIAS, 2019; RIBEIRO; NOGUEIRA; MAGALHÃES, 2021). A quarta fase busca a inclusão da identidade do corpo, promovendo a visibilidade das questões de gordofobia e de transfobia, além de realizar uma revisão de contextos ainda não resolvidos em décadas anteriores, como o aumento da violência contra a mulher e as limitações que ainda persistem (DE CARVALHO; ROCHA, 2017; PEREZ; RICOLDI, 2019).

A partir do panorama histórico sobre os acontecimentos da vida da mulher, pode-se notar que seus direitos ainda são conquistas recentes, e que o contexto de inserção da mulher no mercado de trabalho remodelou a sua esfera social. As mulheres ainda sofrem por desigualdades e inferiorização em relação ao seu sexo. Os movimentos feministas sempre evidenciaram as questões de desigualdades através do direito à educação e das exigências de implantação de políticas públicas. Porém, identificou-se no quarto período feminista que a violência contra a mulher ainda é uma lacuna que se intensifica na atualidade.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Uma das descobertas entre as características demográficas e o medo é que as mulheres tendem a ter mais medo do crime do que os homens (SCHRECK; MILLER, 2003; UTENG; SINGH; LAM, 2019). Autores explicam que as mulheres de classe média e alta evitam lugares com reputação de crimes, deixando as mulheres de classes menores mais suscetíveis nas áreas de violência urbana (KASIAN; PAINTER, 1992; STANKO, 1995; DE KONING, 2009). As mulheres que se deslocam somente a pé e/ou de transporte público restringem mais às suas atividades do que as que possuem transporte privado (SUR, 2014; DUNKEL GRALIA, 2016). Autores evidenciam essa questão explicando que as mulheres que possuem maior renda tendem a substituir o modal de transporte, escolhendo utilizar veículos individuais por questões de segurança (ATKINS, 1989; SADEGHI; MIRHOSSEINI, 2015).

Estudos recentes se preocuparam em identificar quais são os fatores que influenciam o caminhar feminino. Por exemplo, Lyra (2019) analisou que a ausência de pessoas caminhando é o principal fator que promove a insegurança feminina no espaço público, por outro lado, Sur (2014) apontou que o medo está relacionado a homens estranhos caminhando. Uteng; Singh, Lam (2019) analisaram que o sentimento de segurança está relacionado à infraestrutura viária, como a iluminação e a proximidade da residência com o transporte público, assim como, a visibilidade de aberturas entre o público e o privado. Áreas comerciais também são classificadas como fatores positivos para a sensação de segurança (OLIVEIRA *et al.*, 2020), em contrapartida, as áreas verdes devido às suas trilhas remotas com possíveis esconderijos promovem uma baixa caminhabilidade feminina (GOLAN, 2017).

Embora pesquisas identifiquem tais fatores, poucos estudos buscaram interpretar o porquê as mulheres caminham por determinadas regiões (SIQUEIRA, 2015), uma vez que de acordo com Cerveró (2013), o deslocamento não é realizado pelo trajeto mais curto devido aos fatores de insegurança do ambiente construído. Portanto, a pesquisa apresenta como fenômeno “*os aspectos de segurança que afetam a decisão de escolhas de caminhos nos espaços públicos pelas mulheres*”.

Do mesmo modo, um número limitado de estudos relacionaram a segurança e o ambiente construído à violência física (MAY; RADER; GOODRUM, 2010; CECCATO; LOUKAITOU-SIDERIS, 2021), visto que a literatura aponta que o medo fundamental das mulheres é devido à violência física e sexual (WARR, 1984; STANKO, 1990; LOUKAITOU-SIDERIS, 2014; MIRANDA; VAN NES, 2020). Mohamed e Stanek (2020) utilizaram uma plataforma *online* de crimes de assédio, como banco de dados secundários, mas os autores apontam como limitação a utilização de um questionário *online* por conta de sua base amostral de mulheres jovens, ricas e instruídas educacionalmente.

Outra questão é que as pesquisas sobre assédio, em sua maioria, foram desenvolvidas em proximidades de universidades (NATARAJAN *et al.*, 2017; DA SILVA; DA SILVA, 2020; NOURANI *et al.*, 2020; LOUKAITOU-SIDERIS, 2021). Isso ocorre porque, de acordo com Johansson *et al.* (2012), as mulheres e adolescentes apresentam maior medo de agressões sexuais. Nourani *et al.* (2020) analisou a necessidade de aplicar a pesquisa em um grupo de mulheres mais genérico. Portanto, autores apontam que as mulheres possuem medo de agressões sexuais, e indicam na lacuna que esse contexto deve ser ampliado para uma amostra mais abrangente de mulheres.

Entende-se que a violência repercute em como as mulheres usufruem a cidade, e sobre quais modais se deslocam com maior segurança. Ao fazer um recorte sobre as mulheres que caminham, quais são as estratégias adotadas para se locomover pelo espaço público? Portanto, a análise entre segurança, ambiente construído e crimes de violência física ocorridos contra as mulheres mostra-se importante para compreender o fenômeno de pesquisa. Dessa forma, este estudo estabelece como problema de pesquisa: “Como os fatores do ambiente construído relacionados ao medo do crime influenciam a escolha do percurso a pé feminino?”.

1.3 OBJETIVOS

Os autores Schreck e Miller (2003) apontam que o medo do crime corresponde a uma série de fatores, como as características individuais e questões ambientais, por promover pistas que derivam do medo. Da mesma forma, Kuhn e Da Agra (2010) analisaram os fatores de segurança que podem ser classificados como objetivo, sendo extraído a partir de dados criminais, estatísticas oficiais, e da influência das questões ambientais e etc., enquanto que o subjetivo é influenciado pela percepção e sensação do indivíduo. Tendo em vista que esses dois fatores são relevantes para o entendimento do fenômeno, o objetivo geral desta pesquisa é “Investigar os fatores objetivos e subjetivos para caminhar sob a perspectiva da segurança feminina”. Dessa maneira, pretende-se:

1. Entender a dimensão objetiva da violência física contra as mulheres, por meio da análise dos boletins de ocorrência;
2. Identificar as características socioespaciais relacionadas com a segurança para o caminhar, por meio de questionários;
3. Identificar os fatores socioespaciais dos percursos seguros, por meio de entrevistas caminhadas.

1.4 DELINEAMENTO DE PESQUISA E ESTRUTURAÇÃO

Autores explicam que embora os métodos quantitativos forneçam uma visão sobre o nível do medo do crime, porém sozinhos, eles não são úteis para explorar a natureza do fenômeno do medo (YATES, 2021). Os dados quantitativos que não são analisados pela visão qualitativa de insegurança, podem fornecer uma compreensão vazia e não científica de problemas importantes (CAMPBELL, 1975). Isso acontece porque as causas dependem de elementos contidos na identidade individual (MOSER, 2004).

Para entender a natureza do fenômeno e cotejar com os dados estatísticos de violência contra a mulher, a pesquisa será qualitativa e quantitativa, visto que a combinação de dados tende a proporcionar melhor entendimento do problema da

pesquisa, do que abordagens isoladas. Os procedimentos da pesquisa compreendem, primeiramente, revisão bibliográfica sobre Planejamento Urbano sob a Perspectiva Feminina, Caminhabilidade e Dimensão de Segurança. Em seguida, para responder ao objetivo geral da pesquisa foi utilizado o estudo de caso para a aplicação empírica, como coleta de dados através das táticas abordadas para a análise dos resultados (Figura 1.1).

Figura 1.1 – Delineamento de Pesquisa

TEMA: SEGURANÇA E CAMINHABILIDADE SOB A PERSPECTIVA FEMININA

Fonte: Da autora (2022).

Para alcançar os objetivos, a estruturação da pesquisa compreende cinco capítulos, sendo:

1. **Primeiro capítulo:** apresenta a introdução da pesquisa, fazendo uma breve explicação dos assuntos e conceitos do estudo, assim como, um texto introdutório sobre a mulher e o direito à cidade para entender os processos históricos de desigualdade e exclusões que repercute até os dias atuais em como a mulher percebe a cidade. O capítulo também apresenta o problema de pesquisa, objetivos e delineamento da construção da problemática.

2. Segundo capítulo “**Fundamentação Teórica**”: composta por três tópicos, como sendo:
 - a. A perspectiva feminina no planejamento urbano;
 - b. Caminhabilidade dos Espaços Públicos: Definições e Distinções entre Sexo;
 - c. Dimensão de Segurança Pública: Espacial e Perceptiva.

3. Terceiro capítulo “**Dados e Métodos**” apresenta o processo metodológico, explicando o estudo de caso na cidade de Londrina – PR, assim como o recorte de pesquisa: bairro Cinco Conjuntos (Região Norte);

4. Quarto capítulo “**Resultados**” exhibe os estudos dos procedimentos de análise aplicados, como:
 - a. Violência Física contra a mulher em dados e espaços: boletins de ocorrência;
 - b. Questionário;
 - c. Entrevistas Caminhadas;
 - d. Cotejamento de aproximações objetivas e subjetivas.

5. Quinto capítulo “**Considerações finais**” são os argumentos que respondem ao objetivo geral da pesquisa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A cidade apresenta significados diferentes para as pessoas, pelo conjunto de necessidades que repercutem em seus deslocamentos urbanos, sendo a segurança classificada como uma das demandas básicas (MASLOW, 1970; MOHAMED; STANEK, 2020). Os estudos sobre segurança tiveram suas linhas iniciais na década de 60, e até os dias atuais, os autores buscam entender o fenômeno “medo do crime” e o seu significado para as pessoas (LIMA; PAULA, 2008).

O medo do crime não pode ser entendido através de uma única definição, em razão de ser uma característica contida nas pessoas (FATTAH; SACCO, 1989; SMITH; TORSTENSSON, 1997). Para Furstenberg (1971) o medo de crime é considerado uma reação de ansiedade pela própria segurança e/ou de seus bens pessoais, do qual pode ocorrer em um momento real ou de potencial perigo. Já para Sacco (1993), é uma forma de transtorno psicológico, que reduz a qualidade de vida e prejudica o acesso às atividades urbanas e as interações sociais. De acordo com Pain (2000), os contextos geográficos, econômicos, sociais e culturais influenciam o medo das pessoas, podendo repercutir em diferentes escalas como a global, nacional, local, familiar e sobre o próprio corpo. E Sadeghi e Mirhosseini (2015) descobriram que o medo é um fenômeno transitório e situacional porque está associado a uma série de fatores individuais, como o gênero, a faixa etária, a existência de vitimização e o local onde se vive.

Quando a segurança não é atendida, o medo vem à tona para a população, principalmente para as mulheres (SUR, 2014). De Oliveira e Neto (2015) explicam que as mulheres apresentam uma realidade social diferente das dos homens por não se deslocarem pelo espaço público da mesma maneira. Phadke (2005) analisou que elas se deslocam de forma mais racional porque estão orientadas para um objetivo e um propósito, e não pela irracionalidade de prazer. Segundo Zelezny, Chua e Aldrich (2000), além de relatarem melhor suas atitudes e comportamentos, elas são mais fortemente influenciadas pelo ambiente construído. Porém, por ter um hábito de caminhada maior e apresentar uma alta percepção de medo de crimes (PAIN, 1991; YATES; CECCATO, 2020), as mulheres estão mais expostas às violências urbanas (CECCATO; LOUKAITOU-SIDERIS, 2020).

Trazendo esse contexto para o cenário brasileiro, aproximadamente 86% das brasileiras afirmaram que já passaram por algum tipo de violência (BRASIL, 2017).

Cerca de 70% dessas mulheres têm receio de serem assediadas na rua e 69% têm medo de sair ou chegar a sua casa depois que escurece (CRISTALDO, 2016). Dessa forma, quando as percepções de insegurança feminina são altas, podem limitar o deslocamento em nível micro, como do bairro, e repercutir para o nível macro – a escala da cidade (CHANT; MCILWAINE, 2016).

Esses apontamentos, mediante a revisão exploratória sobre a vida das mulheres, que implicam na segurança de seu caminhar, serão embasados em três capítulos da fundamentação teórica. Do mesmo modo, serão explicados os contextos de como os capítulos se relacionam para a estruturação da fundamentação teórica (Figura 2.1).

Figura 2.1 – Desenvolvimento da Fundamentação Teórica

Fonte: Da autora (2022).

O primeiro capítulo da fundamentação teórica nomeada “Um olhar sobre o gênero no planejamento das cidades” analisar-se-á o contexto feminino no planejamento das cidades. Essa compreensão ocorre porque os planos urbanos, como Plano Diretor e o de Mobilidade Urbana, são escritos de forma universal, ou

seja, não leva em conta a perspectiva de sexo (COSTA, 2005). Assim como, a falta de dados sobre a vida das mulheres que dificulta a capacidade de monitoramento e progresso das políticas públicas (BUVINIC; LEVINE, 2016).

O segundo capítulo denominado de “Caminhabilidade nos Espaços Públicos: Deslocamentos e Distinções entre Sexo” conceitua, primeiramente, as definições de espaço público, fazendo um recorte dos espaços de circulação a partir da característica de acessibilidade e, depois, explicará a definição e as métricas da caminhabilidade. Somente após a era pós-modernista, a caminhabilidade foi identificada como um estudo importante para que as comunidades se tornem mais eficientes, acessíveis, equitativas e sustentáveis (LO, 2009). Suas métricas avaliam a qualidade do ambiente para que a população utilize cada vez menos o transporte motorizado individual (MONTEIRO; TORICELLI, 2014), assim como, medem o quanto o espaço pode ser atrativo e seguro para caminhadas (PITILIN, 2020).

Autores explicam que a forma pelo qual as pessoas caminham pelo espaço público e são afetadas é diferente para determinados grupos sociais, principalmente entre sexo (CLIFTON; LIVI, 2005; DE BARROS; DE BARROS; NÓE; BALASSIANO, 2005; GOLAN, 2017). Dessa forma, o capítulo abordará como homens e mulheres apresentam necessidades diferentes de deslocamento (DE OLIVEIRA; NETO, 2015; CECCATO; LOUKAITOU-SIDERIS, 2020; OLIVIERI; FAGEDA, 2021), assim como, explicará que o próprio deslocamento feminino não é homogêneo porque os destinos são impactados por fatores pessoais (PAIN, 2000; CLIFTON; DILL, 2005; SVAB, 2016; LYRA, 2019).

O terceiro capítulo denominado de “Dimensão de Segurança: Espacial e Perceptiva” (Figura C), o fenômeno da segurança nas ruas é analisado segundo teorias de autores renomados como Jane Jacobs, Bill Hillier, Kelling e Wilson, Ferraro, Skogan and Maxfield, Carmona e Warr que abordam como o medo do crime influencia o caminhar das pessoas através de fatores espaciais e perceptivos. Por último, o capítulo explicará a razão central do medo das mulheres sobre o ambiente construído: à preocupação de ser violentada (WARR, 1984; FERRARO, 1996; PAIN, 2001; LOUKAITOU-SIDERIS, 2014; UTENG; SINGH; LAM, 2019).

2.1 A PERSPECTIVA FEMININA NO PLANEJAMENTO URBANO

Somente após a década de 70, as mulheres passaram a ganhar o seu próprio capital com a sua inserção no mercado de trabalho (MONTEIRO; GRUBBA, 2017). Esse cenário promoveu um novo olhar das mulheres sobre a cidade, que repercutiu em uma nova lógica de deslocamento feminino para atender às suas necessidades (ALAMBERT, 1997). O problema é que as políticas públicas não estavam preparadas para acompanhar esse novo contexto (SANTORO, 2019). Dessa forma, o capítulo abordará quais foram as principais reivindicações das mulheres sobre o planejamento das cidades e como esse contexto está atualmente.

O planejamento urbano é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana que busca o ordenamento das cidades de forma sustentável, através de diretrizes de políticas públicas baseados no interesse geral (DUARTE, 2009). Contudo, a cidade é um palco de produto da sociedade (GARGIULO *et al.*, 2020), e reproduz opressões como a de gênero, raça, classe e orientação sexual, que se materializam no espaço urbano promovendo as desigualdades (VIANNA, 2014). Por essa razão, o planejamento das cidades precisa considerar novos estudos para erradicar as desigualdades sociais (SOUZA, 2004; COLLINS, 2015; NAVARRETE-HERNANDES; VETRO; CONCHA, 2021).

A variável “sexo” no planejamento urbano são estudos que buscam a redução das desigualdades entre homens e mulheres, alterando a estrutura cultural através do reconhecimento de suas diversidades e garantindo o direito à cidade para todos (FARAH, 2004; TAVARES, 2015; SOUZA, BITTENCOURT, TACO, 2018). Além de englobar a diversidade das esferas privada, pública e política nos princípios e diretrizes urbanas (SANTORO, 2019). Entre a década de 70 e 90 ocorreram diversos acordos globais para a conquista dos direitos das mulheres, implantados nas Conferências Mundiais da ONU sobre a Mulher, como na Cidade do México em 1980; Copenhague em 1985; Nairóbi em 1990; e Pequim em 1995 (DHAR, 2018; PERES, 2019). Essas conquistas incluíram a desigualdade de sexo como um problema global e a necessidade de desenvolver estruturas políticas favoráveis às suas questões (ESQUIVEL; SWEETMAN, 2016).

Os modelos de planejamento urbano tradicionais foram criticados pela promoção de políticas públicas homogêneas (CARPIO-PINEDO; DE GREGORI

HURTADO, 2019), presumindo que as necessidades das pessoas fossem universais (COSTA, 2005). Estudos a partir da década de 70, como os de Hayden (1980) e Dominguez (1998) questionaram por que os planos e diagnósticos urbanos não foram capazes de compreender como os diversos grupos sociais se relacionam com a cidade. Cabe ressaltar novamente que, foi nesse período em que as mulheres passaram a ocupar as ruas, o mercado de trabalho e o comércio, e tais mudanças proporcionaram novos olhares e demandas sobre a cidade (SANTORO, 2019). O problema é que desde décadas passadas até os dias atuais, as mulheres ainda criticam o tratamento da sociedade enquanto população única, em razão de que suas necessidades passaram a contemplar o ambiente público com o privado, porém, as políticas públicas ainda não alteram as desigualdades e exclusões (GONZAGA, 2004; ALAMBERT, 1997). Costa (2005) explica que esse cenário ocorre pela fragilidade dos mecanismos executivos criados, recursos financeiros, pequeno quadro de profissionais e os limites das políticas instituídas.

Em 2015, a ONU implantou a Agenda 2030 com a finalidade de promover uma estrutura global às nações do mundo nas dimensões econômica, social e ambiental, de forma que todos os países membros adotem propostas para que os objetivos sejam alcançados até o ano de 2030 (ESQUIVEL; SWEETMAN, 2016; DEERE, 2018; RAMOS, 2020). A agenda é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Figura 2.2), no qual a igualdade de gênero é o 5º objetivo (MOSTAFA *et al.*, 2019).

Figura 2.2 – Objetivo das ODS

Fonte: Estratégia ODS (2022).

Segundo o IPEA (2019), as lacunas de gênero são muitas e se diversificam entre contextos e culturas, por conta disso, a ONU integrou metas consideradas como mínimas, as quais 12 foram adaptadas à realidade nacional brasileira (Quadro 2.1).

Quadro 2.1 – Cenário das metas do Objetivo 5. Igualdade de Gênero

Metas da Igualdade de Gênero	Situação
Existência ou não de arcabouço legal em vigor para promover, reforçar e monitorar a igualdade e a não discriminação com base no sexo.	Em análise e construção
Proporção de mulheres e meninas de 15 anos de idade ou mais que sofreram violência física, sexual ou psicológica, por parte de um parceiro íntimo atual ou anterior, nos últimos 12 meses, por forma de violência e por idade.	Sem dados
Proporção de mulheres e meninas de 15 anos de idade ou mais que sofreram violência física, sexual ou psicológica, por parte de um parceiro íntimo atual ou anterior, nos últimos 12 meses, por forma de violência e por idade.	Sem dados
Proporção de mulheres com idade de 20 a 24 anos que casaram ou viveram em união de fato antes dos 15 anos e antes dos 18 anos de idade.	Sem dados
Proporção de tempo gasto em trabalho doméstico não remunerado e cuidados, por sexo, idade e localização.	Produzido
Proporção de assentos ocupados por mulheres em (a) parlamentos nacionais e (b) governos locais.	Produzido
Proporção de mulheres com idade entre 15 e 49 anos que tomam decisões informadas sobre suas relações sexuais, uso de contraceptivos e cuidados com saúde reprodutiva.	Em análise e construção
Número de países com legislação e regulamentação que garanta o acesso pleno e igualitário de mulheres e homens, com 15 anos ou mais de idade, aos cuidados, informação e educação em saúde sexual e reprodutiva.	Sem dados
Proporção da população agrícola total com propriedade ou direitos assegurados sobre terras agrícolas, por sexo; e (b) proporção de mulheres entre proprietários e detentores de direitos sobre terras agrícolas, por tipo de posse.	Sem dados
Proporção de países onde as estruturas legais (incluindo o direito consuetudinário) garantem às mulheres direitos iguais à propriedade ou controle da terra.	Sem dados
Proporção de pessoas que possuem telefone celular móvel, por sexo	Produzido
Proporção de países com sistemas para monitorar e fazer alocações públicas para a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres	Em análise e construção

Fonte: OdsBrasil, modificado pela autora (2022).

O monitoramento do progresso dos 17 objetivos depende dos dados realizados em cada país (DHAR, 2018; MIOLA; SCHILTZ, 2019). No caso do Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através de uma plataforma digital denominada de “Plataforma ODS Brasil”, disponibiliza os dados de pesquisas produzidas e mostra a situação em que se encontra cada meta e suas submetas (MONITORAMENTO, 2019). Através dos dados, evidencia-se que a maioria das metas ainda não possui dados, sendo que metade delas está relacionada à falta de dados sobre violência física e sexual.

Autores citam a dificuldade em coletar dados necessários para que as políticas públicas sejam aplicadas, e essa dificuldade ocorre por uma série de fatores, como por exemplo, no processo de medição de pesquisas (BUVINIC; LEVINE, 2016; DEERE, 2018; CARPIO-PINEDO; DE GREGÓRIO HURTADO, 2019). Um dos problemas está relacionado às pesquisas que não apresentam dados desagregados por gênero, visto que as informações sobre a vida das mulheres ainda são limitadas (GREED; REEVE, 2005; DHAR, 2018; PEREZ, 2019). Buvinic e Levine (2016) mencionam que cerca de 126 países elaboram pesquisas desagregadas por sexo, no qual 70% são relacionadas à educação; 65% sobre saúde sexual, reprodutiva e fertilidade e, 40% sobre empregos informais, remunerados e violência contra a mulher. De acordo com as autoras, esses são os avanços mais notáveis sobre igualdade de gênero.

A coleta e análise de dados de maneira errada também pode adulterar a realidade da vida das mulheres (BUVINIC; LEVINE, 2016). Quando a população descreve as suas atividades desempenhadas nas pesquisas de uso do tempo¹, os pesquisadores não contabilizam o tempo em que as mulheres gastam com o trabalho não remunerado (PEREZ, 2019). De acordo com o Relatório Global da ONU sobre Empoderamento Econômico, as mulheres assumem cerca de três vezes mais o trabalho não remunerado em relação aos homens (DHAR, 2018). Essa leitura pode subestimar a contribuição das donas de casa, visto que pelo trabalho doméstico não ser considerado como um serviço remunerado faz indicar que as mulheres são menos produtivas do que realmente são (BUVINIC; LEVINE, 2016; DHAR, 2018).

¹ Na pesquisa de uso do tempo os indivíduos são solicitados a responder sobre a origem e destino de seus movimentos ao longo do dia.

Outra questão é a elaboração de estudos urbanos na escala macro e com estratégias quantitativas, visto que as necessidades das mulheres são mais bem compreendidas na meso e microescala (DEERE, 2018; SANTORO, 2019). Segundo os autores, o território em uma escala de bairro permite a compreensão da dupla jornada de trabalho das mulheres e de seus trajetos polarizados até a sua residência. Nessa escala também é possível avaliar como a localização da residência e a proximidade com os serviços e equipamentos públicos são importantes porque repercute na forma como as mulheres ocupam a cidade (ALFONSIN, 2006; SANTORO, 2019). As mulheres atribuem um valor à moradia que está além de seu valor de troca porque não enxergam a casa como mercadoria, é um bem de primeira necessidade, dessa forma, elevam a sua importância para que a propriedade cumpra com a sua função social (PAULISTA, 2013; HELENE, 2019).

Para diminuir o tempo de deslocamento, um novo ajuste entre casa, bairro e cidade deve ser realizado com o objetivo de evitar o espraiamento urbano, interligando com os serviços do cotidiano, e conseqüentemente, repercutir no deslocamento das mulheres e de suas famílias (OLIVIERI; FAGEDA, 2021). Esses serviços do cotidiano são denominados de infraestruturas sociais, que se diferenciam das infraestruturas físicas como estradas, sistema hídrico, fontes de energia etc., para os serviços públicos como creches e cuidados de familiares (PEREZ, 2019). A falta da infraestrutura social repercute na disparidade de trabalho entre gênero, visto que são serviços necessários para que a mulher possa trabalhar, e sem eles, são obrigadas a interromper o seu trabalho porque os deveres de cuidado se tornam uma prioridade (PAULISTA, 2013; HELENE, 2019; HARVET, BAYART, BONNEL, 2021). Esse cenário causa um impacto negativo porque aumenta a quantidade de trabalho não remunerado feminino, reduzindo a sua taxa de participação na força de trabalho (DHAR, 2018; PEREZ, 2019).

Para compreender a natureza da desigualdade de gênero e fazer com que as políticas públicas garantam o direito a cidades às mulheres, uma das principais questões é de um banco de dados e de ferramentas eficazes para destacar suas necessidades (BUVINIC; LEVINE, 2016; CARPIO-PINEDO; DE GREGÓRIO HURTADO, 2019). Outra questão importante é que as lacunas de gênero são em parte resultado do domínio masculino mundialmente, pois quando existe

representação feminina nos governos, suas necessidades não são esquecidas (GREED; REEVE, 2005; HELENE, 2019; OLIVEIRA, 2020).

Outra questão sobre a cidade para as mulheres está entre as diferenças de deslocamentos (DUNKEL GRALIA, 2016). Apesar da maioria das mulheres apresentarem altas percepções de insegurança sobre o ambiente construído (CECCATO, LOUKAITOU-SIDERIS, 2021), como já mencionado no tópico 1.2 Problema de Pesquisa, as que possuem veículos individuais vivenciam a cidade de maneira diferente das que caminham e utilizam o transporte público (ATKINS, 1989; SADEGHI; MIRHOSSEINI, 2015). Considerando a problemática, no próximo capítulo será discutida a questão da caminhabilidade nos espaços públicos, com a finalidade de uma revisão exploratória sobre as diferenças do caminhar entre sexo e quais as percepções e sentimentos das mulheres com hábitos de caminhada em relação à cidade.

2.2 CAMINHABILIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS: DEFINIÇÕES E DISTINÇÕES ENTRE SEXO

Corrêa (1989) considera que o espaço de uma cidade compreende um conjunto de diferentes usos de terra que são justapostos entre si, como áreas de atividades comerciais, residenciais, de serviço e etc., formando uma organização espacial, sendo caracterizada como espaço urbano. Zhan e He (2020) explicam que o espaço público apresenta diferentes significados por estar inserido em escalas de espaço que variam desde a rua, praça, bairro, cidade e país. Shuvo *et al* (2020) relaciona o termo a intercomunicação, por oportunizar a troca e interação sociocultural entre a sua população, repercutindo em espaços frequentados por diferentes grupos sociais que o utilizam de acordo com seus objetivos (ORTIZ; GARCIA-RAMON; PRATS, 2004). A partir dessa contextualização, esta pesquisa refere-se ao termo espaços públicos como os de circulação e acesso, relacionados às questões de acessibilidade.

O conceito de acessibilidade é caracterizado pelo direito das pessoas ao acessar um espaço (BONDI; DOMOSH, 1998) que seja publicamente acessível para realizar as suas atividades (CARR *et al.*, 1992). De acordo com Liani (2021) o deslocamento acessível é uma das principais atividades na cidade e Gehl (2013)

reforça que a integração é importante para dar a todas as pessoas oportunidades iguais de deslocamento ao espaço público.

Litman (2003) cita que a acessibilidade pode ser alcançada através da caminhabilidade, por exemplo, a caminhada é uma importante forma de acesso por promover a mobilidade básica, assim como, em conjunto com outros modais de transporte. A caminhabilidade é uma tradução livre do termo em inglês *walkability*, que de acordo com Litman (2006) refere-se às qualidades da condição de caminhada, enquanto a caminhada é o próprio ato da atividade. Southworth (2005) explica a caminhabilidade como uma dimensão do espaço construído que prioriza o pedestre e estimula o caminhar com conforto e segurança. Para Forsyth (2015) é definida como uma medida que o ambiente construído favorece destinos variados, dentro de um limite razoável de tempo e esforço. Ainda, pode ser considerada como uma métrica subjetiva, por convidar as pessoas a se locomover a pé através do seu bem estar, vinculada às experiências e percepções de cada indivíduo (LESLIE *et al.*, 2007; MONTEIRO; TORICELLI, 2017).

A caminhabilidade tem sido relacionada a vários fatores, sendo associada à saúde (FRANK *et al.*, 2006; ANDREWS *et al.*, 2012; WANG; YANG, 2019), à educação (GILES-CORTI *et al.*, 2011; MOLINA-GARCIA, 2020), aos aspectos ambientais (FORSYTH; SOUTHWORTH, 2008; ADKINS *et al.*, 2012) e sociais (GLANZ, 2011; ASIAMAH; CONDUAH; EDUAFO, 2021), segurança (KOSKELA; PAIN, 2000; HILLIER, 2004; LOUKAITOU-SIDERIS, 2006) etc. A partir dessa associação entre fatores, autores explicam que a caminhabilidade estabelece uma construção multidimensional (SOUTHWORTH, 2005; PIVO; FISHER, 2011; FONSECA *et al.*, 2022).

Somam-se ainda as abordagens multiescalares para a avaliação da caminhabilidade. Saelens e Handy (2008) identificaram três escalas que a descreve em medidas espaciais, sendo a macro, meso e micro. De acordo com os autores, a abordagem macro se relaciona com as áreas de maior escala, como as cidades, já a meso escala é determinada pelos bairros e setores censitários e a microescala são características do entorno imediato, perceptíveis ao nível do pedestre.

Lo (2009) explica que muitas vezes a caminhabilidade é prejudicada por diretrizes que não reconhecem as necessidades do pedestre e segundo Gehl (2013), para estimular a caminhada e a utilização dos espaços públicos pela

população, o planejamento e o projeto urbano devem ser realizados com foco no “nível do olho”, ou seja, na microescala.

Speck (2013) estabelece quatro variáveis para que os projetos incentivem a caminhada, como ser: confortável, seguro, útil e atraente. E Forsyth (2015) ainda cita seis fatores para que uma cidade seja percorrida a pé, sendo eles:

1. **Conectividade de caminhos:** tanto localmente quanto em grandes ambientes;
2. **Articulação com outros modais:** permitir uma caminhada de 10 a 20 minutos até a chegada de um ponto de ônibus, bonde, metrô etc., para destinos com distâncias maiores;
3. **Uso misto do solo:** quanto mais compacto e diverso em usos o bairro for, mais curto é o deslocamento entre destinos;
4. **Segurança:** tanto pessoal como relacionado ao trânsito;
5. **Qualidades do caminho:** largura, pavimentação, paisagismo, sinalização e iluminação;
6. **Contextos dos caminhos:** design da rua, interesse visual do ambiente construído, transparência, definição espacial, paisagem e explorabilidade.

A caminhabilidade nos espaços públicos também inclui princípios do design universal, que devem promover a inclusão (MOURA, 2017) e a equidade dos deslocamentos (DE OLIVEIRA; FALCOSKI, 2020; PITILIN, 2020). Essas características são importantes porque a forma pelo qual as pessoas caminham pelo espaço público e são afetadas é diferente para determinados grupos sociais (CLIFTON; LIVI, 2005; DE BARROS; DE BARROS; NÓE; BALASSIANO, 2005; GOLAN, 2017). Autores têm demonstrado interesse em analisar ações cotidianas de caminhada de grupos específicos, como entre gênero, classe social, grupos raciais, idosos, no sentido em que os espaços públicos devem ser mais inclusivos (MEHTA, 2013).

Existe o interesse em compreender padrões de viagens entre gênero porque homens e mulheres apresentam necessidades diferentes de deslocamento (ALI, 2012; DE OLIVEIRA; NETO, 2015; CECCATO E LOUKAITOU-SIDERIS, 2020). Investigar a caminhabilidade sob o aspecto de gênero permite analisar as suas lógicas temporais e espaciais (CALIÓ, 1997; HAVET; BAYERT; BONNEL, 2021), assim como, suas percepções do ambiente e atitudes em relação ao caminhar

(CLIFTON; LIVI, 2005). Dessa forma, através de uma leitura entre 13 artigos, nacionais e internacionais, pode-se analisar como as diferenças do caminhar entre homens e mulheres se distinguem (Quadro 2.2).

Os homens tendem a se deslocar sozinhos, com maior frequência de padrões de viagens lineares, sem interrupções (LO; HOUSTON, 2018; SOUZA; BITTENCOURT, TACO, 2018), e relacionadas ao trabalho (CLIFTON; BURNIER; FULTS, 2004; GHANI *et al.*, 2016; SVAB, 2016; LYRA, 2019). E conforme envelhece, a tendência é aumentar as viagens de lazer (POLLARD; WAGNILD, 2017). Enquanto as mulheres se deslocam com maior frequência em viagens multifuncionais, com várias paradas (BROWN; MCGRANAHAN; DODMAN, 2014; SVAB, 2016; HAVET; BAYART; BONNEL, 2021; OLIVIERI; FAGEDA, 2021) e preferem estar acompanhadas por questões sociais e de segurança (CLIFTON; BURNIER; FULTS, 2004; GOLAN, 2017; HAVET; BAYART; BONNEL, 2021). Ainda pode-se observar que mesmo com estudos elaborados em diversos países, o contexto de caminhada em relação ao gênero é correspondente: as mulheres realizam mais viagens a pé em relação aos homens (SVAB, 2016; SOUZA, BITTENCOURT, TACO, 2018; HAVET; BAYART; BONNEL, 2021).

Quadro 2.2 – Pesquisa sobre as diferenças de caminhada entre sexo

Autores e país da pesquisa	Conclusões a respeito do deslocamento masculino	Conclusões a respeito do deslocamento feminino
WARR, 1985 (E.U.A.); CLIFTON; LIVI, 2005 (E.U.A.); SIQUEIRA, 2015 (Brasil)	Deslocam-se mais desacompanhados.	Gostam de se deslocar acompanhadas, principalmente no período noturno.
LO; HOUSTON, 2018 (Califórnia); GAUVIN <i>et al.</i> , 2020 (Chile)	Viagens lineares sem interrupções.	Viagens poligonais com várias paradas
CLIFTON; BURNIER; FULTS, 2004 (EUA); MCGUKIN; NAKAMOTO, 2005 (E.U.A.); LYRA, 2019 (Brasil).	Fazem mais viagens relacionadas ao trabalho e ao lazer pessoal.	Fazem mais viagens relacionadas aos cuidados da casa e atos de cuidado
WARR, 1985 (E.U.A.); SMITH; TORSTENSSON, 1997 (Estocolmo); MELLGREN; IVERT, 2019 (Suécia)	Os homens sentem medo de crimes relacionados ao patrimônio, e apresentam baixa percepção de insegurança porque neutralizam o medo.	São mais preocupadas com a integridade física, sendo o seu medo central.
SUR, 2014 (Índia); TANDOGAN; ILHAN, 2016 (Turquia); CECCATO, LOUKAITOU-SIDERIS, 2021 (Américas, Europa, Ásia, África e Austrália).	Os homens mostram que podem se defender em situações de risco.	As mulheres buscam discrição ao caminhar e costumam se vestir de maneira mais consciente para evitar atrair a atenção dos homens.

Fonte: da autora (2022).

Os deslocamentos femininos tornam-se mais complexos à medida que são incorporadas atividades pessoais, visto que as mulheres se desdobram para realizar todas as tarefas diárias (BIANCO; LAWSON, 1997; CALIÓ, 1997; SOUZA; BITTENCOURT, TACO, 2018). Autores explicam que esse desdobramento é uma extensão do ambiente privado, como se fosse uma continuidade do seu serviço assalariado, visto que os deslocamentos femininos conciliam com a subsistência da família, como ir ao mercado, banco, farmácia etc. (COSTA, 2013; HELENE, 2019). Devido a quantidades de tarefas, geralmente, as mulheres escolhem rotas mais curtas para realizar as suas atividades (CLIFTON; BURNIER; FULTS, 2004). Dessa forma, mesmo com a inserção da mulher no mercado de trabalho, não houve muita alteração em seu papel de cuidadora do lar devido à dupla jornada de trabalho (HAVET; BAYART; BONNEL, 2021; OLIVIERI; FAGEDA, 2021).

Figura 2.3 – Representação dos deslocamentos entre homens e mulheres

Fonte: da autora (2022).

Especificamente no Brasil, a desigualdade de gênero no trabalho doméstico ou ao cuidado de pessoas aumentou, de acordo com os dados da Estatística Social do IBGE (2020), entre 2016 a 2016 (Figura 2.3). O serviço doméstico sobrecarrega as mulheres em todas as idades em relação aos homens, principalmente no grupo etário de mulheres entre 25 anos a 49 anos (95,5%). De acordo com o IBGE (2020), em média, as mulheres gastam 21,4 horas semanais, enquanto os homens gastam

11,0 horas com o serviço. Essa diferença soma cerca de 92,1% das mulheres e 78,6% desempenhadas por homens. Em relação aos homens, os que possuem curso superior completo assumem mais responsabilidades do que os sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto. E a atividade de pequenos reparos no domicílio é a única atividade em que a taxa de realização de homens (58,1%) supera a de mulheres (30,6%). Quando comparamos o trabalho doméstico com a renda *per capita*, nos domicílios de menor renda as mulheres gastam muito mais horas, porém, nos de maior renda essa desigualdade de gênero vai se reduzindo porque os domicílios têm maior probabilidade de contratar serviço doméstico (MOSTAFA *et al.*, 2019; ÉBOLI, 2020).

Figura 2.4 – Média de horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos e aos atos de cuidado, de 14 anos ou mais de idade, segundo sexo - Brasil (2016 - 2019)

Fonte: Estatística Social do IBGE (2020).

Referindo-se aos deslocamentos femininos, autores explicam que o caminhar das mulheres não é homogêneo, visto que seus destinos são impactados por muitos fatores pessoais (PAIN, 2000; CLIFTON; DILL, 2005; SVAB, 201; LYRA, 2019). O estado civil exerce forte influência no deslocamento porque as mulheres casadas fazem viagens mais curtas do que as solteiras (CRANE, 2007; DE OLIVEIRA; NETO *et al.* 2015). Um exemplo desse contexto é a preferência em trabalhar próximo à sua residência ou diminuir a carga horária para realizar as tarefas domésticas (HAVET; BAYART; BONNEL, 2021; OLIVIERI; FAGEDA, 2021). As “tarefas de cuidados”, sendo caracterizada como o ato de se locomover com filhos e familiares idosos, faz

com que as mulheres se desloquem mais em relação às que não possuem, apresentando horários restritos nos períodos matutino e noturno (CLIFTON; BURNIER; FULTS, 2004; MCGUKIN; NAKAMOTO, 2005; HAVET; BAYART; BONNEL, 2021; OLIVIERI; FAGEDA, 2021). Outra questão é o tipo de deslocamento conforme a idade, visto que as mulheres mais velhas caminham mais em atividades de recreação, enquanto as demais idades são mais propensas a caminharem para usos diversos (KOENEMAN *et al.*, 2011; FARIAS JÚNIOR *et al.*, 2012).

Figura 2.5 – Representação da heterogeneidade do caminhar feminino

Fonte: da autora (2022).

Outra questão que os resultados do deslocamento entre sexo apontou (Quadro 2.2) foi em relação à percepção de segurança. Os homens sentem medo de crimes relacionados aos bens patrimoniais, como roubos e furtos, e apresentam uma baixa percepção de insegurança porque demonstram que conseguem se defender em situações de risco (FOSTER; GILES-CORTI, 2008; LYRA, 2019; MELLGREN; IVERT, 2019). Essa questão de defesa ocorre porque os homens neutralizam o seu medo, ou seja, são discretos ao relatar seus sentimentos pela construção social (SMITH; TORSTENSSON, 1997; SUTTON; ROBINSON, FARRAL, 2011). As mulheres são mais preocupadas com a integridade física e buscam discrição ao caminhar para evitar a atenção dos homens, principalmente no período noturno (SMITH; TORSTENSSON, 1997; CHANT; MCILWAINE, 2016; LO;

HOUSTON, 2018). Os comportamentos moldam a vida da mulher quanto a sua interação com o espaço e tempo, visto que elas reagem aos mesmos níveis de risco com mais medo do que os homens (LOUKAITOU-SIDERIS, 2014; SADEGHI; MIRHOSSEINI, 2015; SOUZA, BITTENCOURT, TACO, 2018).

A segurança é considerada como um dos indicadores de caminhabilidade (RISOVA; MADAJOVA, 2020) e como as mulheres caminham mais em relação aos homens, faz com que elas estejam mais expostas a encontros com estranhos e às violências do ambiente urbano (THYNELL, 2016; LOUKAITOU-SIDERIS; CECCATO, 2020). Assim, o cenário de violência e as percepções de medo servem como lembrete de sua vulnerabilidade ao ataque (SMITH; TORSTENSSON, 1997). Portanto, entender as diferentes abordagens que afetam a dimensão de segurança sob a perspectiva da mulher torna-se essencial para o seu acesso e uso dos espaços públicos.

2.3 DIMENSÃO DE SEGURANÇA: ESPACIAL E PERCEPTIVA

Segundo Carmona (2003), a segurança refere-se à proteção de pessoas e de bens materiais e comunais, enquanto a insegurança refere-se à percepção de perigo nos espaços públicos e o medo de vitimização. Na associação de segurança com a questão de sexo, Hale (1996) aponta que essa variável é a que melhor prediz sobre o medo do crime. Estudos evidenciam que o índice de violência masculina é maior do que o índice feminino (REID; KONRAD, 2004; COPS; PLEYSIER, 2011), porém, as mulheres apresentam percepção de violência três vezes maior (SADEGHI; MIRHOSSEINI, 2015).

Nesse sentido, uma busca bibliográfica de pesquisas que investigam os fatores associados à segurança/insegurança feminina sobre o espaço público foi realizada para explorar os fatores do ambiente construído ou reduzir a segurança do caminhar das mulheres. A busca resultou em 15 artigos, sendo 5 nacionais e 10 internacionais (Quadro 2.3).

Quadro 2.3 – Pesquisa sobre os fatores relacionados à percepção de segurança feminina no ambiente construído

Referência / Título Pesquisa	Objetivo e Principais Teóricos abordados	Conclusão
<p>Warr (1984) Seattle</p> <p><i>Fear of victimization</i></p>	<p>Embora tenham menores índices de vitimização criminal, as mulheres e idosos exibem maior percepção de medo. Logo, a pesquisa busca examinar o medo da vitimização entre mulheres e idosos.</p>	<p>Uma razão para as diferenças de vitimização entre gênero é a maior generalidade do medo entre as mulheres, assim como, um medo que está por trás de muitos outros, como o medo fundamental de estupro. E que entre as mulheres mais jovens, o estupro é o mais temido.</p>
<p>Miethe (1995) Turquia</p> <p><i>Fear and withdrawal from urban life</i></p>	<p>Analisa a literatura sobre as reações psicológicas e comportamentais ao crime</p> <p>Teóricos abordados: Mark Warr (1984); Ferraro; Supancic (1992); Skogan e Maxfield (1981)</p>	<p>A natureza do crime apresenta distribuição social, espacial e temporal. Para a maioria dos americanos que não tiveram experiências diretas com o crime, tendem a moldar as suas atitudes e crenças a partir da comunicação em massa. As minorias, como mulheres e idosos, apresentam maior percepção de medo do crime. E que os sinais de desordem urbana (lixos nas ruas, vandalismo, prédios degradados) aumentam o risco de insegurança.</p>
<p>Koskela; Pain (2000) Escócia e Finlândia</p> <p><i>Revisiting fear and place: women's fear of attack and the built environment</i></p>	<p>Examina a relação entre o ambiente construído e o medo das mulheres em relação ao crime, com base em estudos qualitativos em duas cidades europeias.</p> <p>Teóricos abordados: Stanko (1985); Wekerle e Whitzman; Ferraro (1995);</p>	<p>As mulheres raramente mencionam um medo físico sem outro social. As restrições em percursos estão relacionadas ao medo de homens desconhecidos, por questões temporais e pela reputação de certos lugares, por uma imagem desagradável.</p>
<p>Sur (2014) Índia</p> <p><i>Safety in the urban outdoors: womens negotiating fear of crime in the city of kolkata</i></p>	<p>Compreender o comportamento das mulheres às ameaças de crimes em espaços públicos</p> <p>Teóricos abordados: Carr et al (1992); Jacobs (1961);</p>	<p>Para minimizar o risco de crime, as mulheres evitam lugares rotulados como “áreas perigosas”, como no caso de áreas desconhecidas, estradas desertas e pontos de ônibus mal iluminados. As mulheres são atentas quanto a sua vestimenta. E as que utilizam transporte público restringem as suas atividades noturnas em relação às que apresentam veículos particulares.</p>
<p>Sadeghi; Mirhissemi (2015) Irã</p> <p><i>A sociological approach to women's perception of fear of crime in urban spaces.</i></p>	<p>Investiga as causas e fatores influentes sobre o medo do crime entre as mulheres</p> <p>Teóricos abordados: Ferraro (1995); Warr (1984)</p>	<p>O medo das mulheres sobre o crime afeta primeiramente as suas relações socioespaciais, logo, a seleção das ruas e o horário são critérios para o seu deslocamento no espaço urbano. Características como viadutos, edificações abandonadas/em construção, ruas sem saída e o domínio dos homens sobre os espaços urbanos restringem o seu deslocamento. E por último, ouvir notícias sobre violência sexual aumentam o medo e a vulnerabilidade das mulheres.</p>
<p>Siqueira (2015)</p> <p>Por onde andam as mulheres? Percursos e medos que limitam a experiência de mulheres no centro de Recife</p>	<p>Examina os percursos e os medos que limitam a experiência das mulheres na cidade</p> <p>Teóricos abordados: Hillier (1988); Pain (2000); Ceccato (2012); Smith (1987) Jacobs (2000)</p>	<p>Além das características ambientais, os fatores culturais desempenham percepções sobre o caminhar das mulheres, como por exemplo, em lugares “adequados” para homens e mulheres. Essa classificação, para a autora, é o que promove a incapacidade da mulher em desfrutar de forma autônoma o espaço público.</p>
<p>Tandogan; Ilhan (2016) Turquia</p> <p><i>Fear of crime in public spaces: from the view of women living in cities</i></p>	<p>Estudo analisa o medo das mulheres do crime em espaços abertos urbanos.</p> <p>Teóricos abordados: Ferraro (1995); Ferraro; LaGarng (1987); Gilchrist et al. (1998);</p>	<p>O medo e a insegurança impõem limitações quanto à participação das mulheres na vida pública da cidade. As mulheres apresentam maiores percepções de insegurança depois que escurece e quando estão sozinhas. Outra questão é quanto a sua vestimenta, pois limitam a maneira como se vestem por causa do medo de ser alvo de violência.</p>

Referência / Título Pesquisa	Objetivo e Principais Teóricos abordados	Conclusão
<p>Newalkar; Wheeler (2017)</p> <p><i>Ecofeminist Ethics for Sustainable Urban Public Space</i></p>	<p>Estudo aborda sobre a ética da diferença sexual e a do cuidado e apresenta insights de como a estrutura ecofeminista pode implicar na sustentabilidade (social e espacial) dos espaços públicos.</p> <p>Teóricos abordados: Jacobs (1961); Day (2000) Carmona (2010).</p>	<p>Exclusividade da movimentação masculina nos espaços públicos. Os espaços podem ser criados através dos sentidos sensoriais, assim como, através das atividades da vida cotidiana, como cozinhar, jardinagem, dançar e etc. para criar espaços com culturas que se deslocam do modelo masculino.</p>
<p>Souza; Bittencourt; Taco (2018) Brasília</p> <p><i>Women's perspective in pedestrian mobility planning: the case of Brasília</i></p>	<p>Analisa as percepções de territórios das mulheres pedestres sobre uma cidade planejada como Brasília.</p> <p>Teóricos abordados: Gehl (2013); Jacobs (2000).</p>	<p>A maioria das mulheres limita o seu deslocamento em razão do medo, e a característica que as fazem mudar o caminho é por ordem: a presença de homens desconhecidos; ruas/caminhos escuros sem iluminação; ruas sem movimento de pessoas. A autora ainda conclui que não basta redesenhar e requalificar as cidades se não transformarmos as relações de poder e as desigualdades de gênero. As mulheres ainda não tiveram de fato a oportunidade de planejar e influenciar os espaços urbanos.</p>
<p>Cardoso; De Alencar Rennó (2018) Belo Horizonte</p> <p>Iluminação e segurança pública: uma investigação sobre a relação entre design e criminalidade urbana pela perspectiva feminina</p>	<p>Investiga a contribuição da iluminação pública e do espaço urbano na percepção de segurança dos pontos de ônibus, visto que são um dos locais onde as mulheres se sentem mais vulneráveis na cidade.</p> <p>Teóricos abordados: Newman (1972); Wilson; Kelling (1982); Rapoport (1977); Jacobs (2000);</p>	<p>A presença de pessoas caminhando, a proximidade de postos policiais, áreas comerciais e de câmeras de segurança residenciais aumentam a percepção de segurança das mulheres. Enquanto que, a presença de obstáculos naturais ou artificiais é considerada como fatores negativos, visto que podem atuar como esconderijos para possíveis infratores.</p>
<p>Lyra (2019) Maceió (Brasil)</p> <p>As mulheres ocupam a cidade? Um olhar feminista e interseccional sobre a experiência urbana feminina no bairro da Jatiúca – Maceió/AL</p>	<p>Busca relacionar a construção social do papel da mulher com sua experiência no espaço urbano. E esboça caminhos para repensar a cidade sob a perspectiva feminina.</p> <p>Teóricos abordados: Lefebvre (1991); Gonzaga (2011); Jacobs (2000); Wilson; Kelling (1982).</p>	<p>As características que proporcionam a percepção de insegurança é a ausência de pessoas, a falta de iluminação, edificações abandonadas, ausência de policiamento, ruas predominantemente residenciais e muradas, becos e ausência de comércio. Explica que existem distinções entre os fatores considerados como seguros e inseguros entre as mulheres, e que isso ocorre devido à raça e a classe social.</p>
<p>Miranda; VanNes (2020) Holanda</p> <p><i>Violência sexual na cidade: espaço, gênero e ocorrência de violência sexual em Roterdã</i></p>	<p>Analisa a relação entre as características espaciais e ambientais da violência sexual contra as mulheres em 4 bairros de Roterdã.</p> <p>Teóricos abordados: Stanko (1995); Jacobs (1961); Newman (1972); Hillier (2008);</p>	<p>Vários casos relatados de violência sexual acontecer em locais com fluxo diferente de pessoas. Em uma contagem de pessoas realizada nos locais de crimes, as mulheres eram a maioria durante o período comercial. Os autores evidenciam que não pode haver violência sexual em espaços públicos onde não existam vítimas em potencial. As mulheres foram mais contadas em ruas comerciais e integradas. Quanto ao aspecto temporal, as ocorrências de violência sexual são em bairros centrais com mais oportunidades de vida noturna e lazer, e nos finais de semana. As ruas com alto fluxo de pessoas tem menor ocorrência de violência sexual, principalmente em bairros residenciais.</p>

Referência / Título Pesquisa	Objetivo e Principais Teóricos abordados	Conclusão
<p>Mohamed; Stanek (2020) Egito</p> <p><i>The influence of street network configuration on sexual harassment patterns in Cairo.</i></p>	<p>Utiliza dados da sintaxe espacial para investigar a relação entre a frequência de assédio sexual e a proximidade de tais incidentes com as ruas principais do Cairo.</p> <p>Teóricos abordados: Wilson; Kelling (1982); Stanko (1995); Jacobs (1961); Hillier (2004);</p>	<p>O estudo constatou que as variáveis da sintaxe espacial, como a Integração R1200 metros, são úteis para a interpretação e distribuição de incidentes de assédio no Cairo. Os resultados apontam que nas ruas de destinos com altas taxas de movimento de pedestres ocorre o assédio verbal. Os homens sempre estão mais presentes nas ruas em relação às mulheres, especialmente depois que escurece.</p>
<p>Ceccato; Loukaitou-Sideris (2021) Ásia, Europa, África, Austrália e Américas</p> <p><i>Fear of sexual harassment and its impact on safety perceptions in transit environments, a global perspective</i></p>	<p>Analisa como as preocupações sobre o assédio sexual em ambientes de trânsito afetam a percepção de segurança de alunos universitários.</p> <p>Teóricos abordados: Ferraro (1995); Appleton (1975); Fisher e Nasar (1992); Newman (1972); Skogan; Maxfield (1981); Atkins (1990)</p>	<p>O assédio sexual é uma ocorrência comum nos ambientes de trânsito de diferentes cidades ao redor do mundo. As taxas de vitimização de assédio no México, nas Américas Central e do Sul e África exibem números mais altos de vitimização. O gênero foi um determinante do medo, porque estudantes do sexo feminino exibem níveis elevados de medo em ambientes de trânsito. Todas as alunas se mostraram mais preocupadas no período noturno, e estão mais propensas a se sentirem vulneráveis na espera do ônibus por ser um ambiente aberto do que dentro do ônibus, por ser um ambiente controlado. E que a cobertura da mídia de massa tem um papel importante ao causar medo, vulnerabilidade e a falta de segurança nas pessoas.</p>
<p>Navarrete-Hernandez; Vetro; Concha (2021) Londres</p> <p><i>Building safer public spaces: exploring gender difference in the perception of safety in public space through urban design interventions</i></p>	<p>Investiga três intervenções de design comumente citadas na literatura, como banheiros públicos, paredes sólidas e pichações que atuam no sentido de aumentar ou reduzir as percepções de segurança.</p> <p>Teóricos abordados: Skogan; Maxfield (1981); Mark Warr (1984); Atkins (1989); Jacobs (1961); Wilson e Kelling (1982)</p>	<p>As percepções de segurança só aumentam significativamente para as mulheres. Logo, as mulheres são mais sensíveis a melhorias no espaço público. A remoção de paredes sólidas teve aumento significativo na segurança percebida das mulheres. A eliminação de pichações teve efeito positivo para ambos os sexos, e os autores não encontraram evidências de percepção sobre a adição de banheiros públicos. As mulheres são mais propensas do que os homens a evitar andar em espaços públicos escuros e preferem dirigir ou pegar um táxi em vez de caminhar.</p>

Fonte: da autora (2022).

As pesquisas de Koskela, Pain (2000); Sadeghi, Mirhosseini (2015); Siqueira (2015); Souza, Bittencourt, Taco (2018) e Mohamed, Stanek (2020) apontam que a construção social repercute nos fatores considerados inseguros, como ambientes adequados para homens e para as mulheres e com o predomínio masculino sobre o espaço público. Outro fator é quanto à temporalidade, as mulheres tendem a regular suas atividades e limitar o uso dos espaços públicos urbanos a certas horas do dia como uma tática espacial comum para sua própria segurança (LOUKAITOU-SIDERIS, 2014).

Ao analisar a evolução da discussão entre as pesquisas, muitas estão preocupadas em somente compreender quais são os fatores que influenciam na

segurança da mulher. Porém, poucas pesquisas buscaram correlacionar a questão de insegurança com outras variáveis, como por exemplo, com os pontos de ônibus por ser um local em que a mulher fica vulnerável, e a violência contra o corpo (estupro e assédio sexual), por ser considerado o medo fundamental da mulher. Portanto, somente identificar quais são os fatores que promovem a percepção de segurança, sem correlacionar a outros fatores aponta ser algo já muito estudado.

Outras pesquisas analisaram que as mulheres percebiam o espaço público mais seguro onde havia presença de pessoas caminhando, áreas comerciais, remoção de paredes sólidas e a eliminação de pichações. Miranda Van Nes (2020) analisou que a presença feminina era predominante em relação à masculina no comportamento de caminhada em áreas comerciais. E que a maioria das mulheres se deslocava por ruas comerciais integradas (métrica da Sintaxe Espacial de Bill Hillier), por conta da segurança.

Em síntese, os fatores de segurança/insegurança citados nos artigos podem ser classificados de acordo com três estruturas do ambiente construído (Figura 2.6), como o espacial, social/cultural e temporalidade (MIETHE, 1995; SIQUEIRA, 2015).

Figura 2.6 – Resultado dos fatores associados à segurança das mulheres com o caminhar

Fonte: da autora (2022).

Sobre os autores mais abordados nos artigos, pode-se entender a dimensão de segurança sobre dois contextos: espacial e de percepção. Reconhecer que um

mesmo espaço físico pode oferecer múltiplas percepções, no sentido que “introduz variabilidade (cultural e pessoal) e modifica a noção de um único ambiente” (CARDOSO, DE ALENCAR RENNÓ, 2019, p 06).

Portanto, este estudo compreende a relevância em conciliar a análise objetiva do espaço físico com as percepções dos usuários. Os autores mais mencionados que explicam a relação entre segurança e questões espaciais foram Jane Jacobs (1961), Wilson e Kelling (1982), Bill Hillier (1982). Em seguida, outros que apontaram a relação entre a segurança com a percepção dos respondentes, como Skogan e Maxfield (1981), Mark Warr (1984), Ferraro (1995) e Carmona (2003).

Figura 2.7 – Considerações teóricas sobre a segurança em espaços públicos

Fonte: da autora (2022).

As abordagens sobre a dimensão espacial, nesta pesquisa, partem de três teorias: a Sintaxe Espacial de Bill Hillier (1982), as características de segurança entre calçadas e ruas de Jacobs (1958) e a teoria da Janela Quebrada de Wilson e Kelling (1982). Esses autores analisam como os aspectos de segurança e insegurança são afetados pelas condições espaciais locais, e como essa relação

reflete na decisão dos deslocamentos na cidade. Da mesma forma, os autores apontam conceitos de como as ruas podem se tornar espaços mais seguros.

Quadro 2.4 – Considerações Teóricas Espaciais

Autores Espaciais	Teoria abordada
Jane Jacobs (1958)	Em seu livro "Morte e vida de grandes cidades", Jane Jacobs, faz uma crítica sobre o planejamento urbano nas cidades por não valorizarem a escala humana na década de 50. A autora explica que as ruas e as calçadas ditam as características de uma cidade, no sentido que se esses espaços são interessantes, seguros e com vitalidade, a cidade também será. Por outro lado, se apresentarem variáveis negativas, como se as pessoas não se sentirem seguras em um determinado local, querem dizer basicamente que não se sentem seguras nas calçadas e ruas. Um caso de violência em uma rua já é suficiente para que as pessoas se sintam inseguras, restringindo o caminhar a essas vias, principalmente no período noturno. Dessa forma, as ruas e calçadas são fundamentais para a segurança das cidades.
Bill Hillier (1982)	A Sintaxe Espacial é um conjunto de técnicas computacionais com o objetivo de descrever a lógica do traçado viário e as relações entre espaço público e privado, sendo um preditor de padrões de movimento de pedestres e de veículos (HILLIER; HANSON, PEPONIS, 1984; HILLIER, 1996). Hillier (2004) explica que relacionamos a Sintaxe Espacial aos padrões de crimes urbanos para investigar os potenciais de movimento sobre os crimes; identificar diferenças e micro padrões entre áreas urbanas e correlacionar as variáveis espaciais ao contexto social e econômico para fornecer uma base de dados numéricos passíveis de associação.
Wilson e Kelling (1982)	A teoria trata da manutenção dos espaços e da ordem pública relacionando com a segurança da vizinhança. Quando uma janela de um edifício for quebrada e não concertada, com o passar do tempo, todas as outras também serão por representar a falta de manutenção do espaço público. Segundo os autores, existem as duas variáveis que são consecutivas sobre o verdadeiro medo da comunidade, como a desordem e o crime. O cenário de abandono e vandalismo pode ocorrer em qualquer lugar, independente de variáveis socioeconômicas, por evidenciar que ninguém se importa com aquele objeto ou espaço. O comportamento de "não ser cuidado" como o depredamento de casas abandonadas, falta de manutenção da vegetação, pichações, acúmulo de lixo e etc. leva a comunidade a decadência pela percepção de insegurança, que tomará precauções e restrição dessas áreas. Portanto, a população generaliza o contexto de que os crimes graves progridem em áreas degradadas e sem ordem.

Fonte: da autora (2022).

A partir dessa breve apresentação, será realizado um diálogo entre as teorias dos autores espaciais.

Com base na teoria de Wilson e Kelling (1958) dos “espaços não cuidados”, Jacobs (1958) também analisa a questão da ordem pública na relação dos comércios e aos olhos da rua. De acordo com a autora, para que a segurança seja eficaz, deve haver a diversificação de comércios e equipamentos públicos, como lojas, bares, restaurantes etc., que funcionem em todos os períodos do dia, visto que são excelentes vigilantes e cuidam das calçadas. Os comerciantes incentivam a tranquilidade e a ordem pública porque os clientes se preocupam com a segurança. Outro exemplo, em áreas indicadas como inseguras pela falta de iluminação, a autora explica que não se pode atribuir o problema apenas à escuridão. A iluminação permite que a percepção de estranhos seja maior, porém, a infraestrutura não tem efeito se não houver pessoas vigiando a rua para a preservação da civilidade. Portanto, a partir do momento em que uma via esteja bem delimitada com olhos voltados para a rua, esses fatores possibilitam a segurança tanto de usuários como de espectadores, que são imprescindíveis para a vigilância das vias.

Os autores Hillier e Jacobs abordam sobre o cenário de segurança contra crimes a partir do conceito entre o público e privado. A Sintaxe Espacial permite entender as relações entre o público e o privado através de aspectos do sistema urbano, como a acessibilidade e a distribuição de usos do solo (SABOYA, 2007), ou seja, de como os espaços se articulam entre si e se relacionam com a movimentação das pessoas (GONÇALVES, 2018). Através dos deslocamentos urbanos pelas ruas, calçadas, corredores e etc., a acessibilidade é representada pelas estruturas denominadas de linhas axiais e os espaços convexos, que representam de maneira quantitativa se os caminhos são utilizados, movimentados ou sem vida (HILLIER, 2004).

Por meio das medidas de conectividade e integração, a Sintaxe Espacial consegue analisar o movimento de pessoas no território. A conectividade é a quantidade de linhas que se interceptam, enquanto a integração é responsável por medir quão profunda ou distante uma rua está de todas as outras (HILLIER, 2004).

Figura 2.8 – Malha urbana de Londres transformada em Mapa Axial

Fonte: Hillier (1993), modificado pela autora.

De acordo com o autor, “a linha mais profunda é a mais integrada da rede e tem mais potencial de movimento, enquanto a linha menos profunda é mais segregada, com menor potencial de movimento” (HILLIER, 2004, p.32). Uma maneira de representar a profundidade da integração é a partir das cores, como as cores quentes (vermelho, laranja e amarelo) para classificar as vias integradas e as frias (verde e azul) para as vias segregadas (CARMO; RAIA JUNIOR; NOGUEIRA, 2012).

Figura 2.9 – Medida de integração com distribuição de roubos em Londres

Fonte: Hillier e Sahbaz (2008), modificado pela autora.

A utilização da sintaxe espacial para analisar o sistema viário aponta quais as vias e caminhos são mais e menos utilizados pelas pessoas, assim como, áreas de concentração de comércio e interações sociais (GONÇALVES, 2018). Dessa forma, a teoria apresenta a relação entre o público e o privado porque o impacto promovido pela configuração espacial reflete espacialmente na relação entre sociedade com o seu ambiente (DE HOLANDA, 2002).

Em contrapartida, para Jacobs (1958) deve haver a distinção entre o espaço público e o privado para que o movimento de pessoas desconhecidas contribua com a segurança das ruas. Os desconhecidos são em maior número em relação às pessoas conhecidas, principalmente ao se tratar de metrópoles, e garantem a segurança das vias por meio do movimento de pessoas. Dessa forma, a autora cita três características para a segurança das ruas, sendo elas:

1. **Distinção entre espaço público e privado:** demarcação nítida entre esses ambientes é viável para não confundir o pedestre e delimitar as áreas que necessitam de vigilância;
2. **Existência de “olhos para a rua”:** conceito que significa a observação dos proprietários da residência e comércio para o que acontece na rua. A vigilância deve ocorrer de forma espontânea, menos conscientes de que estejam policiando;
3. **Transição de pessoas:** tanto dos proprietários residenciais quanto de pedestres, porque as pessoas gostam de observar ruas movimentadas.

Uma questão importante sobre o movimento de pessoas apontado por Jacobs (1958) é a respeito dos laços de confiança. Trata-se de áreas comerciais térreas ou de empreendimentos nas próprias calçadas, que através da relação entre cliente e comerciante, faz com que as pessoas criem certo grau de afinidade. Segundo a autora, esses contatos são conversas pequenas, impessoais, que são agradáveis e proveitosas, e que a partir de uma rotina a pessoa ganha confiança na rua, “já que as pessoas se movimentam para lá e pra cá ou para quando sentem vontade” (JACOBS, 2017, p.66). Dessa forma, é possível conhecer as pessoas da vizinhança, sem estabelecer laços indesejados, apenas contatos despreziosos e aleatórios que repercutirá em como as pessoas utilizam as calçadas em seu cotidiano.

Em relação à abordagem da percepção ambiental, segundo Rapoport (1977) o observador apresenta impressões (tanto positivas quanto negativas) que podem ser diferentes das dos planejadores e designers, em razão dos diferentes olhares entre cada grupo social. Dessa forma, de acordo com o autor, a leitura e a compreensão sobre a cidade devem apresentar lentes diferentes.

A dimensão perceptiva, na relação com segurança/insegurança, indicam quatro aproximações teóricas para a pesquisa, com abordagens do significado dos lugares para as pessoas: Sinais de Perigo e Laços Residenciais e Sociais de Skogan e Maxfield (1981), o medo fundamental das mulheres de Warr (1984), a Incivilidade Física e Social, Familiaridade do Deslocamento, Risco Percebido e Real de Ferraro (1995) e Percepção Ambiental; Senso de Lugar e Dimensões Sociais de Carmona (2003).

A partir de uma breve apresentação entre os autores (Quadro 2.5), será realizado um diálogo entre suas teorias.

Quadro 2.5 – Considerações Teóricas de Percepção

Autores Percepção	Teoria Abordada
Wesley G. Skogan e Michael G. Maxfield (1981)	No livro <i>“Coping with crime: Individual and Neighborhood Reactions”</i> os autores procuraram entender os fatores que influenciam o comportamento humano sobre o medo do crime em dez cidades americanas. O contexto escolhido para o medo foi definido em termos de segurança na rua em um contexto de bairro. Entre as principais descobertas dos autores, a identificação de que os sentimentos de medo estão relacionados com a vitimização, vulnerabilidade e condições de vizinhança. E que as medidas de precaução tomadas pelos correspondentes foram: caminhar com outras pessoas, dirigir ao invés de caminhar após o anoitecer e evitar lugares considerados perigosos, principalmente no período noturno.
Mark Warr (1984/1985)	Mark Warr é uma referência teórica em análises entre pessoas e crime, cujo objetivo de seus estudos não é investigar criminoso ou vítimas do crime, mas examina as diferenças de gênero e idade no medo entre crimes e buscou entender a relação de um grupo maior de pessoas: aquelas que temem o estupro. O conceito “O medo fundamental das mulheres” será analisado sobre dois artigos do autor, como o “Medo de vitimização: porque mulheres e idosos apresentam maior medo? (1984)” e “Medo de estupro em mulheres da cidade (1985)”.

Autores Percepção	Teoria Abordada
Kenneth F. Ferraro (1995)	Em seu livro " <i>Fear of Crime: Interpreting Victimization Risk</i> ", o autor analisa como o medo do crime e os potenciais de vitimização são produzidos ao levar em consideração como a população americana interpreta e dá sentido às realidades criminais. Uma questão importante ao analisar o medo do crime é diferenciar o risco real, o risco percebido e o medo, visto que apesar da relação entre os conceitos, seus significados são distintos. Para o autor, o medo é definido como "uma resposta emocional de pavor, ansiedade ou símbolos que uma pessoa associa" após uma percepção de perigo (FERRARO, 1995, p.24). Enquanto o risco real é a chance objetiva de ser vítima de um determinado tipo de crime e, o risco percebido é um julgamento cognitivo sobre o qual a pessoa interpreta a sua probabilidade de ser uma vítima. O autor compreende que o medo do crime é mais grave que o próprio crime, visto que suas consequências sociais vão além das pessoas vitimizadas, no sentido que pessoas não vítimas também apresentam alto teor de medo.
Matthew Carmona (2003)	Para o autor, em seu livro " <i>Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design</i> ", sempre que sentimos e conhecemos o espaço, o transformamos em um conceito de lugar, através de associações ou de identidade. Esse sentimento pode expressar pertencimento e distinção. E dessa forma, a própria sociedade personaliza os espaços em lugares. A interação das pessoas com o ambiente urbano ocorre através de vários estímulos, como a sensação e a percepção. A sensação é um sistema sensorial humano que reage a estímulos ambientais, como a visão, som, olfato e o tato. Enquanto a percepção refere-se ao processo de compreensão mais complexo dos estímulos, como o cognitivo, afetivo, interpretativo e o avaliativo. O autor ainda categoriza cinco estágios de necessidades humanas que classificam as nossas escolhas, sendo por ordem: fisiológica (calor e conforto); segurança e proteção; afiliação (pertencer a algo) e a auto realização. E quanto às questões sociais e culturais, as nossas escolhas estão relacionadas através do agrupamento ocupando um território e possuindo sua própria cultura e regras.

Fonte: da autora (2022).

Carmona (2003), apesar de analisar em seu livro sobre as pessoas e o perigo, ele trata a sua teoria de forma mais sutil, não sendo o grande foco de seu estudo, em razão do que o seu principal objetivo foi de apontar como as pessoas codificam o significado de suas sensações e percepções. Já Ferraro (1995) e Skogan and Maxfield (1981) explicam esses significados direcionando especificamente para o medo do crime. No entanto, os três autores apresentam reflexões de como as pessoas interpretam os seus significados de maneira similar e como são influenciados pelo medo por meio da mídia e por terceiros.

De acordo com o modelo cognitivo de Skogan e Maxfield (1981), as pessoas observam o ambiente pelo qual se deslocam, avaliando o seu risco através de significados, com o objetivo de compreender os limites de sua liberdade de deslocamento. Na aplicação do modelo os autores descobriram que "a gravidade de um crime é inversamente proporcional a sua frequência" (SKOGAN; MAXFIELD, 1981, p.29). De forma similar, Ferraro (1995) aponta que as consequências sociais

não se limitam apenas às vítimas, mas também contribuem para o medo da vitimização, visto que o número de indivíduos com medo excede o número de vítimas reais. Ainda, Carmona (2003) complementa que a percepção de medo e da vitimização se mostra tão importante quanto às taxas estatísticas, porque pode causar exclusão de lugares específicos, assim como, da cidade como um todo. Portanto, o medo do crime nem sempre é paralelo ao risco de vitimização, e por essa razão os autores começam a questionar o significado de medo do crime.

Para Carmona (2003), o mundo está cheio de símbolos, significados e valores que consistem em compreender a sociedade através da interpretação de sistemas de signos. Ler um ambiente envolve entender como ele pode ter significados diferentes para as pessoas. Logo, o significado social do ambiente construído, como o seu papel simbólico, depende da sua relação com a própria sociedade na construção do lugar. O autor aponta que as pessoas apresentam experiências além das físicas ou sensoriais, porque cada lugar transmite uma história e sentimentos. Apesar dos significados estarem vinculados ao ambiente físico, os signos relaciona-se às experiências das próprias pessoas. Logo, “o ambiente representa uma função de nossa própria construção subjetiva sobre ele” (CARMONA, 2003, p.97).

Figura 2.10 – Os elementos que compõe o Senso de Lugar

Fonte: Carmona (2003)

Ainda, para o autor, o entendimento do sentido de lugar ocorre a partir de três elementos que se transformam em significados (Figura 2.10). O primeiro é a forma urbana (physical setting) como escala, intensidade, permeabilidade, relação entre cheios e vazios, áreas de domínio público etc. O segundo, são as análises das atividades (activity) que acontecem nos lugares físicos, como a diversidade de pessoas, a vitalidade, o fluxo etc. E por último, a imagem/significado (image/meaning) estão relacionados a memória, territorialidade, pertencimento etc (CARMONA, 2003).

Skogan e Maxfield (1981) explicam que o medo do crime é um estado fisiológico e uma atitude expressa, por desencadear associações e estímulos que provocam o medo. É através do reconhecimento de que entramos em uma situação de perigo que começamos a ter medo antecipadamente. De forma complementar a Carmona (2003), os autores explicam que os sinais de perigo nas ruas dependem de muitos fatores, como tipos de crimes, o uso do solo, incidência de vandalismo, a natureza das pessoas e outras questões que associamos ao perigo.

Ferraro (1995) utiliza o interacionismo simbólico, de Herbert Blumer (1969), para traduzir o medo do crime. O Interacionismo simbólico é responsável por interpretar como as pessoas identificam a realidade ao seu redor e, conseqüentemente, se comportam no ambiente. Ferraro (1995) *apud* Blumer (1969) afirma que a teoria apresenta três premissas:

1. As pessoas se comportam com base no significado das coisas ao seu redor;
2. O significado são reproduções da interação social de seus familiares, logo a sua derivação é a exteriorização de grupos sociais;
3. Os significados só conseguem ser modificados através do processo interpretativo das pessoas ao lidar com determinadas situações.

Ferraro (1995) também analisa que as interpretações podem estar relacionadas com o ambiente ao seu redor, e que essa questão repercute em como escolhem os percursos que caminham. Contudo, Ferraro (1995) e Carmona (2003) explicam que os potenciais de vitimização, como por exemplo, sofrer um ataque, pode alterar o significado dos lugares a partir dessas situações. Logo, é preciso entender os significados pessoais e situacionais para determinar o medo do crime para as pessoas. Assim como, os estudos de como as pessoas percebem e lidam

com a avaliação de possíveis riscos de crime no espaço de circulação em que vivem devem ser investigados.

Para Skogan e Maxfield (1981), as associações entre sinais de perigo nomeados como “os sinais do crime”, se assemelham a teoria de Kelling e Wilson (1982), explicada na dimensão espacial. Entre os exemplos dos sinais de perigo, uma das principais variáveis resultantes da pesquisa é a permanência de adolescentes e o uso de drogas, visto que os entrevistados associaram o crime e ao comportamento imprevisível. Skogan e Maxfield (1981) ainda relacionaram o local de residência de cada entrevistado com os ambientes potenciais de criminalidade, em razão de comparar os níveis variados de ameaça de quem vive perto de áreas classificadas como de alto risco e em locais seguros. De maneira similar, Ferraro (1995) indica a desorganização das comunidades com os aspectos de incivilidade, porque as pessoas, rotineiramente, observam os sinais de incivilidade e a partir dessas informações estimam o risco de um bairro. Para o autor, existem dois tipos de incivilidade, a física e a social. A física se assemelha à teoria de Kelling e Wilson (1982) e a de Skogan e Maxfield (1981), referindo-se a ambientes físicos degradados. Nesse sentido, Carmona (2003) argumenta que o ambiente físico tem uma influência determinante no comportamento humano, assim como, as relações sociais também moldam o urbano. Ferraro (1995) concorda com o pensamento de Carmona ao acrescentar a incivilidade social para distinguir as questões espaciais das sociais, diferentemente de Skogan e Maxfield. A incivilidade social refere-se aos comportamentos sociais de forma negativa, como a presença de jovens turbulentos, bêbados e vizinhos imprudentes. Para o autor, as questões estruturais e culturais, assim como a física, também contribuem para o julgamento dos ambientes e da sua tradução em significados.

Skogan e Maxfield (1981) explicam que o cenário de crime e desordem pode repercutir na desconfiança em pessoas, principalmente a respeito de estranhos que encontramos nas ruas (SKOGAN, MAXFIELD, 1981). Os autores explicam que o medo de estranhos acontece porque não conseguimos prever seus movimentos, ou seja, não conhecemos suas atitudes. A aleatoriedade em sofrer violência pessoal está fora do nosso alcance e por essa razão promove ansiedade e preocupação. Por essa razão, as pessoas desenvolvem rotinas em seu deslocamento para evitar essas situações de perigo. Ferraro (1995) complementa sobre o conceito de “familiaridade do deslocamento”, que consiste na rotina de se deslocar por

ambientes familiares, como sendo crucial porque as pessoas são mais propensas a julgar ambientes desconhecidos, gerando mais medo.

Para evitar a ansiedade ao encontrar estranhos, Skogan e Maxfield mencionam que deve haver a integração de vizinhança para contribuir com a organização social, sendo possível por meio de laços sentimentais como os residenciais e os sociais. Os laços residenciais são pessoas que vivem em uma área há muito tempo e por essa razão estão mais integradas às suas comunidades. Esse contexto repercute nos laços sociais, visto que os moradores conhecem as pessoas de sua comunidade e são capazes de diferenciar os estranhos. Os dois laços podem servir para reduzir a sensação de isolamento e vulnerabilidade, visto que são considerados preditores do medo do crime.

Outra questão importante sobre o medo de crime é a disseminação de informações da mídia de massa. Os noticiários de televisão e jornais enfatizam de maneira inversa a verdadeira frequência dos incidentes criminais (SKOGAN; MAXFIELD, 1981), que sustentam uma falsa realidade no imaginário da população (CARMONA, 2003). A maioria dos entrevistados da análise de Skogan e Maxfield (1981) respondeu que as principais fontes de informação sobre o crime eram a mídia e relatos de familiares, amigos e vizinhos. Dessa forma, podemos analisar que além da mídia de massa, as pessoas levam em consideração as experiências de terceiros (familiares, amigos e vizinhos) quando avaliam as condições sobre um bairro por traduzir esse conhecimento em ação (SKOGAN; MAXFIELD, 1981). Ainda de acordo com os autores, serve para estimular o medo entre aqueles que apresentam baixas taxas de vitimização.

Estudos explicam que mulheres e idosos são mais propensos a relatar alto medo do crime em relação aos homens e jovens (CLIFTON; LIVI, 2005; LYRA, 2019; FAGEDA, 2021). Segundo Skogan e Maxfield (1981) a ocorrência de um crime faz a diferença, porém, eles acrescentam que o medo de crime para essas pessoas é mais bem relacionado à sua vulnerabilidade. Os autores explicam que a capacidade dos indivíduos de resistência ao crime está subjacente a como as pessoas avaliam os riscos percebidos por meio da sua vulnerabilidade física e social. A vulnerabilidade física consiste no corpo da pessoa, em sua impotência para resistir e as consequências de ser atacado. Enquanto que a vulnerabilidade social são as ameaças de vitimização por ser quem são, como riscos reais por grupos de pessoas pela exposição diária aos tipos de ameaças. Segundo os

autores, idade, sexo, renda estão entre as variáveis mais consistentes a respeito do medo do crime. Em seus estudos, as mulheres apresentam mais medo do que os homens; as pessoas mais velhas em relação aos jovens e os pobres sobre os mais ricos.

Warr (1984) explica que a diferença entre gênero e idade referente ao medo de crimes são em grande parte em função da sensibilidade ao risco de crime, que consiste na relação entre o medo do crime (roubo, estupro) e o risco percebido (probabilidade subjetiva de que ocorrerá) que se assemelham aos estudos de Ferraro (1995). O autor buscou compreender a relação entre gênero, idade com a variável medo, depois, a relação entre gênero, idade com a variável risco percebido e como essas questões afetam a mobilidade das pessoas. (Quadro 2.5).

Quadro 2.6 – Resultados das diferenças de gênero, idade entre as variáveis

Medo	Sensibilidade ao risco
As mulheres apresentam maior medo do que os homens em cada tipo de crime, exceto por ameaça, fraude e mendicância.	As mulheres exibem maior risco de crimes do que os homens (87%).
O medo de crimes aumenta com a idade, sendo a maior percepção entre os idosos (66+), exceto pelo crime de estupro que ocorre entre os mais jovens (19-35).	As mulheres idosas têm maior risco do que as mais jovens.
Entre as mulheres jovens (19 -35), o medo de estupro é o mais temido dos crimes, para as adultas (36 – 50) o medo aparece em segundo lugar, e para as idosas (66+) fica em nona posição.	Entre os homens, os idosos têm maior risco do que os mais jovens.

Fonte: Warr (1984), modificado pela autora.

Os resultados da pesquisa evidenciam que as mulheres apresentam maior medo do que os homens, mesmo em níveis de risco mais baixo, e por essa razão, elas generalizam o seu medo, como por exemplo, sentir medo de caminhar sozinha no período diurno ou sentir medo ao caminhar acompanhada no período noturno. Outra questão é o maior medo e sensibilidade ao risco entre as pessoas idosas, exceto para o crime de estupro.

O medo de estupro apresenta valor alto entre as mulheres em cada faixa etária, sendo 6,98 para as mulheres jovens e 4,89 para as idosas (WARR, 1984). Seguidamente, o medo de estupro é alto em um sentido relativo, visto que é o crime mais temido entre as jovens, ocupa o segundo lugar entre as mulheres de 36 a 50 anos e cai para nono lugar entre as idosas. A mobilidade espacial feminina é

afetada pelo medo de estupro, no sentido em que 77% das mulheres evitam caminhar por certos lugares na cidade. E quando a pesquisa analisa a magnitude do medo entre essas mulheres, a percepção está associada a algumas precauções sociais ou de estilos de vida porque cerca de 53% das mulheres evitam sair sozinhas de casa, contra 29% das que sairiam sem medo.

Generalização do tempo: relação entre idade e o medo: quanto mais anos de vida, mais experiências de ameaça física e maior o nível de medo. O medo das mulheres é maior entre as de 20 a 29 anos e diminui um pouco com a idade, e sobre novamente entre aquelas com mais de 60 anos. Esse aumento do medo aos 60 anos está associado à vulnerabilidade da idade avançada. As mulheres jovens podem ter mais medo devido à maior ansiedade em relação ao estupro do que o encontrado em mulheres mais velhas (JUNGER, 1987).

No Brasil, através de pesquisas recentes é possível analisar a percepção de insegurança feminina sobre crimes em escalas municipais. Machado e Campos (2020)² identificaram que a percepção de insegurança das mulheres de Canoas (RS), segundo a faixa etária, ocorre entre as mulheres mais jovens, de 18 a 25 anos (104,9), em relação às mulheres adultas entre 26 a 33 anos (52,5), seguidas das 34 a 41 (32,6), 42 a 59 (17,1) e as maiores de 59 anos (14,9). De forma similar, Nanya (2022)³ identificou em uma pesquisa com mulheres de São José do Rio Preto (SP), que as mais jovens (18 a 20 anos) apresentam uma alta percepção de insegurança (0,60) em relação às demais idades, como 21 a 30 anos (0,51), 31 a 40 anos (0,38), 41 a 50 anos (0,36), 51 a 60 anos (0,42) e acima de 60 anos (0,46). Logo, as pesquisas nacionais se assemelham às análises de Warr (1984) de que as mulheres mais jovens são mais temerosas do que as demais idades.

A partir das análises de Warr (1984), de que o medo de estupro limita o deslocamento feminino, a presente pesquisa pretende agora analisar a violência física por ser o medo fundamental das mulheres. A violência é entendida como a ruptura de qualquer forma de integridade da vítima, é a intenção do indivíduo de praticar um ato violento que possa resultar em morte ou dano psicológico (SAFFIOTI, 2004).

²Para maiores detalhes do artigo publicado na Revista CESUMAR (2020), volume 25 número 2. Disponível: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revcesumar/article/view/9294/6491>

³Para maiores detalhes a dissertação publicada na Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR (2022), Disponível: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16880>

De forma complementar, Miranda e Van Nes (2020) analisaram sobre os crimes sexuais com a questão da temporalidade. Os autores explicam que as maiores taxas de ocorrências contra as mulheres são em bairros com oportunidade de vida noturna e de lazer. Os crimes em bairros centrais ocorreram mais no período noturno e nos finais de semana (sábados e domingos). Enquanto que, nos bairros suburbanos, houve um elevado número de incidentes durante a tarde e noite e, durante os dias úteis.

As mulheres experimentam uma série de comportamentos ofensivos direcionados à sua sexualidade e este cenário faz com que o medo de crime seja percebido como medo de violência sexual (TANDOGAN; ILHAN, 2016), ou seja, violência física. A violência física é um problema invisível porque acontece em espaços onde as únicas testemunhas são, geralmente, a vítima e o agressor (PINA; GANNON, SANDERS, 2009), e por isso, tendem a regular suas atividades e limitar o uso dos espaços públicos urbanos a certas horas do dia como uma tática espacial comum para sua própria segurança (LOUKAITOU-SIDERIS, 2014).

A alta percepção de violência que a mulher tem sobre o espaço pode ser relacionada a ineficiência das políticas públicas (ALMEIDA, 2018), ao ter que alterar a sua rota para percursos mais longos devido às percepções de insegurança sobre o ambiente construído (KIM; WANG, 2015; ZAHABI *et al.*, 2015; TANDOGAN; ILHAN, 2016).

No Brasil, a partir da manifestação em diferentes situações, a violência apresenta várias subdivisões que, de acordo com a Lei nº 11.340 (capítulo II - Das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras) podem ser divididas em: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, sendo entendida como:

***I - Violência física:** qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;*

***II - Violência psicológica:** qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;*

***III - Violência sexual:** qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação,*

ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - Violência patrimonial: *qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;*

V - Violência moral: *qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.*

Os trabalhos acadêmicos que discutem sobre a violência contra a mulher trazem importantes contribuições, como analisar experiências e denúncias para verificar as consequências e identificar padrões de crimes (CROUCH, 2009), explorar as características ambientais e situacionais que podem atrair ou impedir cada tipo de comportamento de crimes violentos (CECCATO; LOUKAITOU-SIDERIS, 2021).

A síntese da revisão de literatura apontou que a divisão sexual do trabalho ao promover a estruturação do espaço com a separação entre moradia, consumo e trabalho, introduziu o contexto de que os espaços públicos pertenciam aos homens, enquanto os privados eram designados à mulher. Atualmente, percebemos como o contexto de restrição implica no caminhar das mulheres, como se o espaço público não fosse um território para elas. Esse cenário, juntamente com os fatores de medo do crime e temporalidade, impossibilita a autonomia do caminhar da mulher. Por essa razão, autores (PHADKE; 2005; SUR, 2014) mencionam que as mulheres utilizam o espaço público de maneira mais racional, sempre com um objetivo e um propósito.

O quarto período do movimento feminista expõe que a violência contra a mulher é uma lacuna que se intensifica na atualidade. Da mesma forma, apesar das metas da Agenda Global 2030 propor objetivos para acabar com as desigualdades de gênero, em evidência a das mulheres, a maioria ainda não possui dados, sendo que destes, metade é referente à violência física e sexual. As questões de insegurança e o não pertencimento ao espaço público moldam os deslocamentos femininos, principalmente, das mulheres com hábitos de caminhada.

Essa realidade demonstra a necessidade de estudos sobre os aspectos de insegurança feminina, para que as mulheres caminhem pela cidade de maneira autônoma, assim como, auxiliar na elaboração de políticas de segurança eficazes.

3. DADOS E MÉTODO

3.1 ESTUDO DE CASO: LONDRINA – PR

Segundo Yin (2001), o estudo de caso trata-se de uma investigação empírica para um fenômeno contemporâneo, do qual não apresenta limites claramente definidos com o seu contexto. Logo, o estudo será concebido na cidade de Londrina – PR. Londrina é um município brasileiro localizado na Região Norte do Estado do Paraná, apresenta uma área de extensão territorial de 1.652,569 km², com população estimada em 2021 de 580.870 habitantes, densidade demográfica de 306,52 hab/km² (IBGE, 2021), e o IDH com 0,778 em 2010 (IBGE, 2010).

Figura 3.1 – Localização do município de Londrina – PR

Fonte: Elaborado pela autora (2022).

A cidade foi escolhida devido aos dados disponíveis do deslocamento a pé, sendo o segundo modal utilizado pela população, segundo o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL). De acordo com o IPPUL (2019), a

caminhada dos londrinenses somam cerca de 23% dos deslocamentos, perdendo somente para o transporte individual com 55% de viagens (Figura 3.2). Cabe salientar que, o deslocamento ativo (24%) dos londrinenses é maior do que o realizado por motocicletas (8%). Como os dados observados do Plano de Mobilidade Urbana de Londrina (PMUL) não são apresentados desagregados por gênero, sendo um dos apontamentos da fundamentação teórica, através do banco de dados disponível no site da Prefeitura, foi realizado a transcrição dessas informações para o contexto da pesquisa sobre a caminhada feminina.

Figura 3.2 – Resultados dos modais de deslocamento em Londrina – PR

Fonte: IPPUL (2019), modificado pela autora.

Outra justificativa para a escolha da cidade foi quanto o banco de dados dos boletins de ocorrência contra a mulher na cidade de Londrina - PR, obtidos pelo Centro de Análise, Planejamento e Estatística (CAPE), que pertence à Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP/PR).

3.2 DADOS

3.2.1 Deslocamento a pé feminino

Todas as cidades com mais de 20.000 habitantes e que participam de Regiões Metropolitanas devem desenvolver o Plano de Mobilidade Urbana Municipal (PMU), de acordo com a Lei Federal nº 12.587/2012, de 03 de Janeiro de 2012 (BRASIL, 2012). Como o Município de Londrina apresenta 580.870 habitantes

(IBGE, 2021), o IPPUL foi responsável pela elaboração das pesquisas que comportam o PMU da cidade. O banco de dados utilizado neste estudo é o da Pesquisa de Origem e Destino, onde os indivíduos são solicitados a responder sobre a origem e o destino de seus movimentos ao longo do dia (PEREZ, 2019), dados disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Londrina - PR.

A base de dados da Pesquisa de O.D. fornecida pela Prefeitura corresponde a quatro tabelas do *software Microsoft Excel*, cada uma contendo informações como: domicílio, família, indivíduo e viagens. Os dados do Plano de Mobilidade Urbana de Londrina (PMUL) não são desagregados por sexo, sendo necessária a organização das informações para a pesquisa. Para extrair as viagens distintas por sexo, ou seja, quais são os deslocamentos realizados por homens e mulheres, foi necessário fazer a junção entre as tabelas indivíduo e viagens (Tabela 3.1) através da variável “ID Indivíduo”.

Tabela 3.1 – Informações contidas nas tabelas da Pesquisa O.D.

Tabela	Variáveis	Objetivo
Indivíduos	ID Indivíduo Idade Sexo Portador Necessidade Especial Portador Doenças Crônicas Tem Trabalho Tem Viagem Número Viagens Zona de Domicílio	Características do perfil do respondente
Viagem	ID Indivíduo Tipo Origem Data Origem Hora Origem Data Destino Hora Destino Tipo Destino Frequência por período Sequência de Modais de Deslocamento Ônibus Utilizado Zona de Origem Zona de Destino	Características do deslocamento do respondente

Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina (2019), modificado pela autora.

A associação entre as tabelas foi realizada no software ArqGIS 10.8, assim como, a sua distinção por sexo e especialização em mapas. Foram analisados somente os deslocamentos femininos, e os resultados foram representados de acordo com as zonas de tráfego da cidade (Figura 3.3).

Figura 3.3 – Resultado zonas domiciliares das mulheres que se deslocam a pé

Fonte: IPPUL (2019), elaborado pela autora (2022).

Estes dados permitiram mensurar as zonas domiciliares das mulheres que responderam se deslocar a pé. Os resultados apontaram que entre as 2.064 mulheres que caminham, estão contidos nas zonas domiciliares com maiores taxas estão nos bairros: Cinco Conjuntos (9,93%), Centro Histórico (8,96%), Leonor (6,92%), Parque das Indústrias (6,20%) e Vivi Xaviera (6,15%).

3.2.2 Boletins de ocorrência contra a mulher

O estudo usa dados dos boletins de violência contra a mulher, fornecidos pelo Centro de Análise, Planejamento e Estatística (CAPE), setor pertencente à Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP/PR). Os resultados da sistematização dos dados foram descritos na pesquisa de Iniciação Científica

“Violência contra a mulher em espaços públicos: uma análise objetiva na cidade de Londrina – PR”, elaborada por Abreu; Lino e Kanashiro (2022)⁴.

Segundo as autoras, foram disponibilizados cerca de 23.786 mil boletins de violência em um período de três anos (2018, 2019 e 2020), porém, como o objetivo do estudo era analisar a violência contra a mulher em espaços públicos, os dados foram reduzidos para 6.380 mil boletins de ocorrência por desconsiderar crimes que não se enquadram no espaço público, como os de violência doméstica, virtuais etc., bem como inconsistência das informações nos boletins. As informações contidas nos boletins fornecidos pela SESP/PR, como: data (hora, dia, mês e ano), dia da semana, bairro, nome jurídico do crime, idade e ambiente, permitiu identificar as regiões urbanas de Londrina com maiores ocorrências de crimes nos espaços públicos.

As autoras concluem que os bairros com maiores taxas de criminalidade contra a mulher em espaços públicos em Londrina - PR são: o Centro Histórico (região central) com 1096 boletins de ocorrência e o Cinco Conjuntos (região norte) com 449 boletins. Ainda mencionam que o fato de certos bairros não apresentar registros de crimes, esse contexto não o torna seguro pela razão que nem todas as mulheres fazem boletim de ocorrência da violência sofrida.

Tabela 3.2 – Resultados dos crimes cometidos contra as mulheres em espaços públicos, segundo a região da cidade: 2018 a 2020

Região	Nº Boletins registrados	%Total
Central	1.849	29,0%
Norte	1.416	22,2%
Leste	1.101	17,2%
Oeste	1.092	17,1%
Sul	701	11,0%
Lago Igapó	92	1,4%
Área Rural	85	1,3%
Distritos	44	0,7%
Total	6.380	100%

Fonte: Abreu; Lino e Kanashiro (2022)

Como mencionado na fundamentação teórica, Warr (1984) explica que os crimes relacionados ao corpo da mulher são fundamentais para a alta percepção de

⁴Os resultados descritos em artigo científico submetido e aprovado para publicação no Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído – ENTAC.

Link de acesso: <https://eventos.antac.org.br/index.php/entac/article/view/2057>

medo das mulheres. Portanto, o diálogo sobre os crimes que agredem o corpo, como os de violência, são fundamentais para realizar o recorte de pesquisa, visto que o objetivo é interpretar os fatores objetivos e subjetivos do caminhar das mulheres que residem no bairro de maior taxa desses crimes. Dessa forma, através do fornecimento da tabela dos crimes de violência física contra a mulher em espaço público fornecido pela SESP/PR, o bairro com maiores taxas de violência física contra a mulher em Londrina é o Centro Histórico (14%), e o segundo o Cinco Conjuntos (9%). A sua sistematização será analisada nos resultados por ser um dos objetivos específicos da pesquisa.

3.3 RECORTE ESPACIAL DA PESQUISA: BAIRRO CINCO CONJUNTOS

A associação com os dados de deslocamento a pé e dos boletins de violência física, foram procedimentos para delimitação do recorte espacial da pesquisa. Os dados fornecidos pela SESP/PR indicaram somente o nome dos bairros, não apresentando o logradouro. Dessa forma, ao agregar as duas fontes de dados da pesquisa, identificou-se o bairro Cinco Conjuntos (região norte) como a melhor escolha para o recorte da pesquisa (Figura 3.4).

Figura 3.4 – Associação entre os dados para a escolha do recorte de pesquisa

Fonte: IPPUL (2019) e SESP/PR (2020), modificado pela autora (2022).

O bairro Cinco Conjuntos situa-se na região norte da cidade de Londrina, e é o mais populoso da cidade, apresentando cerca de 41.285 residentes IBGE (2010). Com a finalidade de atender a nova demanda de moradias pelo rápido crescimento populacional na década de 70 (MORAES, 2018), a região norte foi uma das áreas de Londrina com maior concentração de empreendimentos habitacionais de interesse social, sendo o bairro Cinco Conjuntos um dos primeiros na cidade. De acordo com Santos (2004), essa concentração ocorreu por conta da população de trabalhadores que foram expulsos do campo. O bairro foi caracterizado com esse nome por ser um dos cinco conjuntos habitacionais, sendo: Cinco Conjuntos, Ruy V. Carnascialli, Milton Gavetti, Parigot de Souza I e II, João Paz e Semíramis B. Braga (SANTOS, 2010). A comparação das fotos aéreas de 1974 e 1991 (Figura 3.5 e Figura 3.6) permite observar a rápida transformação da área dos Cinco Conjuntos.

Figura 3.5 – Foto aérea com a delimitação do bairro Cinco Conjuntos em 1974.

Fonte: IPPUL (2023), modificado pela autora.

Figura 3.6 – Bairro Cinco Conjuntos em 1991

Fonte: IPPUL (2023), modificado pela autora.

Segundo Moraes (2016), uma série de fatores ocorridos na região norte teve papel importante para a mudança na caracterização de periferia da região norte da cidade. De acordo com o autor, a Avenida Saul Elkind, que foi estabelecida pela Companhia de Terra do Norte do Paraná, ocupou um lugar estratégico ao situar-se em uma das partes mais altas da área e, é responsável por conectar a região leste e oeste da cidade. Botti (2014) explica que inicialmente a avenida apresentou caráter residencial e, após atender as primeiras necessidades básicas dos moradores, como padaria, farmácia e mercearias, a avenida valorizou a circulação e a expansão e se tornou um ponto de convergência dos fluxos econômicos da região (Figura 3.7). Outro fator que colaborou para a valorização do bairro foi a implantação de duas grandes indústrias, como a Dixie Toga e Elevadores Atlas, na porção leste do Cinco Conjuntos que proporcionaram grande número de empregos na década de 90. Na mesma década, Fresca (2004) ainda menciona a implantação dos terminais intraurbanos na região norte, como o terminal Intraurbano Vivi Xavier (bairro limítrofe ao Cinco Conjunto) e o Terminal Intraurbano Milton Gavetti 186 (Cinco Conjuntos) que foram relevantes para o contexto do transporte público para a região.

Figura 3.7 – Delimitação da Avenida Saul Elkind

Fonte: Botti (2014), modificado pela autora.

Essas estruturações impulsionadas na década de 90 proporcionou a valorização do bairro Cinco Conjuntos, que passou a ser classificado como uma centralidade (FRESCA, 2014). De acordo com Lefebvre (1972), a centralidade é definida como um resultado das vivências no espaço urbano e o modo com que seus habitantes se relacionam com esse espaço e o ressignificam de acordo com suas necessidades. Tais transformações foram analisadas por Moraes (2016) até 2008, com a instalação de grandes comércios que fortaleceram o processo de desenvolvimento da região.

Figura 3.8 – Espacialização dos loteamentos do Cinco Conjuntos

Fonte: Da autora (2023).

3.4 TÁTICAS DE PESQUISA

Para avaliar a percepção de segurança das participantes com hábitos de caminhada, as táticas de pesquisa foram através de questionário e entrevistas caminhadas. De acordo com Siqueira (2015) um questionário aberto permite obter um número variado de informações sobre o tema em questão, além da possibilidade de respostas mais representativas e fiéis à opinião do inquirido. Ainda Yates (2021) complementa que as entrevistas qualitativas são mais adequadas para avaliar a complexidade dos processos que sustentam a natureza do crime. Clark e Emmel (2010) explicam que as entrevistas caminhadas possibilitam com que os

entrevistados consigam mostrar ao invés de descrever os ambientes e suas percepções.

Nesse contexto, os dados foram coletados por meio de duas táticas aplicadas no bairro Cinco Conjuntos (Londrina – PR), por apresentar maior número de residentes mulheres com hábito de caminhada e uma das maiores taxas de violência física contra a mulher, como já mencionado no tópico 3.2 Dados.

Rheingantz (2009) explica que o instrumento é eficaz quando o propósito é comprar respostas entre grupos sociais, identificar perfil populacional e analisar a opinião sobre um contexto de pesquisa. Chagas (2000) explica que o instrumento é definido como um conjunto de perguntas com a finalidade de atingir os objetivos da pesquisa por meio de dados necessários. Manzato e Santos (2012) atentam que ao aplicar um questionário, o pesquisador deve possuir uma lógica entre os objetivos, a estrutura de aplicação, tabulação e interpretação dos resultados da pesquisa.

Com o objetivo evitar respostas que não estejam relacionadas à pesquisa, autores indicam fazer uma pesquisa prévia. Manzato e Santos (2012) explicam que o pesquisador deve realizar uma pesquisa piloto com o objetivo de testar o questionário com pessoas com características diferentes, para corrigir possíveis erros do questionário. Chagas explica que a importância ao realizar um pré-teste é prever todos os problemas e dúvidas que podem surgir durante a aplicação do questionário. Zeisel (2006) aponta que a pesquisa preliminar consiste em um pré-teste com pessoas que se assemelham aos entrevistados esperados, para possibilitar a economia de tempo e analisar se as perguntas estão de acordo com o objetivo do pesquisador. O autor ainda indica possíveis perguntas aos respondentes do pré-teste, como sendo:

1. O que eles entendem que cada pergunta significa?
2. Está claro ou confuso?
3. O que eles acham que é a sua intenção?
4. As categorias de respostas dão ampla oportunidade de se expressar?
5. A introdução do questionário é clara?
6. A sequência de perguntas faz sentido?

Quanto à análise dos resultados, Manzato e Santos (2012) apontam que todos os resultados devem ser incluídos na pesquisa, porém, devido ao grande número de dados a serem apresentados, é preferível que todas as informações

sejam expostas no anexo das pesquisas, assim como, os dados essenciais na parte teórica dos resultados. A construção analítica dos resultados fica a critério do pesquisador, da mesma forma, a sequência de apresentação não precisa, necessariamente, seguir a ordem das perguntas do questionário (CHAGAS, 2000). Ao ler os resultados, o pesquisador não deve se atentar somente para as diferenças entre as respostas, no sentido em que “uma eventual similaridade entre diferentes percentuais não deve passar despercebida” (RHEINGANTZ, 2009, p.89). De acordo com o autor, deve-se dar ênfase em realizar uma leitura transversal em todas as respostas, principalmente as abertas, assim como, para o sentimento em que os ambientes provocam nas pessoas porque o sentido é diferenciado entre cada respondente.

Zeisel (2006) criou uma classificação de respostas para que o pesquisador possa entender as reações comportamentais, emocionais e cognitivas, ou seja, ampliar a sua visão sobre as pessoas com o ambiente através de cinco etapas, sendo elas:

1. Percepção e significados – o que veem nos ambientes;
2. Lugares, caminhos e relações – o que elas fazem nos ambientes;
3. Opinião e valor – o que as pessoas sentem nos ambientes;
4. Adaptações, “vitrines pessoais”, mensagens – o que elas fazem nos ambientes;
5. Conhecimentos e dados – o que elas sabem sobre os ambientes.

O questionário da presente pesquisa é constituído por onze perguntas (Quadro 3.1), composto por questões abertas e de múltipla escolha. Foi aplicado em dois períodos, primeiramente em maio de 2022, em três dias de semana alternados e em dois finais de semana, totalizando cinco dias de pesquisa e, seguidamente em dezembro de 2022, em três dias alternados da semana. A pesquisa foi realizada *in loco*, em razão de atingir uma amostra representativa, que no caso foi **de 50 respondentes**, com um tempo de aproximadamente 15 minutos para cada questionário.

Quadro 3.1 – Questões contidas no questionário

QUESTIONÁRIO: SEGURANÇA E CAMINHABILIDADE SOB A PERSPECTIVA FEMININA
1.1 Rua onde mora (não é preciso o endereço, apenas algumas referências)
1.2 Idade
1.3 Escolaridade A) Ensino Fundamental B) Ensino Médio C) Ensino Superior D) Especialização E) Não Estudou
1.4 Você caminha? Para quais destinos?
2.1 Imagine que você está na origem A (Escola Moacyr Teixeira), de dia, e uma nova moradora do bairro pede a sua orientação para ir a pé até ao destino B (Colégio Marista). Qual o caminho você indicaria? Caso não saiba o nome das ruas, identifique referências como nome de comércios, edifícios, marcos para que a moradora reconheça o seu caminho (Mapa de caminho).
2.2 Você indicaria esse percurso para a moradora realizar à noite? Por quê?
2.3 Quais locais a moradora deve evitar em seu bairro? Por quê?
3.1 Como você classifica a segurança do seu bairro? (A) nada seguro (B) pouco seguro (C) seguro (D) muito seguro
3.2 Você acha mais seguro caminhar pelo bairro nos dias de semana ou nos finais de semana? Por quê?
4.1 Qual bairro de Londrina você classificaria como seguro? Por quê?
4.2 Qual bairro de Londrina você classificaria como inseguro? Por quê?

Fonte: da autora (2022).

A estrutura do questionário foi realizada de duas formas, primeiramente pelas perguntas pessoais e mais gerais, como referência da rua/quadra em que reside, escolaridade e se tem o hábito de caminhar. Seguidamente, o questionário apresenta as perguntas mais específicas, como a questão 2.1, em que as respondentes tiveram que desenhar um caminho seguro entre uma origem e destino através de um mapa de caminho. Segundo Zeisel (2006), o mapa de caminho é uma ferramenta simples de se preencher, cujo sua aplicação tem o objetivo de descobrir como as pessoas utilizam, sentem em relação a um lugar e caminhos que seguem. A pergunta consistiu em uma situação de indicação de percurso: “Imagine que você está na origem A (Escola Moacyr Teixeira), de dia, e uma moradora nova do bairro pede a sua orientação para ir a pé até ao destino B (Colégio Marista). Qual o caminho você indicaria? Caso não saiba o nome das ruas, identifique referências como nome de comércios, edifícios, marcos para que a moradora nova reconheça o caminho”. Depois, a correspondente deve responder se indicaria o mesmo percurso para a mulher realizar no período noturno, para avaliar as questões de temporalidade. De acordo com Skogan e Maxfield (1981), como poucas pessoas tomam precauções contra o crime durante o dia, é necessário adicionar a variável “o período noturno”.

O critério para a escolha dos pontos de origem (A) e destino (B) da questão de número 2.1 foram os principais equipamentos do bairro situados próximo às ruas mais integradas, através do estudo da Sintaxe Espacial (Figura 3.9). A medida da sintaxe utilizada na pesquisa foi à integração, responsável por medir quão profunda ou distante uma rua está de todas as outras (HILLIER, 2004). Foi utilizada a integração de raio igual a R1200m, pois equivale a uma caminhada de 15 minutos (KRONENBERGER; SABOYA, 2019). Dessa forma, foram analisados os principais equipamentos distribuídos pelas ruas mais integradas do bairro Cinco Conjuntos, para compor o ponto de origem (A) e destino (B) do percurso (questão 2.1). Após a análise dos percursos, os questionários tiveram a finalidade de explorar as percepções de temporalidade (dia/noite e dias de semana/final de semana) e como as moradoras classificam a segurança de seu bairro.

Figura 3.9 – Integração de 1200m do bairro Cinco Conjuntos

Fonte: Leão e Urbano (2020), modificado pela autora.

A outra tática de pesquisa aplicada foi a entrevista caminhada. Segundo Rheingantz (2009) a entrevista caminhada é caracterizada como um relato verbal sobre o que as pessoas pensam, sentem, fazem e conhecem em relação a um determinado local. A tática tem o objetivo de descobrir em profundidade “como as pessoas definem uma situação, o que consideram como importante, qual efeito pretendem que suas ações tenham e como se sentem sobre isso” (ZEINSEL, 2006, p. 227). Para realizar a entrevista, o pesquisador deve acompanhar o entrevistado durante um determinado percurso, contemplando os conceitos abordados no estudo (KINNEY, 2018; JÚNIOR; KIKUCHI; PORTELLA, 2020). As entrevistas normais, ao contrário das caminhadas, que ocorrem estaticamente ou em salas fechadas, o participante é retirado do contexto do qual a pesquisa faz parte (JONES *et al.*, 2010). Os participantes se sentem mais à vontade com a entrevista caminhada porque ela está sendo conduzida em um espaço pelo qual ele é familiarizado (KINNEY, 2018). Nas pesquisas de opinião, não se deve retirar os participantes de seu cotidiano, ele deve responder a entrevista como se estivesse caminhando diariamente (RHEINGANTZ, 2009). O ato de caminhar esclarece como os

participantes usam e entendem os diferentes espaços ao permitir que a caminhada mova a coleta de dados (KINNEY, 2018).

Segundo Rheingantz (2009) existem três tipos de entrevistas, como a não estruturada, semiestruturada e a estruturada. Na entrevista estruturada, o pesquisador deve seguir um roteiro programado, na semiestruturada pode ser que haja a necessidade de um roteiro ou esquema básico e, a não estruturada é para que a entrevistada se expresse em detalhes quanto ao assunto da entrevista, de uma maneira espontânea e não forçada. Jones *et al.* (2009) explica sobre o quão significativo é o local em que a entrevista acontece, visto que o objetivo da pesquisa é os participantes se expressarem a respeito dele. Já Clark e Emmel (2010) apontam para as questões a serem realizadas, como “Aonde você vai?”, “Aonde você não iria?”, “O que você gosta e não gosta nessa área?”, “Onde são os seus lugares favoritos?”, “Você conhece as pessoas desta área?”, “Existem pessoas que você cumprimenta ou reconhece?”. Para facilitar a transcrição das respostas para o pesquisador enquanto ocorre a entrevista, câmeras fotográficas ou gravações de áudio podem ser úteis durante o percurso, de forma a facilitar a captura dos dados (KINNEY, 2018). Porém, os autores explicam que o pesquisador deve pedir a autorização para o participante antes.

A entrevista que melhor se adequa à pesquisa é a não estruturada, visto que segundo Rheingantz (2009) ela é utilizada para explorar a percepção, atitudes e motivações de como as pessoas concebem e compreendem o fenômeno de pesquisa. Como o objetivo da pesquisa é analisar o fenômeno da segurança sobre estruturas objetivas e subjetivas, o assunto contido na entrevista caminhada será o mesmo já incluso no instrumento de questionário, sendo a questão 2.1. Como já mencionado, nessa questão é fornecido um mapa em que as entrevistadas são solicitadas a traçar um percurso em que classificam como seguros para uma mulher caminhar (questão 2.1). Logo, o mesmo mapa será fornecido às entrevistadas durante as entrevistas caminhadas, com a finalidade de confrontar com os resultados dos questionários. A entrevista caminhada da presente pesquisa obteve uma amostra de **5 entrevistadas**.

O público alvo da pesquisa foram mulheres, assim estabeleceu como critérios de inclusão pessoas que se identificam como mulheres, que saibam ler e escrever, que residem no bairro de análise, que se deslocam a pé. Quanto às garantias éticas aos participantes, o questionário foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade

Estadual de Londrina (UEL) – Plataforma Brasil e aprovado com o parecer 56984222.7.0000.5231. E por fim, todas as entrevistadas aceitaram voluntariamente participar da pesquisa, sendo fornecido um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

E com a finalidade de responder aos objetivos da pesquisa, sendo “Investigar os fatores objetivos e subjetivos para caminhar sob a perspectiva da segurança feminina” o presente trabalho dividiu os resultados em três etapas de análise. A seguir, constam como serão realizadas as correlações entre os objetivos específicos com os resultados das táticas de pesquisa (Figura 3.10).

Quanto à metodologia da análise dos dados coletados, para a análise dos questionários foi criada uma tabela matriz no *software Microsoft Excel*, com todas as respostas das 50 respondentes. Após a categorização das respostas na matriz, a tabela foi analisada no *software JAMOVI*, para análise dos fatores citados. Depois, os dados foram usados segundo a ordem de apresentação de Zeisel (2006). Os resultados do mapa de caminhos foram analisados juntamente com o estudo realizado por Sasaki *et al.* (2022), através de mapas elaborados com a ferramenta MAPS-Global no bairro Cinco Conjuntos. Já as respostas das entrevistas caminhadas, as falas das entrevistadas foram transcritas para o *software Microsoft Word* e analisadas de acordo com as sugestões de Rheingantz (2009), ao começar pelo assunto mais importante e, depois, os mais gerais.

Figura 3.10 – Relação entre os objetivos específicos com os procedimentos metodológicos

Fonte: da autora (2022).

4. RESULTADOS

O presente trabalho dividiu a apresentação dos resultados em três etapas de análise, a saber: resultados referentes aos boletins de violência contra a mulher; resultados dos questionários e das entrevistas caminhadas. Posteriormente, reflexões comparativas dos resultados quantitativos e qualitativos, com o objetivo de interpretar os fatores de segurança relacionados com o caminhar das mulheres em espaços públicos.

4.1 VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A MULHER EM DADOS E NO ESPAÇO: BOLETINS DE OCORRÊNCIA

Como um dos objetivos do trabalho é analisar a violência contra a mulher em espaços públicos, de maneira objetiva, foram sistematizados 1.027 mil boletins de ocorrência em espaços públicos de bairros inseridos na Sede de Londrina, cadastrados fornecidos pela SESP/PR. Para a sistematização, os dados foram especializados no *software ArcGIS 10.8*, segundo os crimes considerados como de violência física, sendo: Físicos (964), Sexuais (60) e Letais (03)⁵, em um período de três anos (2018, 2019 e 2020). Os boletins foram analisados por região (Tabela 4.1) e por bairros (Figura 4.1).

Tabela 4.1 – Resultado dos crimes de violência física cometidos contra as mulheres nos espaços públicos, segundo a região da cidade: 2018 a 2020

Região	Nº Boletins Registrados	%Total
Norte	268	26,1%
Central	250	24,4%
Leste	205	20,0%
Sul	152	14,8%
Oeste	150	14,6%
Total	1.027	100%

Fonte: SESP/PR (2020), elaborado pela autora (2022).

⁵ Cabe ressaltar que, os crimes de tortura não foram considerados na pesquisa porque na sua descrição no capítulo 2.3 Dimensão de Segurança: Espacial e Perceptiva, o crime pode ser classificado tanto com características físicas quanto psicológicas e não somente contra o corpo como os demais.

Os dados apontam que a região norte (268 boletins) e a central (250 boletins) foram as áreas que apresentaram as maiores taxas de violência física contra a mulher em espaços públicos de Londrina – PR (Tabela 4.1). Segundo Hillier (2004), como já mencionado na fundamentação teórica, deve-se evitar análises quantitativas simplistas em relação ao crime, sendo necessário uma interpretação de fatores diversos, desde tipos de crimes, aspectos socioeconômicos, culturais entre outros.

A espacialização dos boletins por bairros (Figura 4.1) permite a visualização de concentrações de crimes com intensidades maiores nos bairros da região norte, entre o Cinco Conjunto com o Vivi Xavier e Parigot de Souza.

Figura 4.1 – Mapeamento da concentração de crimes de violência física na região urbana de Londrina: 2018 a 2020.

Na região central, somente o Centro Histórico apresenta intensidade maior (47 – 146 crimes) em relação aos bairros limítrofes (8 -18 crimes). Da mesma forma,

o bairro União da Vitória é o único situado na região sul com alto índice (33 – 45 crimes), porém, percebe-se a mesma intensidade de crimes entre os bairros Califórnia, Piza, Parque das Indústrias e Cafezal (19 – 32). Por último, é observada a concentração de bairros com pouca incidência de crimes (8 – 18) na região oeste, como: o Bandeirantes, Jamaica, Sabará, Universidade e Olímpico, assim como, bairros com a mínima de incidência (0 – 7) na região sul (Higienópolis, Petrópolis, Guanabara, Bela Suíça, Tucanos, Vivendas do Arvoredo e Esperança).

A incidência de crimes de violência física por bairros (Figura 4.1) evidencia que aqueles com maiores denúncias foram: Centro Histórico (14%), Cinco Conjuntos (9,4%), ViVi Xavier (4,5%), Parigot de Souza (4,40%), União da Vitória (4,3%), Leonor (4,11%), Interlagos (4%). Enquanto os que apresentaram poucas denúncias foram Bela Suíça (0,1%), Cidade Industrial 2 (0,1%), Cilo III (0,1%), Tucanos (0,2%), Petrópolis (0,2%), Perobinha (0,29), Jardim Higienópolis (0,2%), H.U. (0,2%), Champagnat (0,2%).

Outra análise que pode ser associada aos crimes de violência física contra a mulher é o fator de temporalidade. Segundo Miranda (2020) “a incidência de crimes não pode ser estudada separadamente de aspectos temporais. Desse modo, para analisar a influência da temporalidade na incidência de crimes de violência física, como dia de semana/ final de semana e nos períodos ao longo do dia (madrugada, manhã, tarde e noite), foi utilizada a classificação dos períodos com base no Relatório Estatístico Criminal do Estado do Paraná (2021). O relatório estatístico define os períodos como: madrugada (00:01 às 06:00), manhã (06:01 às 12:00), tarde (12:01 às 18:00) e noite (18:01 às 00:00).

Analisando os crimes de violência física sobre os períodos do dia (Gráfico 4.1), percebe-se que a maioria das ocorrências acontece por ordem, no período noturno (43,9%), tarde (20,8%), madrugada (19%) e manhã (16,3%). Autores mencionam que crimes como assalto, é preciso uma multidão para que o criminoso não seja percebido, enquanto para os crimes físicos, eles são favorecidos pelo período noturno e considerados invisíveis, cujas testemunhas são a vítima e o agressor (KARAMI; SWAN; MORAES, 2020). Porém, os dados da pesquisa evidenciam que o período da tarde é o segundo horário de ocorrências de crime em relação aos períodos de madrugada e pela manhã. Apesar da literatura apontar que os crimes contra o corpo são mais recorrentes quando escurece e sem muitas

testemunhas por perto, de acordo com os dados, ele também ocorre durante o período caracterizado como horário comercial.

Gráfico 4.1 – Crimes de Violência Física por período do dia

Fonte: SESP/PR (2020), elaborado pela autora (2022).

Em relação à temporalidade sobre os dias de semana e os finais de semana, a maioria dos crimes ocorrem majoritariamente durante a semana (61,7%), de segunda à sexta, e nos finais de semana cerca de 38,3%. Esses fatores relacionam-se com as análises de Miranda e Van Nes (2020) cujos bairros residenciais apresentam incidentes durante a tarde e/ou noite e durante os dias úteis.

Gráfico 4.2 – Crimes de Violência Física por dia de semana / final de semana

Fonte: SESP/PR (2020), elaborado pela autora (2022).

Outra análise consistiu em agrupar os meses de ocorrência dos crimes durante os três anos (2018, 2019 e 2020) para identificar distribuições de frequências. Não foi observada grandes variações, apesar do mês de outubro apresentar uma maior recorrência (11,5%), seguidos de novembro (9,5%) e dezembro (9,7%), evidenciando que a estação da primavera apresenta um percentual um pouco maior de crimes. Dois outros picos ocorreram no mês de

agosto (9,2%) e março (8,7%), e o mês de janeiro apresentou menores ocorrências (6,6%).

Gráfico 4.3 – Crimes de Violência Física por mês de ocorrência

Fonte: SESP/PR (2020), elaborado pela autora (2022).

Ao comparar os tipos de crimes por ano (Gráfico 4.4), percebe-se que os crimes mais denunciados, por ordem, são: físicos, sexuais e letais. Os físicos e os sexuais apresentam registros de boletins em todos os anos, exceção dos letais, que não apresentaram registros de morte em 2018.

Gráfico 4.4 – Crimes de Violência Física por ano (2018, 2019 e 2020)

Fonte: SESP/PR (2020), elaborado pela autora (2023).

Cabe ressaltar que a inexistência de dados letais em 2018 não comprova que não houve crimes, devido à subnotificação das vítimas, reflexo de uma ideologia patriarcal, de não reportar às autoridades sobre esse tipo de crime (IPEA, 2018).

Entre os crimes sexuais e letais houve aumento no ano de pandemia COVID-19 (2020), com exceção dos físicos em que o ano de 2019 teve maior número de denúncias.

Outro fator passível de análise é a faixa etária das vítimas (Gráfico 4.5 A). As mulheres entre 20 a 29 anos foram as que mais denunciaram os crimes ocorridos (39,4%), considerando os três anos. Nota-se que após essa faixa etária as taxas de denúncias diminuíram, como: 30 a 39 (28,3%), 40 a 49 (16,6%), 50 a 59 (6,8%), 18 a 19 (5,3%) e 60 anos ou mais (3,5%).

Gráfico 4.5 – Boletins de ocorrência, segundo faixa etária
Crimes por ano, segundo faixa etária (A)

Fonte: SESP/PR (2020), elaborado pela autora (2022).

O ano de 2019 foi o que apresentou maiores taxas de denúncias, exceto em 2020 por mulheres de 20 a 29 anos, durante a pandemia COVID 19. Quanto aos tipos de crimes por faixa etária (Gráfico 4.5 B), as mulheres entre 20 e 29 anos foram as que denunciam mais crimes físicos e sexuais e, os crimes letais ocorreram

em vítimas de 30 a 39 anos (66,7%), 40 a 49 anos (16,7%) e 50 a 59 anos (16,7%). As mulheres com 60 anos ou mais foram as menos relatadas de crimes em todas as categorias.

4.2 QUESTIONÁRIOS SOBRE A PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA

Para a obtenção dos dados sobre a percepção de segurança foi aplicado um questionário, com uma amostra de 50 respondentes, as respostas foram sistematizadas em três etapas de análise, de acordo com a classificação proposta por Zeisel (2006).

Quadro 4.1 – Etapas de análise do questionário

ETAPAS (ZEISEL, 2006)	PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO
Conhecimento e Dados	Idade
	Escolaridade
	Hábitos de caminhada
	Logradouro
	Qual bairro de Londrina você classificaria como seguro? Por quê?
	Qual bairro de Londrina você classificaria como inseguro? Por quê?
Opinião sobre a segurança do bairro	Como você classifica a segurança do seu bairro? (A) nada seguro (B) pouco seguro (C) seguro (D) muito seguro
	Você acha mais seguro caminhar pelo bairro nos dias de semana ou nos finais de semana? Por quê?
Lugares, Caminhos e Relações de Percepção	Quais locais a moradora deve evitar em seu bairro? Por quê?
	Imagine que você está na origem A (Escola Moacyr Teixeira), de dia, e uma nova moradora do bairro pede a sua orientação para ir a pé até ao destino B (Colégio Marista). Qual o caminho você indicaria? Caso não saiba o nome das ruas, identifique referências como nome de comércios, edifícios, marcos para que a moradora reconheça o seu caminho. (Mapa de Caminhos)
	Você indicaria esse percurso para a moradora realizar à noite? Por quê?

Fonte: da autora (2022).

4.2.1 Conhecimento e Dados:

Zeisel (2006) explica que é importante saber sobre os dados dos correspondentes, como o seu perfil e dados demográficos para fazer possíveis associações. Do mesmo modo, o conhecimento refere-se ao que as pessoas sabem sobre os ambientes, como essas informações são adquiridas para a reflexão de conhecimento sobre algo.

Sobre o perfil das respondentes (Gráfico 4.6), a maioria das entrevistadas é jovem entre 20 a 29 anos (26%) em relação às idosas (10%). Cabe ressaltar que como o questionário apresentou uma idade inicial acima de 18 anos, a participação das respondentes entre 18 e 19 anos foram significativas (14%) pelo curto período (um ano de diferença) em relação às demais que foram agrupadas por 10 anos. Em relação à escolaridade, a maioria das mulheres apresenta instrução até o ensino médio (68%), em comparação ao ensino fundamental (18%) e superior (14%).

Fonte: da autora (2022).

Sobre os hábitos de caminhada das respondentes (Gráfico 4.7), cerca de 52% não utilizam o caminhar como seu principal modal, enquanto, aproximadamente 48% de mulheres fazem todas as suas atividades a pé. Entre as mulheres que não utilizam o caminhar como único modal, algumas mencionaram que preferem fazer suas atividades de carro quando seus maridos não estão mais utilizando, como por exemplo, *“eu preciso usar o carro devido às sacolas pesadas de compras, quando vou ao mercado”* ou que preferem *“buscar os filhos na escola por ser longe de casa”*. A pesquisa aponta que as mulheres caminham mais para o mercado (21,5%) e para o trabalho (16,3%). Gehl (2013) explica que as mulheres utilizam o espaço público de maneira mais racional. Porém, fazer exercício está em terceiro lugar (13,4%) em relação à farmácia, açougue, ir ao ponto de ônibus entre outros destinos, comprovando que o exercício físico está se tornando uma das principais necessidades das mulheres na atualidade (KOENEMAN *et al.*, 2011).

Gráfico 4.7 – O caminhar é o seu principal modal de deslocamento? Para quais lugares você caminha?

Fonte: da autora (2022).

Para analisar os hábitos de deslocamento a pé, segundo faixa etária (Gráfico 4.8), a idade das entrevistadas foi agrupada com a seguinte faixa etária: jovens (18 e 19 anos), adultas (20 a 59 anos) e idosas (60 anos ou mais). Os dados revelam que as mulheres adultas estão mais propensas a caminhar para usos diversos do que jovens e idosas, fator semelhante nas pesquisas como Koeneman *et al.* (2011) e Farias Júnior *et al.* (2012). Outra característica das respondentes adultas é que os destinos de levar o filho para a escola, padaria, UBS, compras e levar o cachorro para passear são realizados somente por essa faixa etária.

As mulheres acima de 60 anos (10%) apresentam uma diversidade de deslocamento em relação às mais jovens, como para à farmácia, açougue, igreja e ficar na praça e, quase ultrapassam as adultas em atividades como visitar parentes, ir à igreja e ficar na praça. Essa questão evidencia como as respondentes adultas realizam mais deslocamentos multifuncionais essenciais como mercado, trabalho, cuidar dos filhos e etc. em contraste ao deslocamento para atividades sociais. Por último, o único destino realizado somente por jovens é de ir para a faculdade.

Gráfico 4.8 – Hábitos de caminhada, segundo faixa etária

Fonte: da autora (2022).

Entre os bairros classificados como seguros, 37,3% das respondentes afirmaram que nenhum bairro é seguro, 23,6% classificaram o Cinco Conjuntos, ou seja, o bairro em que residem e, 13,7% apontaram o bairro Palhano, considerado como um dos bairros de maior renda da cidade.

Gráfico 4.9 – Quais bairros de Londrina são seguros?

Fonte: da autora (2022).

Sobre os fatores de segurança mencionados sobre os bairros (Gráfico 4.10), primeiramente, foi recorrente que não existe bairro seguro (89%), assim como, o policiamento não é eficaz (11%). Uma respondente chegou a explicar que *“A polícia*

somente faz a ronda perto da Av. Saul Elkind, quando eu liguei precisando de ajuda na minha casa, a viatura chegou muito tarde. Quando a minha vizinha precisou, eles explicaram que não havia viaturas nesta localidade para atendê-los no momento”.

Se considerarmos as mulheres que citaram o bairro Cinco Conjuntos como seguro, todas mencionaram que nunca sofreram nenhum tipo de violência. Quanto ao bairro Palhano, 43% das respondentes explicaram que o bairro não está nos noticiários, 29% responderam que ele é fiscalizado por câmeras e 28% afirmaram que no bairro de pessoas ricas existe um policiamento melhor. Portanto, para as mulheres respondentes não existe a classificação de bairro seguro, porém, fatores como nunca sofrer nenhum tipo de violência, não estar nos noticiários bem como a inferência de bairros com moradias da população de renda mais alta apresentam fiscalização tanto por policiais como por câmeras são fatores importantes que interferem na segurança.

Gráfico 4.10 – Fatores dos principais bairros seguros

Fonte: da autora (2022).

Quando analisamos todas as respostas, sem a identificação do bairro, os resultados apontam como principal fator de segurança: nunca ter sofrido nenhum tipo de violência (36,5%). Entre as explicações estão porque nunca aconteceu nada em outros bairros em que moraram; nunca aconteceu nada no bairro que reside, já estudou em determinado bairro e por conhecer a vizinhança. Na sequência é reforçado que não existe bairro seguro (28,8%), e posteriormente o policiamento (15,30%) (Gráfico 4.11). Algumas indicações foram pontuadas como existir relatos de moradores (7,7%), como por exemplo, *“Tenho parentes que moram nesse bairro e nunca aconteceu nada com eles”*, assim como, não estar nos noticiários (5,7%) e a existência de fiscalização de câmeras (3,8%) foram fatores para um bairro ser seguro.

Gráfico 4.11 – Por que os bairros de Londrina são seguros?

Fonte: da autora (2022).

Por outro lado, as respondentes indicaram os bairros inseguros (Gráfico 4.12) e os fatores associados (Gráfico 4.13). Os principais bairros classificados como inseguros são Pacaembu (18,3%), Cinco Conjuntos (16,9%), Leonor (15,6%) e União da Vitória (14,1%). Ao analisar os fatores separadamente dos bairros citados como mais inseguros verifica-se que o relato de pessoas sobre violência no Pacaembu e no Leonor é preponderante. O União da Vitória desponta para a questão da mídia como formadora da imagem de insegurança no bairro.

Gráfico 4.12 – Quais bairros de Londrina são inseguros?

Fonte: da autora (2022).

Gráfico 4.13 – Fatores dos principais bairros classificados como inseguros

Fonte: da autora (2022).

Os bairros Cinco Conjunto e o Pacaembu são bairros limítrofes próximos ao local de moradia (Gráfico 4.14). Observam-se justificativas mais detalhadas dos fatores de insegurança por onde elas vivenciam como “já ter sofrido violência”, falta de iluminação, matas perigosas, entre outros.

Gráfico 4.14 – Localização dos bairros

Fonte: elaborado pela autora (2022).

Ao analisar todos os fatores mencionados como inseguros para as mulheres (Gráfico 4.15), os principais são relatos de pessoas (49,3%), noticiários (16,9%) e já ter sofrido violência (8,5%). As respondentes explicaram que esses relatos são de parentes e amigos e de noticiários, por exemplo, *“minha mãe comentou que o Pacaembu tem muito assalto”* ou que *“meu amigo disse que no bairro Leonor tem horário para você conseguir entrar”*. Essa questão evidencia as análises de autores como Skogan e Maxfield (1981) e Carmona (2003) ao apontar que as pessoas

levam em consideração a mídia e as experiências de terceiros quando avaliam as condições de segurança em um bairro. Ainda pode-se analisar que os fatores de mídia (relato de pessoas 49,3% e noticiário 16,9%) repercutem mais na insegurança das respondentes do que o número de mulheres que foram vitimadas.

Outra questão são os apontamentos das respondentes sobre fatores sociais e físicos que estão de acordo com as análises de Ferraro (1995) sobre incivilidade física e social, e Carmona (2003) explica que o ambiente físico tem uma influência sobre as pessoas, assim como, as relações sociais também moldam o urbano, e a teoria da janela quebrada de Wilson e Kelling (1982). De acordo com as respondentes *“o problema não é o bairro, mas sim as pessoas que moram nele”*, *“existem muito maloqueiros nesse bairro que podem te violentar”* e *“ruas movimentadas podem possibilitar crimes”*. Observa-se que até as vielas do bairro Shangri-lá foram citadas como inseguras, assim como as ruas mal iluminadas que dificultam a caminhada para os idosos, áreas mais extensas de vegetação (mata) e elementos que indicam insegurança dos moradores como a presença de cerca elétrica.

Gráfico 4.15 – Por que os bairros de Londrina são inseguros?

Fonte: da autora (2022).

Skogan e Maxfield (1981) reforçam a associação entre o local de residência de respondentes com os ambientes potenciais de criminalidade. O Bairro Cinco Conjuntos é formado por vários loteamentos de empreendimentos de habitação de interesse social: 94% das respondentes não apontaram nenhum local que uma

mulher deve evitar próximo a sua moradia, mas identificaram características de outros loteamentos (Gráfico 4.16).

Gráfico 4.16 – Locais em que uma mulher deve evitar, segundo residência da respondente

Fonte: da autora (2022).

O contexto de não apontar características negativas de seu bairro é nomeado por Ferraro (1995) como “familiaridade do deslocamento”, que consiste na percepção de segurança por ambientes familiarizados e a facilidade em julgar ambientes desconhecidos. Para Skogan e Maxfield (1981), viver em uma região por muito tempo sendo caracterizada por “laços residenciais” e conhecer as pessoas de sua comunidade, denominado por “laços sociais”, reduz a sensação de insegurança e vulnerabilidade das pessoas. Cabe destacar que, entre as quatro respondentes que apontaram locais próximos ao loteamento que moram, foi mencionada a mata próxima ao Colégio Lauro Gomes e o C. H. Maria Cecília, assim como, o Lago Cabrinha.

4.2.2 Opinião sobre a segurança do bairro:

A classificação de opinião para Zeisel (2006) se refere aos sentimentos das pessoas, ou seja, as atitudes que elas apresentam em relação: pessoas, situações ou ambientes. Para o autor, a maneira como avaliam esses fatores influenciam no comportamento sobre eles.

Analisando como as respondentes classificam a segurança do seu bairro (Gráfico 4.17), percebe-se que a quantidade de mulheres que responderam “pouco seguro” (48%) é quase a mesma das que afirmaram “seguro” (40%), sobre “nada seguro” (10%) e “muito seguro” (2%).

Gráfico 4.17 – Como as mulheres classificaram a segurança do bairro

Fonte: da autora (2023).

Segundo Ferraro (1995), as pessoas entendem o crime avaliando os riscos que a cercam, logo ao interpretar a probabilidade de serem vítimas de um crime, percebe-se que a maioria das mulheres relatou entre pouco e segura. A partir da avaliação do espaço, Skogan e Maxfield (1981) afirmaram que a ocorrência de um crime faz diferença em como analisam um ambiente, visto que todas as respondentes que já sofreram algum tipo de violência nas ruas (12%) classificaram a segurança de seu bairro como pouco segura. Porém, novamente, o contexto de vitimização ainda é menor do que o das mulheres que nunca sofreram crimes (36%) e apresentam medo.

Ao relacionar a percepção de segurança sobre o bairro com a faixa etária, os dados apontam que as mulheres entre 20 a 29 anos possuem nível de medo maior em relação às demais idades (Gráfico 4.18). Pesquisas nacionais e internacionais sobre a temática, que relacionam as variáveis de percepção de medo com a faixa etária, identificaram que as mulheres mais jovens são mais temerosas do que as demais idades (WARR, 1984; NANYA, 2022). De maneira similar, Junger (1987) identificou que o medo das mulheres é maior entre a faixa de 20 a 29 anos. Outra questão é a classificação de “seguro” ser superior a “pouco seguro” entre as mulheres de 30 a 39 anos, sendo a única faixa etária ao citar o bairro como “muito seguro”. As mulheres com mais de 50 anos foram as únicas a não classificar o bairro como “nada seguro”.

Gráfico 4.18 – Segurança do bairro, segundo faixa etária

Fonte: da autora (2023).

Com o objetivo de entender se havia diferença de segurança no caminhar durante os dias da semana e final de semana, cerca de 57% responderam se sentirem mais seguras durante os dias da semana (Gráfico 4.19). Um aspecto importante sobre essa questão foram 25% das respondentes que optaram em responder que se sentem seguras todos os dias ao caminhar pelo bairro.

Gráfico 4.19 – Você acha mais seguro caminhar pelo bairro nos dias de semana ou nos finais de semana? Por quê?

Fonte: da autora (2022).

Entre os três fatores analisados (dias de semana, finais de semana e todos os dias), todas as mulheres responderam que se sentem seguras ao caminhar pelo movimento de pessoas nas ruas. Segundo as respondentes, o movimento das pessoas está relacionado a *“possíveis testemunhas se algo acontecer”*. Mais uma vez a variável de temporalidade está relacionada as respostas porque algumas mulheres explicaram que é seguro caminhar até o horário comercial, pois *“de noite as ruas ficam desertas”*, e outras responderam que *“de noite existem mais homens caminhando nas ruas”*. De forma similar, cerca de 14,3% das mulheres responderam que é mais seguro caminhar durante a semana porque *“nos finais de semana tem mais homens bêbados nas ruas”*. Esses resultados estão de acordo com a teoria de incivildade social de Ferraro (1995), no sentido de certos comportamentos sociais e de forma repulsiva, contribuem para uma construção negativa do ambiente.

4.2.3 Lugares, Caminhos e Relações de Percepção:

Segundo Zeisel (2006), os Lugares e Caminhos são o que as pessoas reconhecem nos ambientes, porém que devem ser diferenciados enquanto atividades. As atividades de lugares estão relacionadas aos ambientes físicos limitados, enquanto os caminhos são os percursos de um local até outro. O autor também explica que a percepção está relacionada com como as pessoas compreendem o seu ambiente, e ao interpretar esse processo estamos compreendendo como as pessoas criam significados sobre um determinado local. De forma complementar, Carmona (2003) explica que a percepção compreende os estímulos cognitivos, afetivos, interpretativos e avaliativos. E repercute nos comportamentos e ações das pessoas sobre o ambiente (ZEISEL, 2006).

Entre os locais mais citados em que as mulheres devem evitar no bairro Cinco Conjuntos (Figura 4.2) foram relacionados a áreas verdes, como a vegetação densa no entorno imediato do Colégio Lauro Gomes (25%), o parque Lago Cabrinha (14%), assim como, cerca de 3,8% responderam áreas próximas ao fundo de vale e 3,2% a Praça Luís de Sá. De acordo com algumas mães respondentes sobre a mata que fica ao lado do colégio *“Quando vou buscar o meu filho na escola, já vi muitos jovens caminhando para dentro da mata e roupas perdidas pelo local”* e *“Já vi jovens vendendo drogas e se prostituindo no local, a mata serve de esconderijo para essas atividades”*. Sobre o Lago Cabrinha, as respondentes explicaram sobre o medo do parque no período noturno pela falta de iluminação e a existência de muitas árvores que *“podem servir como esconderijo para bandidos ou até mesmo para algum tipo de violência como ser estuprada”*. Esses relatos retomam as análises realizadas pelo Wilson e Kelling (1982) em que a falta de manutenção da vegetação leva a comunidade a uma percepção de insegurança que repercute na precaução e/ou restrições dessas áreas.

Figura 4.2 – Locais em que uma mulher deve evitar

- 1 - Mata Colégio Lauro Gomes;
- 2 - Lago Cabrinha;
- 3 - C.H. Nussar Bogossian;
- 4 - C.H. Maria Cecília;
- 5 - C.H. Flores do Campo;
- 6 - Jd. Catuaí;
- 7 - Associação Casa de Talentos;
- 8 - Praça Luís de Sá;
- 9 - C.H. João Paz;
- 10 - Jd. Santa Cruz;
- 11 - Jd. Primavera;
- 12 - C.H. Jácomo Violim;
- 13 - Bar do Pedrinho;
- 14 - Colégio Olympia Tormenta.

Fonte: da autora (2022).

O principal fator dos locais que as mulheres devem evitar no bairro (Gráfico 4.20) é pela presença de homens suspeitos e pontos de drogas (30%). Esse contexto corresponde às análises de Carmona (2003) de que as relações sociais também moldam o espaço urbano, assim como, os sinais do crime propostos por Skogan e Maxfield (1981), visto que a permanência de homens e o uso de drogas é um dos principais fatores para as pessoas associarem ao crime. Ainda de acordo com os autores, o medo causado pela permanência de estranhos nas ruas ocorre porque não conseguimos prever suas atitudes, ou seja, comportamentos imprevisíveis. Da mesma forma, como as mulheres relacionam o medo à sua vulnerabilidade, evitam certos lugares com a permanência de homens estranhos nas ruas pela sua vulnerabilidade social (SKOGAN; MAXFIELD, 1981).

Gráfico 4.20 – Porque as mulheres devem evitar certos locais no bairro Cinco Conjuntos?

Fonte: da autora (2022).

O segundo aspecto relatado foi devido aos ambientes físicos, como a iluminação precária (19%), possíveis lugares de esconderijos (18%) e terrenos baldios (4%). Pode-se analisar como a questão de temporalidade está relacionada com os três fatores mencionados, visto que segundo uma respondente *“de noite certos lugares tornam-se áreas em que possíveis criminosos podem se esconder”*. Nos estudos de Skogan e Maxfield (1981), umas das medidas de precaução após o anoitecer é evitar lugares considerados perigosos.

Para a análise do mapa de caminhos, referente à questão 2.1 do questionário, primeiramente, foi realizada uma simulação entre a origem (A) e o destino (B) pela ferramenta *Google Maps*, com o objetivo de verificar qual seria a rota mais rápida para realizar o percurso a pé (Figura 4.3). Apesar de a ferramenta classificar em percurso primário e secundário, todos apresentaram o mesmo tempo de 12 minutos com a distância de 1 km.

Figura 4.3 – Simulação de percursos mais rápido pelo *Google Maps*

Fonte: Google Maps, modificado pela autora (2022).

Em seguida, todos os percursos preenchidos pelas respondentes foram sobrepostos no mapa (Figura 4.4). Pode-se observar que a maioria, 32 mulheres indicaram percursos similares ao da ferramenta, portanto os percursos mais rápidos. Autores explicam que, geralmente, as mulheres utilizam as rotas mais curtas para realizar suas atividades cotidianas (CLIFTON; BURNIER; FULTS, 2004).

Figura 4.4 – Mapa de Caminhos

Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Pesquisas apontam que a Sintaxe Espacial se relaciona à acessibilidade e a distribuição de usos do solo, ao apontar quais vias e caminhos são mais utilizados pelas pessoas (SABOYA, 2007; GONÇALVES, 2018) assim, a partir das ruas mais integradas da região na Integração R1200m da Sintaxe Espacial (LEÃO E URBANO, 2020) foram definidoras para a escolhas da origem A (Escola Moacyr Teixeira) e destino B (Colégio Marista). Soma-se a avaliação da microescala definida pelo protocolo do MAPS Global (SASAKI *et al.* , 2022)⁶ já realizado na área indicaram escores de avaliação de todos os segmentos de ruas do Bairro Cinco conjuntos.

Dessa forma, a análise dos percursos realizados pelas respondentes foi iniciada pelos estudos de sintaxe espacial e uso do solo (Figura 4.5).

Figura 4.5 – Mapa de Caminhos: Integração R120m e Destinos e Uso do Solo

Fonte: Leão e Urbano (2020); Sasaki et al (2022), modificado pela autora.

O mapa de integração, da Sintaxe espacial da área permite observar que nem toda a Av. Saul Elkind é caracterizada como mais integrada (cor vermelha). Porém, as respondentes selecionaram o percurso pelo trecho mais integrado da avenida. As demais ruas mencionadas não apresentam um alto valor de integração, visto que estão representadas por cores mais frias (menos integradas).

⁶ Para maiores detalhes do protocolo o artigo foi publicado na Revista de Morfologia Urbana (2022), volume 10 número 1. Disponível: <https://revistademorfologiaurbana.org/index.php/rmu/issue/view/18>.

Na avaliação da microescala, desenvolvida por Sasaki *et al.* (2022), os melhores escores são representados pelas cores mais quentes, em relação ao inferiores com cores mais frias, e entre as escalas positivas do mapeamento de destino e uso do solo estão: densidade residencial, comércio, restaurantes e entretenimento, serviços, instituições religiosa e de ensino, espaços de lazer (público e privado). Ao analisar as informações dos dois mapas (Figura 4.5), percebe-se que as mulheres mapearam o percurso pelas vias mais integradas e com alto valor de uso do solo.

Apesar da Rua Harpia (Figura 4.6) apresentar uma maior diversidade de usos do solo, infere-se que a escolha das respondentes pela Rua Arara Azul (Figura 4.6) pode estar vinculada a existência de mais conexões ao longo da rua bem como a faixa de pedestre, na frente da escola estar próxima a esta via, elementos considerados nas subseções de Paisagem Urbana e Estética e Social da ferramenta MAPS -Global.

O mapeamento da síntese dos escores de paisagem urbana considera para a avaliação a existência de transportes públicos e mobiliários urbanos, assim como, a presença de redutores e amenizadores de tráfego (SASAKI *et al.*, 2022). Percebe-se que as respondentes percorreram vias com a existência de ponto de ônibus contidos entre a origem e o destino do percurso (ponto A e B), assim como, vias com escores de paisagem altos em relação às demais. Por outro lado, a subseção

de estética e social avalia o estado e manutenção dos edifícios, paisagismos e de elementos de cuidado do espaço, como lixos, dejetos e pichações (SASAKI *et al.*, 2022). Ao analisar os escores dessa seção com os percursos realizados, percebe-se que a Rua Harpia apresenta níveis mais altos em relação a Rua Arara Azul. Portanto, a manutenção dos edifícios e dos espaços públicos indica influenciar na escolha do caminhar das mulheres.

O mapa de segmentos (Figura 4.7) avalia a presença e largura das calçadas e ciclovias, presença de janelas nas edificações, sombreamento de árvores, presença de vendedores ambulantes e etc. (SASAKI *et al.*, 2022). As autoras evidenciam a fragmentação das vias quanto às análises de segmento, ao perceber que as vias não apresentam escores semelhantes. Porém, apesar de tal fragmentação, as mulheres indicaram as vias com maiores escores, exceto, um trecho da Avenida Saul Elkind (trecho 1 – Figura 4.26), evidenciando que a diversidade de uso do solo pode ser mais avaliada e ser decisiva para o caminhar das respondentes.

O mapa de cruzamento avalia a qualidade e amenidades dos cruzamentos, rampas e sinalização (SASAKI *et al.*, 2022). O mapeamento aponta a quantidade de cruzamentos que a área do percurso apresenta, porém, a maioria exibe um escore baixo devido a existência de uma ciclovia no canteiro central da avenida. Apesar da quantidade de cruzamentos, o percurso situa-se em uma região classificada por baixo nível de escores de cruzamento.

Figura 4.7 – Mapa de Caminhos: Segmentos e Cruzamentos

Fonte: Sasaki et al (2022), modificado pela autora; da autora (2023).

Ao questionar as respondentes se indicariam o percurso em que fizeram (mapa de caminhos) para uma mulher realizar à noite, aproximadamente 61% das respondentes positivamente, enquanto 39% não indicaram (Gráfico 4.21). Esses dados demonstram que mais da metade das mulheres não tiveram problema quanto às questões de temporalidade do percurso, apontando que o período noturno não é um problema para 31 das respondentes. Ao analisar por que as mulheres indicariam esse percurso, o principal fator foi a presença de pessoas nas ruas (53%) *“pelo movimento de pessoas a mulher não seria assaltada, já ou outros caminhos existem pontos de drogas”*. Em segundo, mencionaram as áreas comerciais e algumas respondentes relacionaram a existência de comércio com o movimento de pessoas e restringem o caminhar noturno das mulheres somente pelas principais vias comerciais: *“no período noturno as mulheres devem caminhar somente pela Av. Saul Elkind pelo movimento de pessoas, visto que nas ruas paralelas o tráfico de drogas é grande”*. Uma respondente também mencionou sobre a presença de moradores nas ruas, estando de acordo com o debate de “olhos na rua” de Jane Jacobs (1961).

Em relação àquelas que não indicaram o percurso para a moradora realizar no período noturno, o principal fator foi o medo de crimes (33%), segundo uma respondente *“existem maloqueiros e bandidos que podem assaltar e até estuprar”*, contudo, somente uma mulher afirmou já ter sido assaltada. Essa questão corrobora com o apontamento de Carmona (2003) de que o medo de crime nem sempre é paralelo ao risco de vitimização. Da mesma forma, Ferraro (1995) aponta sobre a diferença de risco percebido e risco real, ao mencionar que mais mulheres apresentam alto teor de medo em relação às taxas reais de crimes. Uma questão relevante é que 19% não indicaram o percurso pela presença masculina nas ruas e cerca de 14% não indicaram pelo baixo movimento de pessoas. De acordo com uma correspondente *“o pouco movimento de pessoas pode atrair crimes pelo fato de não ser vista se algo acontecer”* e *“de noite o tráfico de drogas é maior porque os comércios da Av. Saul Elkind estão fechados”*. Esses relatos indicam os apontamentos de segregação de pessoas de Souza, Bittencourt e Taco (2018) e Mohamed e Stanek (2020), em que a presença de pessoas é benéfica para a sua segurança, mas devem ser cautelosas em relação à permanência masculina no período noturno.

Gráfico 4.21 – Após completar o mapa de caminho, você o indicaria para uma mulher realizar à noite?

Fonte: da autora (2022).

É possível fazer comparações entre as mulheres que indicaram o mapa de caminhos para a mulher realizar à noite das que não indicaram. Primeiro, aproximadamente 53% das mulheres indicaram o percurso noturno para a mulher realizar devido a presença de pessoas na rua, mas 14% das respondentes explicaram que não indicaria o percurso porque o movimento de pessoas é baixo e 9% das mulheres indicaram o percurso se a mulher tomar cuidado com as suas vestimentas. Uma das respondentes explicou que *“de noite as mulheres devem usar vestimentas discretas para não atrair a atenção dos homens”* e 19% não indicaram o percurso pela presença de homens no período noturno. Por último, a iluminação precária foi um dos principais fatores em que as mulheres não indicaram o percurso (26%), enquanto que 9% das mulheres indicaram porque selecionaram ruas em que a iluminação era eficaz.

4.3 AS ENTREVISTAS CAMINHADAS

Os resultados obtidos por meio de cinco entrevistas caminhadas serão apresentados em duas partes: primeiro todos os percursos foram analisados por segmentos para análise do por que as mulheres escolheram determinadas ruas. Posteriormente foi desenvolvido um mapa conceitual para a compreensão do percurso como um todo e, por último, o percurso em que cada entrevistada realizou foi mapeado individualmente e sobrepostos, com a finalidade de analisar se elas indicariam ou não o trajeto para uma mulher caminhar à noite.

O segmento “1” (Figura 8) compõe-se pela Rua Luiz Brugin e Avenida Saul Elkind, sendo esse percurso realizado somente por uma entrevistada. Apesar de a rua ser mais afastada dos percursos realizados, a escolha é devido a sinalização existente para o pedestre atravessar com segurança. Segundo a entrevistada *“aqui tem semáforo com a hora de o pedestre atravessar, então eu sei que em algum momento eu vou conseguir atravessar. No meio da Avenida Saul Elkind, não. Como ninguém para na faixa de pedestre, você tem que atravessar meio que na sorte”*. Portanto, a entrevistada prefere a rota por questões de segurança em relação aos veículos. Esse fator de segurança (pessoal e a do trânsito) é apontado por Forsyth (2015), como um dos seis fatores para que uma cidade seja percorrida a pé e Speck (2013) também explica como um incentivo para a caminhada. A escolha do percurso pela Avenida Saul Elkind é devido ao movimento de pessoas nas ruas, mas é relatado que a frequência de pessoas é somente durante o horário comercial: *“no período noturno até vai haver pessoas nas ruas e nos estabelecimentos por ser uma avenida, mas é arriscado”*, evidenciando as questões de temporalidade.

Figura 4.8 – Segmento 1

Fonte: Google Maps, modificado pela autora (2023).

O segmento “2” é representado pela Rua Arara-Azul, foi escolhida por questões de manutenção do espaço: a rua ser limpa indica que os moradores zelam por suas calçadas, assim como, a inexistência de obstruções e pela facilidade ao caminhar na via. A manutenção do espaço é estudada por Wilson e Kelling (1982) em que a falta de cuidado aumenta a percepção de insegurança, e quando existe manutenção, promove a percepção de segurança. Outro apontamento pela a escolha do segmento é a existência de comércios, como a escola de EAD o Supermercado Santarém, de acordo com a entrevistada *“o estacionamento do supermercado fica no final da rua, se algo acontecer, eu posso chamar alguém para me socorrer”*. Percebe-se que a existência de comércios está relacionada à frequência de pessoas. Por último, a segurança em relação ao trânsito é citada mais uma vez quando a entrevistada explica a rua como tranquila pela falta de rotatividade de carros e, por essa razão, consegue atravessar a via com segurança.

Figura 4.9 – Segmento 2

Fonte: da autora (2023).

O segmento “3” é composto pela Rua Luiz Brugin e Rua Irene Carrara Nunes, a escolha desse trecho é devido às suas estruturas físicas e sociais. O segmento é composto por comércios como uma pizzaria e a UBS – Maria Cecília e, a própria permanência de moradores possibilitam o movimento do qual as entrevistadas explicam, visto que *“mesmo sendo uma rua mais residencial, eu sempre vejo os moradores na garagem ou varrendo as calçadas”*. Outra característica para a escolha do segmento foi sua estrutura física, como a largura da via que a classifica como convidativa, em relação às demais que são estreitas. Para Forsyth (2015), a

qualidade do caminho, como a sua largura, é um dos fatores que possibilitam o caminhar das pessoas.

Figura 4.10 – Segmento 3

Fonte: da autora (2023).

O segmento “4” é definido somente por um trecho da Avenida Saul Elkind, realizado por todas as entrevistadas, que relataram a escolha pela: *“rotatividade de pessoas devido à existência de vários comércios”*. No entanto, problemas das calçadas incomodaram as entrevistadas, fazendo com que algumas caminhassem pela ciclovia, situada no canteiro central da avenida (Figura 4.11). Um dos problemas é em razão da largura das calçadas, visto que como são estreitas apresentam obstáculos como, pessoas, ponto de ônibus, placas de sinalização, poste de iluminação e etc., tornando-se de acordo com uma entrevistada, possíveis alvos para assaltos. Logo, a frequência de pessoas é benéfica pelo fato de serem vistas, mas em alguns casos, pode contribuir para a percepção negativa ao ser vítima de assalto. Por último, como a ciclovia apresenta pouca arborização, uma das entrevistadas relatou que em dias nublados prefere caminhar pela ciclovia, por existir comércios na avenida que são pontos de drogas. A percepção de insegurança desses lugares está relacionada às incivildades sociais, no sentido em que certos comportamentos são vistos de forma negativa (FERRARO, 1995), assim como, ao desconfiar do comportamento de estranhos porque não conseguimos prever suas atitudes (SKOGAN; MAXFIELD, 1981).

Figura 4.11 – Segmento 4

Fonte: da autora (2023).

O segmento “5” é composto pela Rua Antônio Lopes Sevilha, a sua principal característica de escolha foi a *“existência de comércios próximos à calçada, que funcionam até às 19 horas”*. De acordo com Jacobs (1958), os comerciantes são excelentes vigilantes, cuidam das calçadas e promovem a ordem pública por se preocuparem com a segurança de seus clientes. Outro fator de escolha pelo segmento, segundo uma entrevistada, é *“sempre vejo moradores nas residências ou varrendo as calçadas, conversando, passa ônibus e o fluxo de carro é maior”*. A entrevistada complementa que se não houver pessoas caminhando, assim como, moradores por perto, não é um bom lugar para caminhar porque *“ninguém iria te socorrer se você precisar pedir ajuda”*. Outra característica citada foi à percepção de familiaridade, uma entrevistada respondeu que *“sente que o ambiente é mais familiar e acolhido quando as ruas estão movimentadas”*. Ferraro (1995) explica que a familiaridade do percurso é suportada por atividades que são simbolicamente significativas para os indivíduos e promovem a sociabilidade. Por último, as faixas de pedestres nas esquinas das quadras foram mencionadas por dificultar a travessia do pedestre, visto que *“difícilmente os carros respeitam a sinalização”*. Gehl (2013) explica que muitas vezes o caminhar é prejudicado porque a cidade não é projetada com foco no pedestre.

Figura 4.12 – Segmento 5

Fonte: da autora (2023).

O segmento “6” é determinado pela Rua Izaura Amaral Alves, foi escolhido pelas moradoras por ser *“um caminho mais próximo às áreas comerciais”*, assim como, *“é caminho para onde tem maior movimentação de pessoas”*. As entrevistadas escolheram a rua por situar próximo as vias comerciais, bem como, pela proximidade ao destino do percurso. Essa questão aponta que o percurso também é realizado pela escolha de ruas próximas ao destino, ou seja, pela rapidez do percurso. Forsyth (2015) aponta que a conectividade de caminhos favorece a caminhada. Esse contexto de escolha por vias conectadas evidencia que as mulheres percorrem rotas mais curtas por conta do grande número de atividades que realizam ao longo do dia (CLIFTON; BURNIER; FULTS, 2004).

Figura 4.13 – Segmento 6

Fonte: da autora (2023).

O segmento “7” é definido pela Rua Antônio Lopes Sevilha e Rua Maria Sinopoli Francovig, que foi escolhida pela quantidade de residências porque *“a Rua Rudolf Keilhold apresenta um grande terreno vazio com árvores e moitinhas”*. Além dos “olhos da rua”, de Jane Jacobs (1958), o terreno baldio pode ser um local que promove a insegurança sendo analisado por Wilson e Kelling (1982) como um espaço onde possíveis criminosos podem se esconder. A escolha do segmento apresenta duas características: ser uma opção melhor por não haver terreno baldio, assim como, a observação de presença de moradores em suas residências se algo acontecer.

Figura 4.14 – Segmento 7

Fonte: Fonte: Google Maps, modificado pela autora (2023).

O último segmento “8” é classificado pela Avenida Saul Elkind e Rua Rudolf Keilhold, a entrevistada continuou caminhando pela a avenida porque *“acabei criando vínculo com um comerciante na esquina com a Rua Rudolf Keilhold, me sinto segura ao passar por ali”*. A teoria de confiança é novamente mencionada, sendo caracterizado por Jacobs (1958) por promover a ordem pública através do vínculo entre comerciante e freguês. Outra característica do segmento é a implantação do Colégio Olympia Tormenta que promove maior movimento de pessoas na rua.

Figura 4.15 – Segmento 8

Fonte: da autora (2023).

Após entender as escolhas dos segmentos pelas entrevistadas, um mapa conceitual foi realizado com os percursos de cada uma. O mapa conceitual permite uma síntese por meio das falas das entrevistadas (Figura 4.16). Entre os fatores mencionados, as mulheres preferem caminhar por vias com frequência de pessoas, como áreas comerciais, ruas de uso misto e quando são residenciais procuram aquelas com presença de moradores. A escolha indica questões sociais que promovem um ambiente familiar que favorece o seu caminhar e possibilita que sejam vistas. Contudo, nem todo ambiente com movimento de pessoas é vista como benéfica, por exemplo, em calçadas estreitas as mulheres entendem que podem se tornar alvo de possíveis assaltos. Outro fator visto como negativo são certos tipos de comércio que promovem a restrição do caminhar da mulher, como comércios que vendem drogas. Em contrapartida, áreas comerciais em que as mulheres criam vínculos de amizade com os comerciantes são fatores favoráveis para a sua segurança.

Figura 4.16 – Mapa conceitual das entrevistas

Fonte: da autora (2023).

Em seguida, cada entrevistada foi questionada se indicaria o percurso que realizou (Figura 4.17) para as mulheres caminharem à noite. Cabe ressaltar que duas participantes (entrevistada 02 e 03) percorreram a mesma rota.

A primeira entrevistada indicou o percurso, porém mencionou que *“as mulheres devem evitar ruas exclusivamente comerciais porque de noite alguns empreendimentos funcionam até às 18 horas”*. Em seu percurso, a Avenida Saul Elkind é uma rua residencial, mas apresenta lanchonetes e restaurantes que ficam abertos à noite, com residências no pavimento superior, em alguns trechos. Enquanto, nas ruas residenciais, *“se acontecer algo, ela pode pedir socorro para os moradores que já chegaram do serviço”*.

A segunda entrevistada indicou o percurso, porque *“as ruas do bairro no período noturno tendem a ser mais movimentadas, e quanto mais pessoas estiverem na rua, mais segura ela vai estar”*. A entrevistada ainda cita que prefere

caminhar por vias com infraestrutura precária, como calçadas com obstruções e com pavimentação sem manutenção, do que ruas sem presença de pessoas.

A terceira entrevistada também indicou o percurso, visto que segundo a entrevistada o percurso é um dos melhores para uma mulher caminhar à noite porque *“procura andar por ruas movimentadas de pessoas, contudo, a mulher deve prestar a atenção dos comércios que são ponto de drogas porque pode acontecer algo com ela”*.

Figura 4.17 – Percursos escolhidos pelas entrevistadas

Fonte: da autora (2023).

A quarta entrevistada não indicaria o percurso, porque ela se sente insegura ao caminhar quando os comércios estão fechados. Dessa forma, ela comenta que *“até indicaria para as mulheres caminharem pela Avenida Saul Elkind pelos comércios, porém, existem algumas vias desertas no período noturno, como a Rua Rudolf Keilhold”*. A entrevistada relaciona ruas residenciais e áreas com terrenos baldios inseguros porque as pessoas não caminham com tanta frequência e podem

se tornar esconderijo para bandidos. Para a entrevistada *“ter pessoas por perto está relacionada a ajudar ou ser testemunha se um crime acontecer”*. A última entrevistada não indicou o percurso, porque segundo ela *“não vimos viatura da polícia enquanto caminhamos, logo de noite existe muito menos. Apesar de a Avenida Saul Elkind ser comercial, de noite diminui o movimento de pessoas caminhando”*. Portanto, para a entrevistada, no período noturno a frequência de pessoas caminhando é menor, e essa questão prejudicaria uma mulher por não ser socorrida se precisasse de ajuda.

4.4 COTEJAMENTO DE APROXIMAÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DE SEGURANÇA

Entre os procedimentos metodológicos utilizados, como os boletins de ocorrência, questionários e entrevistas caminhadas são passíveis de reflexões comparativas. Para Carmona (2003), as percepções mostram-se tão importantes quanto às estatísticas, pois podem causar exclusão de lugares específicos, assim como da cidade como um todo. Dessa forma, algumas questões do questionário foram elaboradas com o objetivo de comparar a segurança percebida (participantes do questionário) com a segurança real (taxas estatísticas) (Quadro 4.2).

Quando as respondentes foram questionadas sobre os bairros que classificam como seguros e inseguros nota-se que as percepções se aproximaram das taxas reais de crimes ao mencionar o Cinco Conjuntos, Leonor e União da Vitória como bairros inseguros. Quando foram questionadas sobre o porquê dessas escolhas, o Cinco Conjuntos foi mencionado pelas experiências das respondentes em seu bairro de residência, enquanto os demais bairros são justificados pelo noticiário e relatos de pessoas. Outra questão é que a maioria das respondentes classificou a segurança do bairro como “pouco seguro” (48%) se assemelhando às taxas estatísticas do bairro, porém, um número considerável de mulheres categorizou o bairro como seguro (40%).

Quadro 4.2 – Segurança real x percebida

Dados das Taxas Estatísticas		Dados dos Questionários	
Bairros com altas taxas de boletins registrados	Centro Histórico (13,6%) Cinco Conjuntos (9%) União da Vitória (4,1%) Leonor (3,9%)	Bairros classificados como inseguros	Pacaembu (18,3%) Cinco Conjuntos (16,9%) Leonor (15,6%) União da Vitória (14,1%)
		Como você classifica a segurança do Cinco Conjuntos?	Pouco Seguro (48%) Seguro (40%) Nada Seguro (10%) Muito Seguro (2%)
Faixa etária das vítimas, segundo número de denúncias.	18 a 19 (5,3%) 20 a 29 (39,4%) 30 a 39 (28,3%) 40 a 49 (16,6%) 50 a 59 (6,8%) 60 anos ou mais (3,5%)	Nada seguro por faixa etária	18 a 19 (2%) 20 a 29 (4%) 30 a 39 (2%) 40 a 49 (2%) 50 a 59 (-) 60 anos ou mais (-)
		Pouco seguro por faixa etária	18 a 19 (8%) 20 a 29 (12%) 30 a 39 (8%) 40 a 49 (8%) 50 a 59 (8%) 60 anos ou mais (4%)
		Seguro por faixa etária	18 a 19 (4%) 20 a 29 (10%) 30 a 39 (10%) 40 a 49 (4%) 50 a 59 (6%) 60 anos ou mais (6%)
		Muito Seguro	30 a 39 (2%)
Crimes de violência física durante:	Dia de semana (61,7%) Final de semana (38,3%)	Acha mais seguro caminhar no bairro nos dias de semana ou finais de semana?	Dia de semana (57%) Final de semana (18%) Tanto faz (25%)
	Noite (43,9%) Tarde (20,8%) Madrugada (19%) Manhã (16,3%)	Você indicaria o percurso para uma moradora realizar de noite?	Sim (61%) Não (39)

Fonte: da autora (2022).

A faixa etária das vítimas foi comparada com a percepção de segurança das respondentes, com o objetivo de identificar se as mulheres com mais medo correspondiam às taxas estatísticas. A taxa estatística apontou que a faixa etária com mais denúncias de crimes foi entre mulheres de 20 e 29 anos (39,4%). Entre as

respondentes que classificaram a segurança do bairro como “nada seguro” e “pouco seguro”, em todas essas categorias, o predomínio foi de mulheres entre 20 a 29 anos. Portanto, os níveis de medo entre essa faixa etária correspondem às estatísticas das mulheres que mais relataram crimes.

As participantes foram contrárias às taxas estatísticas ao responderem sobre a temporalidade. Os dados estatísticos evidenciam que os crimes são mais recorrentes durante a semana (61,7%) e no período noturno (43,9%), enquanto que, as respondentes explicaram que se sentem mais seguras ao caminhar nos dias de semana (57%) e a maioria indicou como seguro o percurso para uma mulher realizar à noite (61%). Cabe ressaltar que, cerca de 9% das participantes explicaram que se sentem seguras ao caminhar todos os dias até o horário comercial, mas os dados estatísticos evidenciam que à tarde é o segundo período com taxas de crimes de violência (20,8%). Portanto, as percepções de insegurança mostraram-se benéficas ao associá-las com as taxas estatísticas, porém, houve uma fraca relação quanto às questões de temporalidade.

As duas táticas de pesquisa utilizadas abordam análises diferentes, como o questionário que compreende o fenômeno de maneira objetiva, enquanto a entrevista caminhada foi realizada para apreender subjetividades. A indicação de mapa de caminhos, aplicada tanto nos questionários quanto nas entrevistas caminhadas, é possível comparar e indicar semelhanças. Os percursos indicados do mapa de caminhos foram semelhantes (Quadro 4.3 A), subentendendo-se que os percursos não se diferenciam pelo tipo de tática abordada, mas sim entre as explicações mais detalhadas da escolha dos percursos.

A ferramenta MAPS-GLOBAL, utilizada para analisar de forma objetiva e na microescala os percursos, apontou que o trecho 1 (Quadro 4.3 B) é uma via com alto teor de integração, de uso do solo, médio escore de paisagem urbana e estética social, porém, apresenta escores baixos de segmentos. Ao analisar o mesmo trecho com as respostas da entrevista caminhada, as participantes também apontaram os fatores específicos da calçada, como o seu estreitamento. Contudo, outros fatores espaciais negativos foram mencionados nesse trecho, por exemplo, o estreitamento e obstáculos promovem a percepção de possíveis crimes devido ao alto fluxo de pessoas caminhando, por essa razão a entrevistada prefere caminhar pela ciclovia. Outra entrevistada também explicou que se sente segura ao caminhar pela ciclovia porque nesse trecho existem comércios próximos às calçadas que são ponto de

drogas. Percebe-se que além das variáveis físicas analisadas pela ferramenta MAPS-GLOBAL, fatores sociais e de conhecimento do local explicitados na entrevista caminhada, foram importantes para compreender que as mulheres escolhem segmentos de ruas nem sempre de melhores condições espaciais, desde que eles sejam sobrepostos aos fatores positivos.

Outra questão passível de comparação entre a ferramenta MAPS-GLOBAL e as entrevistas caminhadas é sobre os cruzamentos (Quadro 4.3 C), visto que todas as participantes realizaram o percurso pela Avenida Saul Elkind. Sasaki *et al.* (2022) comentaram sobre o melhor escore, porém, algumas entrevistadas explicaram que não se sentem seguras ao atravessar a via. Uma das entrevistadas verbalizou realizar um percurso muito maior em relação às demais porque os veículos não respeitam os pedestres, logo ela prefere caminhar próximo aos semáforos para atravessar a avenida com segurança. De maneira similar, uma entrevistada explicou que não se sente segura ao atravessar nas faixas de pedestres porque elas estão implantadas nas esquinas das quadras.

Quadro 4.3 – Análise dos Mapas de caminhos

Dados dos Questionários e MAPS-GLOBAL	Dados das Entrevistas Caminhadas
<ul style="list-style-type: none">Todas as entrevistadas caminharam pela avenida devido ao movimento de pessoas, porém, algumas preferem caminhar pela ciclovia porque as calçadas são estreitas, podendo ser alvos de crimes e, por conter pontos de venda de droga;	

Dados dos Questionários e MAPS-GLOBAL	Dados das Entrevistas Caminhadas
<ul style="list-style-type: none"> “Aqui tem semáforo, e eu sei que em algum momento eu vou conseguir atravessar com segurança”; As faixas de pedestre nas esquinas foram mencionadas por dificultar a travessia porque “difícilmente os carros respeitam a sinalização”. 	
<p>Cerca de 61% das respondentes indicaram o percurso para a moradora realizar de noite:</p> <ul style="list-style-type: none"> Movimento de pessoas; Comércio; Utilizar vestimentas discretas; Iluminação; Nunca foi assaltada; Caminho mais rápido; Ruas com policiamento; Moradores sempre estão nas ruas. 	<p>Entrevistadas que indicaram o percurso para a moradora realizar de noite:</p> <ul style="list-style-type: none"> As mulheres devem evitar ruas exclusivamente comerciais que funcionam até as 18 horas porque as mulheres devem ser vistas; As ruas tendem a ser movimentadas no período noturno, quanto mais pessoas nas ruas, mais segura ela vai estar; Deve procurar andar por ruas movimentadas de pessoas, porém, deve evitar os comércios que são pontos de droga.
<p>Cerca de 33% das respondentes não indicaram o percurso para a moradora realizar de noite:</p> <ul style="list-style-type: none"> Medo de crimes; Iluminação precária; Presença de homens no período noturno; Movimento de pessoas é baixo; Já foi assaltada. 	<p>Entrevistadas que não indicaram o percurso para a moradora realizar de noite:</p> <ul style="list-style-type: none"> Não me sinto segura ao caminhar à noite porque existem vias desertas. É benéfico ter testemunhas se um crime acontecer; Nunca vejo o patrulhamento da polícia de dia e, muito menos à noite. De noite o movimento de pessoas caminhando é menor.
<p>Os locais mais citados em que as mulheres devem evitar no bairro Cinco Conjuntos</p> <ul style="list-style-type: none"> Mata ao lado do Colégio Lauro Gomes (25%); Lago Cabrinha (14%). 	<p>Citação da entrevistada ao não realizar o percurso por determinada rua:</p> <ul style="list-style-type: none"> A Rua Rudolf Keilhold apresenta um grande terreno vazio com árvores e moitinhas.

Fonte: da autora (2023).

Sobre indicar ou não o percurso para uma mulher caminhar à noite (Quadro 4.3 D), as entrevistadas deram ênfase para o fato de serem vistas em lugares com frequência de pessoas e não caminhar por ruas em que o comércio está fechado ou que promovem atividades ilícitas. As respondentes do questionário também

indicaram o percurso pelo movimento de pessoas, mas ao citar áreas comerciais, não se mencionaram sobre o fechamento dos comércios após as 18 horas. Porém, as respondentes mencionaram outros fatores benéficos ao caminhar noturno, como a iluminação, nunca ter sido assaltada, caminho mais rápido, ruas com policiamento e “olhos nas ruas” pela presença dos moradores. Quanto às mulheres que não indicaram o percurso, as respostas podem ser associadas entre as duas táticas, visto que as participantes possuem medo de ser violentadas à noite. Essa questão é justificada pela necessidade de testemunhas para que um crime não ocorra, assim como, o predomínio da presença masculina no período noturno.

A manutenção do espaço em relação às áreas verdes do bairro foi mencionada como aspectos negativos, tanto nos questionários como por uma entrevistada (Quadro 4.3 D). Entre os locais em que uma mulher deve evitar no bairro, os mais citados foram a vegetação densa, a mata ao lado do Colégio Lauro Gomes (25%) e o Lago Cabrinha (14%), assim como, um terreno baldio situado na Rua Rudolf Keilhold. As justificativas se fundamentam por conter atividades ilícitas, como ponto de drogas, e servir como esconderijo para possíveis crimes. Essa compreensão corrobora com as análises de Golan (2017), em que as áreas verdes devido às suas trilhas remotas com possíveis esconderijos promovem uma baixa caminhabilidade feminina.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os movimentos feministas sempre evidenciaram as questões de desigualdades através do direito à educação e das exigências de implantação de políticas públicas. Atualmente, identificou-se que a violência contra a mulher ainda é uma lacuna que se intensifica com o passar do tempo. As mulheres que se deslocam somente a pé e/ou de transporte público restringem mais às suas atividades do que as que possuem transporte privado devido ao medo de violência urbana. Autores como Jane Jacobs (1958), Wilson e Kelling (1982), Skogan e Maxfield (1981), Ferraro (1995) e Carmona (2003) apontam que o medo do crime corresponde a uma série de fatores, como as características individuais e questões ambientais, por promover pistas que derivam do medo. Por essa razão, as contribuições da pesquisa foram em responder ao objetivo geral, como “Investigar os fatores objetivos e subjetivos para caminhar sob a perspectiva da segurança feminina”.

A dimensão objetiva da violência física contra as mulheres em espaços públicos em Londrina - PR, por meio da análise dos boletins de ocorrência com período de três anos (2018, 2019 e 2020), identificou que os bairros com maiores ocorrências foram o Centro Histórico (14%) e o Cinco Conjuntos (9,4%). Os crimes mais denunciados são por ordem: físicos (93,7%), sexuais (5,7%) e letais (0,6%), porém, somente os crimes sexuais e letais aumentaram no ano de 2020, período da pandemia COVID-19. A inexistência de dados não subentende que não houveram crimes, visto que a maioria das vítimas não reporta às autoridades sobre todos os crimes sofridos por medo. Sobre a faixa etária das vítimas, as mulheres entre 20 a 29 anos denunciaram mais os crimes ocorridos (39,4%), em todos os anos e as com 60 anos ou mais foram as que menos relataram crimes (3,5%). Ao associar os crimes aos fatores temporais, denunciaram mais crimes na estação da primavera, sendo outubro o mês com maiores denúncias (11,5%), seguido por novembro (9,5%) e dezembro (9,7%). Os períodos de maior ocorrência são noturno (43,9%) seguido pela tarde (20,8%) e a maioria dos crimes ocorreu durante a semana (61,7%), como de segunda à sexta. Apesar de a literatura apontar que os crimes contra o corpo são mais recorrentes quando escurece, os dados da pesquisa

evidenciaram que após o período noturno, o período mais denunciado foi o caracterizado como comercial, por ocorrer de tarde e nos dias de semana.

Cabe ressaltar que, como a SESP/PR forneceu somente os dados de boletins com as denúncias por bairro de ocorrência, não foi possível realizar uma análise da microescala sobre os locais dos crimes. Apesar dessa limitação, pesquisas futuras podem analisar os fatores contidos nos locais de crimes com a percepção de segurança das respondentes.

Os questionários foram aplicados para identificar as características socioespaciais relacionadas com a segurança para o caminhar. O mapa de caminhos apontou quais são os fatores objetivos contidos nos percursos classificados como seguros pelas respondentes. Foi evidenciado que as mulheres caminham por ruas com pontos de ônibus e alto valor de integração, diversidade de uso do solo, estética e social, segmentos e cruzamentos.

O tópico de conhecimento, que se refere como as pessoas adquirem informações sobre algo, no caso da pesquisa avaliou a percepção das respondentes sobre os bairros de Londrina-PR, os resultados apresentaram reflexões sobre a segurança da mulher em espaços públicos. Na classificação dos bairros como “seguro” e “inseguro”, o Cinco Conjuntos foi mencionado nas duas categorias pelas respondentes. Entre os principais fatores que caracterizaram os bairros, a classificação de segurança está relacionado a nunca ter sofrido violência (36,5%), enquanto que os fatores que caracterizam como inseguros, foram relato de pessoas (49,3%), noticiários (16,9%) e já ter sofrido violência (8,5%). Outro apontamento sobre o conhecimento foi a indicação entre os locais de residência das respondentes com os lugares mencionados como inseguros. Cerca de 94% das respondentes não apontaram nenhum local que uma mulher deve evitar próximo a sua moradia, porém, indicaram características em outras localidades do bairro. Portanto, o conhecimento das respondentes é dividido entre duas características: conhecer ou não o bairro. A vitimização, laços residenciais e sociais e a familiaridade do deslocamento ocorrem quando elas conhecem determinados lugares. Caso contrário, relatos de pessoas (parentes, amigos e vizinhos) e a mídia (noticiários) são fatores que traduzem significados quando as respondentes não conhecem determinado espaço e reforçam a percepção de insegurança.

Referente à opinião das respondentes sobre a percepção do bairro Cinco Conjuntos, a maioria das respondentes o classificou como “pouco seguro” (48%) e

cerca de 36% dessas mulheres, nunca foram assaltadas. Esse fato evidencia que a vitimização é menor do que a das mulheres que nunca sofreram crimes. Outra questão referente à percepção de insegurança é em relação à faixa etária das respondentes. A pesquisa apontou que as mulheres entre 20 a 29 anos apresentam maiores níveis de medo em relação às demais idades. Autores como Warr (1984), Junger (1987) e Nanya (2022) ao identificar níveis de medo entre essa mesma faixa etária, correlacionaram que as mulheres jovens podem ter mais medo devido à maior ansiedade em relação a crimes sexuais. Porém, os dados apontaram que em espaços públicos os crimes físicos são mais denunciados do que os sexuais. A literatura explica que os comportamentos ofensivos direcionados à sexualidade da mulher faz com que o medo de crime seja percebido como medo de violência sexual.

Ao analisar a percepção de insegurança das respondentes, entre os locais em que uma mulher deve evitar no bairro, os principais foram áreas de densa vegetação como a mata próxima ao Colégio Lauro Gomes (25,4%) e o Lago Cabrinha (14,3%), os quais devem ser evitados pela presença de homens suspeitos e pontos de drogas (30%), iluminação precária (19%) e possíveis lugares de esconderijos (18%). Identifica-se que as áreas verdes do bairro apresentam forte relação com a insegurança. Em relação à temporalidade, entre as mulheres não indicaram o percurso do mapa de caminhos para uma moradora realizar à noite, entre os principais fatores foram por medo de crimes (33%), iluminação precária (28,6%), presença de homens no período noturno (19%).

O questionário evidenciou como a percepção de insegurança apresenta forte relação entre mulheres não vitimadas, mas que apresentam medo, e que entre os fatores mais mencionados está a presença masculina nas ruas. Falas como “as mulheres devem usar vestimentas discretas para não atrair a atenção dos homens”, “de noite existem mais homens caminhando” e “nos finais de semana existem homens bêbados nas ruas” são interpretadas de maneira negativa para o ambiente. A segregação de pessoas, como a presença de homens, relaciona-se com a teoria sobre desconhecidos, no sentido em que como não conseguimos prever seus movimentos e atitudes, a aleatoriedade em sofrer violência pessoal promove ansiedade e preocupação.

As entrevistas caminhadas foram utilizadas para identificar os fatores socioespaciais dos percursos realizados pelas entrevistadas, do qual classificaram

como seguros. A segurança pessoal em relação ao trânsito, visto que fazer uma caminhada mais demorada para atravessar com segurança em um semáforo com faixa de pedestre, como, classificar ruas tranquilas para atravessar devido a falta de rotatividade de carros foi considerado como características que promovem a segurança, no sentido de que os condutores de veículos não respeitam os pedestres. Se a caminhada é prejudicada pela falta de segurança no trânsito, significa que aquele ambiente não foi projetado para um pedestre.

Certos fatores possibilitam um percurso mais longo, enquanto outras características como a conectividade de caminhos, ou seja, vias integradas foram consideradas positivas por facilitar a rapidez do caminhar. As vias integradas foram escolhidas durante o percurso por se conectar a áreas comerciais. Essa relação ocorre devido ao conceito de laços de confiança, visto que os fregueses criam vínculos com os comerciantes por serem considerados excelentes vigilantes da segurança. Outra relação do comércio é favorecer a caminhada devido ao movimento de pessoas.

O movimento de pessoas que atuam como vigilantes, caracterizado pelo conceito de olhos da rua, foi a razão pela qual todas as entrevistadas caminharam pela Avenida Saul Elkind. A justificativa de caminhar pela avenida é devido a esses dois fatores: o comércio promove a rotatividade de pessoas e, o movimento de pessoas ocorre pela existência de comércio. O conceito de olhos da rua também foi relacionado com as áreas residenciais, no sentido em que as entrevistadas reagiram positivamente às ruas em que se observa a presença de moradores, que podem intervir se algo acontecer. A falta dos moradores por perto e do movimento de pessoas repercute de forma negativa para a caminhada. Outro aspecto positivo sobre o movimento de pessoas foi a associação ao conceito de familiaridade do percurso, visto que um segmento foi caracterizado como familiar e acolhedor devido às pessoas estarem na rua.

A caminhada das entrevistadas não foi realizada somente por fatores considerados positivos na literatura. Essa questão pode ser exemplificada em duas caminhadas no mesmo trecho da Avenida Saul Elkind. Uma entrevistada reagiu negativamente sobre um trecho estreito de calçada, visto que foi interpretado como um espaço para possíveis crimes. Outra entrevistada ao caminhar sobre o mesmo trecho explicou que além das calçadas estreitas, existem comércios que são ponto de drogas. Devido a essas duas características, ambas as entrevistadas

evidenciaram utilizar a ciclovia situada no canteiro central da avenida. Apesar desse segmento de rua apresentar características físicas e sociais que são percebidas de maneira negativa do ambiente, as entrevistadas não desviaram o caminhar por outras ruas.

A literatura apontou que as mulheres apresentam alta percepção de insegurança por conta do medo de violência física e, o crime acontece em espaços onde as únicas testemunhas são, geralmente, a vítima e o agressor. A partir desse contexto e sobre os fatores socioespaciais, pode-se concluir que a percepção de segurança do caminhar feminino foi promovida, principalmente, pela presença de pessoas nas ruas, quer seja em locais com diversidade de uso do solo ou em ruas residenciais.

Ao identificar e analisar os fatores mencionados pelas mulheres compreende-se que tais fatores foram característicos de um bairro com alto número populacional (Cinco Conjuntos), de uma cidade de médio porte (Londrina-PR). Porém, mais pesquisas precisam investigar se os fatores apontados se assemelham em ambientes diferentes, como por exemplo, bairros com baixo valor populacional e em cidades de pequeno porte. Dessa forma, estudos futuros devem compreender e comparar os fatores de segurança do ambiente construído que influenciam as mulheres em contextos urbanos diferentes.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABOIM, Sofia. Do público e do privado: uma perspectiva de gênero sobre uma dicotomia moderna. *Revista Estudos Feministas*, v. 20, p. 95-117, 2012.

ADKINS, Arlie et al. Unpacking walkability: Testing the influence of urban design features on perceptions of walking environment attractiveness. *Journal of urban design*, v. 17, n. 4, p. 499-510, 2012.

ALAMBERT, Zuleika. *Mulher – Uma trajetória épica – Esboço histórico – (da antiguidade aos nossos dias)*. São Paulo: IMESP, 1997.

ALMEIDA, Ana Camila Andrade de. *Cidade segura para as mulheres: o direito à cidade da mulher e a ocupação dos espaços públicos*. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso.

ALFONSIN, Betânia de Moraes. *Cidade para todos/cidade para todas—vendo a cidade através do olhar das mulheres*. FERNANDES, E. e ALFONSIN, B.(coords.) *Direito urbanístico—estudos brasileiros e internacionais*. Belo Horizonte, Del Rey, 2006.

ALI, Harris; KEIL, Roger. *Global cities and infectious disease*. In: *International Handbook of Globalization and World Cities*. Edward Elgar Publishing, 2011.

ANDREWS, Gavin J. et al. Moving beyond walkability: On the potential of health geography. *Social Science & Medicine*, v. 75, n. 11, p. 1925-1932, 2012.

SIAMAH, Nestor; CONDUAH, Andrew Kweku; EDUAFO, Richard. Social network moderators of the association between Ghanaian older adults' neighbourhood walkability and social activity. *Health promotion international*, v. 36, n. 5, p. 1357-1367, 2021.

BARBOSA GADELHA, Kaciano. Virtualização do corpo e sexualidades online: encontros gay, gênero e performatividade. 2015. Tese de Doutorado.

BIANCO, Martha; LAWSON, Catherine. Trip chaining, childcare, and personal safety. In: Women's Travel Issues: Proceedings from the Second National Conference. 1997. p. 124-142.

BRASIL, Actionaid. Cidades Seguras para as Mulheres. Pernambuco: Brasil, 2017.
BUVINIC, Mayra; LEVINE, Ruth. Closing the gender data gap. Significance, v. 13, n. 2, p. 34-37, 2017.

BRASIL, Legislação (2012), Capítulo I – Disposições Gerais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm> Acesso em: 20 de mar.2020.

BOND, Derek; RAMSEY, Elaine. The role of information and communication technologies in using projective techniques as survey tools to meet the challenges of bounded rationality. Qualitative Market Research: an international journal, 2010.

BOTTI, Pedro Eduardo. da Avenida Saul Elkind. Essa rua tem história, p. 31.

BROWN, Donald; MCGRANAHAN, Gordon; DODMAN, David. Urban informality and building a more inclusive, resilient and green economy. International Institute for Environment and Development., 2014.

BROWNSON, Ross C. et al. Measuring the built environment for physical activity: state of the science. American journal of preventive medicine, v. 36, n. 4, p. S99-S123. e12, 2009.

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Editora José Olympio, 2018.

BUVINIC, Mayra; LEVINE, Ruth. Closing the gender data gap. Significance, v. 13, n. 2, p. 34-37, 2016.

CALIÓ, Sonia Alves. Incorporando a questão de gênero nos estudos e no planejamento urbano. *Encuentro de Geografos de America Latina*, v. 6, p. 1-9, 1997.

CARDOSO, Kimberlin Kariny Gonçalves; SILVA, Fabio Lacerda M. Uma Análise Histórica Introdutória das Três Ondas do Pensamento Feminista. 2018.

CARDOSO, Victória Loureiro; DE ALENCAR RENNÓ, Sílvia. Iluminação e segurança pública: uma investigação sobre a relação entre design e criminalidade urbana pela perspectiva feminina. *Estudos em Design*, v. 27, n. 3, 2019.

CARMO, C. L.; RAIA JUNIOR, A. A.; NOGUEIRA, ADA. A teoria da sintaxe espacial e suas aplicações na área de circulação e transportes. In: Congresso Luso-brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável. 2012.

CARMONA, Matthew. *Public places urban spaces: The dimensions of urban design*. Routledge, 2003.

CARPIO-PINEDO, Jose; DE GREGORIO HURTADO, Sonia; SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés. Gender mainstreaming in urban planning: the potential of geographic information systems and open data sources. *Planning Theory & Practice*, v. 20, n. 2, p. 221-240, 2019.

CORRÊA, Roberto Lobato. *O espaço urbano*. São Paulo: Ática, 1989. 75p

CARVALHO, Lizia; DIAS, Luciana. Contribuições dos feminismos negros brasileiros aos feminismos transnacionais. *Rev. Humanidades e Inovação, Palmas*, v.6, n.16, p.118 – 127, 2019.

CECCATO, Vania; LOUKAITOU-SIDERIS, Anastasia (Ed.). *Transit crime and sexual violence in cities: International evidence and prevention*. Routledge, 2020.

CHAGAS, Anivaldo Tadeu Roston. O questionário na pesquisa científica. *Administração on line*, v. 1, n. 1, p. 25, 2000.

CHANT, Sylvia; MCILWAINE, Cathy. Cities, slums and gender in the global south: Towards a feminised urban future. Routledge, 2015.

CLIFTON, K. J.; DILL, J. Womens Travel Behavior and Land Use: Will New Styles of Neighborhoods Lead to More Women Walking? Research on Womens Issues in Transportation, Chicago. IL: Transportation Research Board, p. 88-99, 2005.

CLIFTON, Kelly J.; LIVI, Andréa D. Gender differences in walking behavior, attitudes about walking, and perceptions of the environment in three Maryland communities. Research on women's issues in transportation, v. 2, p. 79-88, 2005.

COELHO, Carolina Marra Simões. Gênero: teoria e política. Dimensões, n. 23, 2009.

COLLINS, Patricia Hill. Intersectionality's definitional dilemmas. Annual Review of Sociology, Palo Alto, n. 41, p. 1-20, 2015.

COSSMAN, Jeralynn S.; RADER, Nicole E. Fear of crime and personal vulnerability: Examining self-reported health. Sociological Spectrum, v. 31, n. 2, p. 141-162, 2011.

COPS, Diederik; PLEYSIER, Stefaan. 'Doing gender' in fear of crime: The impact of gender identity on reported levels of fear of crime in adolescents and young adults. The British Journal of Criminology, v. 51, n. 1, p. 58-74, 2011.

COSTA, Ana Alice Alcantara. O movimento feminista no Brasil: dinâmicas de uma intervenção política. Revista Gênero, v. 5, n. 2, 2005.

CRANE, Randall. Existe uma revolução silenciosa nas viagens das mulheres? Revisitando a diferença de gênero no deslocamento. Journal of the American planning Association, v. 73, n. 3, pág. 298-316, 2007.

CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. *Revista estudos feministas*, v. 10, p. 171-188, 2002.

CRISTALDO, Heloisa. Pesquisa mostra que 86% das mulheres brasileiras sofreram assédio em público. Agência Brasil, 2016. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-05/pesquisa-mostra-que-86-das-mulheres-brasileiras-sofreram-assedio-em>> Acesso em: 05, mar. de 2022.

CROUCH, J. Brent. Gender, sports, and the ethics of teammates: Toward an outline of a philosophy of sport in the american grain. *The Journal of Speculative Philosophy*, v. 23, n. 2, p. 118-127, 2009.

CRUZ, Fernando Manuel Rocha da. *Cultura e cidade: abordagem multidisciplinar da cultura urbana*. 2017.

DA VIOLÊNCIA, Atlas. Ipea e FBSP. Rio de Janeiro, 2018.

DE BARROS, Paula Leopoldino; DE BARROS, Eunice Horácio de Souza; BALASSIANO, Teixeira Ronaldo. Gerenciamento da Mobilidade e o Padrão de Viagens Feminino. *Cetrama 03 1º Semestre 2005*, p. 31, 2005.

DE CARVALHO, Amanda Karoliny Conceição; ROCHA, Qelli Viviane Dias. Enegrecer o Feminismo. In: SEMINÁRIO DO ICHS–Humanidades em Contexto: desafios contemporâneos (2017). 2017.

DE HOLANDA, Frederico. *O espaço de exceção*. Editora UnB, 2002.

DE KONING, Anouk. Gender, public space and social segregation in Cairo: of taxi drivers, prostitutes and professional women. *Antipode*, v. 41, n. 3, p. 533-556, 2009.

DE OLIVEIRA, Liliane Torres; FALCOSKI, Luiz Antonio Nigro. Caminhabilidade urbana: Para cidades contemporâneas sustentáveis. Revista Científica ANAP Brasil, v. 13, n. 28, 2020.

DE OLIVEIRA, Tássia Germano; NETO, Raul da Mota Silveira. Segregação residencial na cidade do Recife: um estudo da sua configuração. Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, v. 9, n. 1, p. 71-92, 2015.

DE ROOIJ, Lisa; VAN NES, Akkelies. The perceived safety and spatial behaviour in three diferente neighbourhoods in Rotterdam. Akkelies van Nes: University College Bergen e Department of urbanismo, Faculty of Architecture, Delf University of Technology, 2015.

DEERE, Carmen Diana. Objetivos de desenvolvimento sustentável, igualdade de gênero e a distribuição de terra na América Latina. cadernos pagu, 2018.

DHAR, Suneeta. Objetivos de gênero e desenvolvimento sustentável (ODS). Indian Journal of Gender Studies , v. 25, n. 1, pág. 47-78, 2018.

DIAS, Cláudia Augusto. Grupo focal: técnica de coleta de dados em pesquisas qualitativas. Informação & Sociedade, v. 10, n. 2, 2000.

DINIZ, Simone G.; SILVEIRA, L. P.; MIRIM, L. A. Violência contra a mulher: estratégias e respostas do movimento feminista no Brasil (1980-2005). Diniz SG, Silveira LP, Mirim LA. Vinte e cinco anos de respostas brasileiras em violência contra a mulher (1980-2005): alcances e limites, p. 483-491, 2006.

DO PARANÁ, Companhia Melhoramentos Norte. Colonização e desenvolvimento do Norte do Paraná. São Paulo: Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, 1975.

DOS SANTOS, Luísa Cláudia. Medo do crime e estudantes deslocados. 2020.

DOMÍNGUEZ, José María Ezquiaga. ¿ Cambio de estilo o cambio de paradigma? Reflexiones sobre la crisis del planeamiento urbano. Bases para el debate sobre la reforma de la legislación urbanística en España. *Urban*, n. 2, p. 12-42, 1998.

DUARTE, Constanca Lima. Feminismo e Literatura no Brasil. *Revista Estudos Avançados* 17, 2003. p. 151-172.

DUARTE, Fábio. Planejamento urbano. Editora Ibpx, 2009.

DUNCKEL GRAGLIA, Amy. Finding mobility: women negotiating fear and violence in Mexico City's public transit system. *Gender, Place & Culture*, v. 23, n. 5, p. 624-640, 2016.

DYMÉN, Christian; CECCATO, Vânia. *The Urban Fabric of Crime and Fear*. 2012.

ÉBOLI, Gabrielle. IGUALDADE DE GÊNERO ATÉ 2030: O BRASIL ESTÁ PREPARADO?. *O Cosmopolítico*, v. 7, n. 2, p. 149-157, 2020.

ESQUIVEL, Valeria; SWEETMAN, Caroline. Gender and the sustainable development goals. *Gender & Development*, v. 24, n. 1, p. 1-8, 2016.

FARAH, Marta Ferreira Santos. Gênero e políticas públicas. *Revista Estudos Feministas*, v. 12, p. 47-71, 2004.

FATTAH, Ezzat A.; SACCO, Vincent F. Offences the elderly commit and their explanations. In: *Crime and Victimization of the Elderly*. Springer, New York, NY, 1989. p. 34-68.

FARIAS JÚNIOR, José Cazuya de et al. Validade e reprodutibilidade de um questionário para medida de atividade física em adolescentes: uma adaptação do Self-Administered Physical Activity Checklist. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 15, n. 1, p. 198-210, 2012.

FEINBERG, J. Wordle [computer software]. 2014.

FELICIANO, R. Avisa quando chegar”: O Assédio que paralisa as mulheres. 2016.

FERRARO, Kenneth F. Fear of Crime: interpreting victimization risk. State University of New York Press.: 1995.

FOSTER, Sarah; GILES-CORTI, Billie. The built environment, neighborhood crime and constrained physical activity: an exploration of inconsistent findings. Preventive medicine, v. 47, n. 3, p. 241-251, 2008.

FORSYTH, Ann. What is a walkable place? The walkability debate in urban design. Urban design international, v. 20, n. 4, p. 274-292, 2015.

FORSYTH, Ann; SOUTHWORTH, Michael. Cities afoot—Pedestrians, walkability and urban design. 2008.

FRANK, Lawrence D. et al. Linking objectively measured physical activity with objectively measured urban form: findings from SMARTRAQ. American journal of preventive medicine, v. 28, n. 2, p. 117-125, 2005.

FRESCA, Tânia Maria. Industrialização no norte do Paraná na década de 1990: transferência industrial e estratégias de crescimento. Ciência Geográfica. X, v. 10, n. 3, 2004.

GARCIA, Carla Cristina. Breve histórico do movimento feminista no Brasil. 2020.

GARGIULO, Irene et al. Women’s safety perception assessment in an urban stream corridor: Developing a safety map based on qualitative GIS. Landscape and urban planning, v. 198, p. 103779, 2020.

GAUVIN, Laetitia et al. Gender gaps in urban mobility. Humanities and Social Sciences Communications, v. 7, n. 1, p. 1-13, 2020.

GEHL, Jan. Cities for people. Island press, 2013.

GEREMIA, C. e CAIN, K. (2016) Microscale Audit of Pedestrian Streetscapes (MAPS) and Parks, Global Versions Table of Contents.

GHANI, Fatima et al. Gender and age differences in walking for transport and recreation: Are the relationships the same in all neighborhoods?. *Preventive medicine reports*, v. 4, p. 75-80, 2016.

GHIDINI, Roberto. A caminhabilidade: medida urbana sustentável. *Revista dos Transportes Públicos–ANTP*. São Paulo, v. 33, p. 21-33, 2011.

GILES-CORTI, Billie et al. School site and the potential to walk to school: The impact of street connectivity and traffic exposure in school neighborhoods. *Health & place*, v. 17, n. 2, p. 545-550, 2011.

GOLAN, Yael. Gendered walkability: building a daytime walkability index for women in San Francisco. 2017. Tese de Doutorado. San Francisco State University.

GONÇALVES, Péterson Dayan Machado. Configuração Espacial e Mobilidade Urbana: um estudo de caso do Distrito Federal. 2018.

GONZAGA, Terezinha de Oliveira. A cidade e a Arquitetura também mulher: conceituando a metodologia de planejamento urbano e dos projetos arquitetônicos do ponto de vista de gênero. FAUUSP. Julho de, 2004.

GREED, Clara; REEVES, Dory. Mainstreaming equality into strategic spatial policy making: are town planners losing sight of gender?. *Construction management and economics*, v. 23, n. 10, p. 1059-1070, 2005.

HALE, Chris. Fear of crime: A review of the literature. *International review of Victimology*, v. 4, n. 2, p. 79-150, 1996.

HAVET, Nathalie; BAYART, Caroline; BONNEL, Patrick. Why do gender differences in daily mobility behaviours persist among workers?. *Transportation research part A: policy and practice*, v. 145, p. 34-48, 2021.

HAYDEN, Dolores. What would a non-sexist city be like? Speculations on housing, urban design, and human work. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, v. 5, n. S3, p. S170-S187, 1980.

HELENE, Diana. Gênero e direito à cidade a partir da luta dos movimentos de moradia. *Cadernos Metrópole*, v. 21, p. 951-974, 2019.

HILLIER, Bill; HANSON, Julienne. *The social logic of space*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

HILLIER, Bill. Cities as movement economies. *Urban design international*, v. 1, n. 1, p. 41-60, 1996.

HILLIER, Bill. Can streets be made safe?. *Urban design international*, v. 9, n. 1, p. 31-45, 2004.

HILLIER, Bill; SAHBAZ, Ozlem. An evidence based approach to crime and urban design, or, can we have vitality, sustainability and security all at once. *Bartlett School of Graduates Studies University College London*, p. 1-28, 2008.

HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça Interseccionalidade e consubstancialidade das relações sociais. *Tempo social*, v. 26, p. 61-73, 2014.

HOLLANDA, Heloisa Buarque de. *Explosão feminista: arte, cultura, política e universidade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

IBGE, Estatística Social do. Em Média, mulheres dedicam 10,4 horas por semana a mais que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas. Publicado em: 04 de junho, 2020. Disponível em: <<https://censoagro2017.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27877-em-media-mulheres->

dedicam-10-4-horas-por-semana-a-mais-que-os-homens-aos-afazeres-domesticos-ou-ao-cuidado-de-pessoas> Acesso em: 21 jun 2021.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados: Londrina – PR, 2021. Disponível em <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/londrina.html>> Acesso em: 16, fev. 2022.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Panorama: Londrina – PR, 2010. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/londrina/panorama>> Acesso em: 16, fev. 2022.

IPEA. ODS 5 – Alcançar à igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas: o que mostra o retrato do Brasil?. IPEA, 2019.

IPPUL, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. Perfil da Região Metropolitana de Londrina – 2014. 2019. Disponível em: <<https://portal.londrina.pr.gov.br/perfil-da-regiao-metropolitana>> Acesso em: 18, fev. 2022.

IPPUL, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. Plano de Mobilidade Urbana de Londrina – PR, 2019. Disponível em: < chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/ippul/planmob/1_audiencia_publica_planmob.pdf> Acesso em: 20, out. 2020.

HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Explosão Feminista: arte, cultura, política e universidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

KARAMI, Amir; SWAN, Suzanne; MORAES, Marcos F. Space identification of sexual harassment reports with text mining. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, v. 57, n. 1, p. e265, 2020.

KASIAN, Marilyn; PAINTER, Susan L. Frequency and severity of psychological abuse in a dating population. *Journal of interpersonal violence*, v. 7, n. 3, p. 350-364, 1992.

KILLIAS, Martin; CLERICI, Christian. Different measures of vulnerability in their relation to different dimensions of fear of crime. *British journal of criminology*, v. 40, n. 3, p. 437-450, 2000.

KIM, Changjoo; WANG, Shujie. Empirical examination of neighborhood context of individual travel behaviors. *Applied Geography*, v. 60, p. 230-239, 2015.

KOENEMAN, Margot A. et al. Determinants of physical activity and exercise in healthy older adults: a systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, v. 8, n. 1, p. 1-15, 2011.

KOSKELA, Hille; PAIN, Rachel. Revisiting fear and place: women's fear of attack and the built environment. *Geoforum*, v. 31, n. 2, p. 269-280, 2000.

KRONENBERGER, Bruna da Cunha; SABOYA, Renato Tibiriçá de. Entre a servidão e a beira-mar: um estudo configuracional da segregação socioespacial na Área Conurbada de Florianópolis (ACF), Brasil. *Revista Brasileira de Gestão Urbana*, v. 11, 2019.

KUHN, André; DA AGRA, C. *Somos todos criminosos? Uma pequena introdução à criminologia e ao direito das sanções*. 2010.

JACOBS, Jane. *Morte e vida de grandes cidades*. Martins Fontes, 2000.

JOHANSSON, Klara; LAFLAMME, Lucie; ELIASSON, Miriam. Adolescents' perceived safety and security in public space—A Swedish focus group study with a gender perspective. *Young*, v. 20, n. 1, p. 69-88, 2012.

JUNGER, Marianne. Women's experiences of sexual harassment: Some implications for their fear of crime. *The British Journal of Criminology*, v. 27, n. 4, p. 358-383, 1987.

LAGRANGE, Randy L. e Kenneth F. Ferraro. "Avaliar as diferenças de idade e gênero no risco percebido e medo do crime." *Criminologia* 27, n. 4 (1989): 697-720.

LEÃO, Ana Luiza Favarão; URBANO, Mariana Ragassi. Street connectivity and walking: an empirical study in Londrina-PR. *Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas*, v. 41, n. 1, p. 31-42, 2020.

LEFEBVRE, Henri. *O pensamento marxista ea cidade*. Ulisseia, 1972.

LESLIE, Eva et al. Walkability of local communities: using geographic information systems to objectively assess relevant environmental attributes. *Health & place*, v. 13, n. 1, p. 111-122, 2007.

LIANI, V. et al. Gendered space and sense of security. In: *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing, 2021. p. 012048.

LIMA, Renato Sérgio de; PAULA, Liana de. (Organizadores). *Segurança pública e violência: o Estado está cumprindo o seu papel?* 1. ed. São Paulo: Contexto, 2008.

LITMAN, Todd Alexander. Economic value of walkability. *Transportation Research Record*, v. 1828, n. 1, p. 3-11, 2003.

LO, Ria Hutabarat. Walkability: what is it?. *Journal of Urbanism*, v. 2, n. 2, p. 145-166, 2009.

LO, AW-T.; HOUSTON, D. How do compact, accessible, and walkable communities promote gender equality in spatial behavior?. *Journal of transport geography*, v. 68, p. 42-54, 2018.

LOUKAITOU-SIDERIS, Anastasia. Is it safe to walk? 1 neighborhood safety and security considerations and their effects on walking. *Journal of Planning Literature*, v. 20, n. 3, p. 219-232, 2006.

LOUKAITOU-SIDERIS, Anastasia. Fear and safety in transit environments from the women's perspective. *Security journal*, v. 27, n. 2, p. 242-256, 2014.

LUNARDI, Márcia S.; DE CASTRO, José Muanis F.; MONAT, André S. Visualização dos resultados do Yahoo em nuvens de texto: uma aplicação construída a partir de web services. *InfoDesign: Revista Brasileira de Design da Informação*, v. 5, n. 1, 2008.

LYRA, Júlia de Freitas Correia. As mulheres ocupam a cidade? Um olhar feminista e interseccional sobre a experiência urbana feminina no bairro da Jatiúca–Maceió/AL. *Revista Ímpeto*, n. 9, 2019.

MACHADO, Rafaela V.; CAMPOS, Camila de B.. PERCEPÇÃO DE RISCO DAS MULHERES DE CANOAS/RS NO SEU TRAJETO DIÁRIO. *Revista CESUMAR (Ciencias Humanas e Sociais Aplicadas)*, v. 25, n. 2, 2020.

MALHOTRA, N. K. *Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada*. Porto Alegre: Bookman, 2006.

MARTINS, Guilherme Nogueira et al. A relação da população urbana com as áreas verdes locais, segundo a percepção dos moradores de uma cidade da região metropolitana de São Paulo (Brasil). *Revista Brasileira de Meio Ambiente*, v. 9, n. 3, 2021.

MASLOW, A. H. et al. *Motivation and personality* Harper & Row New York. McClelland, DC, & Burnham, DH (1976). Power is the great motivator. *Harvard Business Review*, v. 25, p. 159-166, 1970.

MATOS, Marlise. Teorias de gênero ou teorias e gênero? Se e como os estudos de gênero e feministas se transformaram em um campo novo para as ciências. *Revista Estudos Feministas*, v. 16, n. 2, p. 333-357, 2008.

MATOS, Marlise. Movimento e teoria feminista: é possível reconstruir a teoria feminista a partir do sul global?. *Revista de sociologia e política*, v. 18, p. 67-92, 2010.

MAY, David C.; RADER, Nicole E.; GOODRUM, Sarah. A gendered assessment of the “threat of victimization”: Examining gender differences in fear of crime, perceived risk, avoidance, and defensive behaviors. *Criminal justice review*, v. 35, n. 2, p. 159-182, 2010.

MCGUCKIN, Nancy; NAKAMOTO, Yukiko. Differences in trip chaining by men and women. In: *Conference proceedings*. 2005. p. 49-56.

MCKINNEY, Oana A. An Investigation of Methodologies for Determining Walkability and its Association with Socio-Demographics: An Application to the Tampa-St. Petersburg Urbanized Area. University of South Florida, 2014.

MCNAUGHT, Carmel; LAM, Paul. Using Wordle as a supplementary research tool. *Qualitative Report*, v. 15, n. 3, p. 630-643, 2010.

MELLGREN, Caroline; IVERT, Anna-Karin. Is women’s fear of crime fear of sexual assault? A test of the shadow of sexual assault hypothesis in a sample of Swedish university students. *Violence against women*, v. 25, n. 5, p. 511-527, 2019.

MIETHE, Terance D. Fear and withdrawal from urban life. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, v. 539, n. 1, p. 14-27, 1995.

MILLSTEIN, R. A. et al. Development, scoring, and reliability of the Microscale Audit of Pedestrian Streetscapes (MAPS). *BMC Public Health*, v. 13, n. 1, p. 403, 27 dez. 2013.

MIOLA, Apollonia; SCHILTZ, Fritz. Measuring sustainable development goals performance: How to monitor policy action in the 2030 Agenda implementation?. *Ecological economics*, v. 164, p. 106373, 2019.

MOHAMED, Abdelbaseer A.; STANEK, David. The influence of street network configuration on sexual harassment patterns in Cairo. *Cities*, v. 98, p. 102583, 2020.

MONITORAMENTO da implementação da Agenda 2030 é missão empreendida por governos, empresas e organizações da sociedade civil. GIFE Notícias. São Paulo (SP), 11 de fevereiro de 2019. Disponível em < <https://gife.org.br/monitoramento-da-implementacao-da-agenda-2030-e-missao-empreendida-por-governos-empresas-e-organizacoes-da-sociedade-civil/> > Acesso em: 15 mar. 2021.

MONTEIRO, Kimberly Farias; GRUBBA, Leilane Serratine. A luta das mulheres pelo espaço público na primeira onda do feminismo: de sufragettes às sufragistas. *Direito e desenvolvimento*, v. 8, n. 2, p. 261-278, 2017.

MONTEIRO, Evandro; TORICELLI, Renan. Caminhabilidade: consolidando atributos de análise qualitativa. 2017.

MORAES, Daniela Reis de. O Discurso sobre os Cinco Conjuntos como uma outra cidade: estudo sobre as representações da periferia de Londrina-PR (1978-2008). 2016.

MOSER, Caroline ON. Urban violence and insecurity: an introductory roadmap. *Environment and urbanization*, v. 16, n. 2, p. 3-16, 2004.

MOSTAFA, Joana et al. ODS 5: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas: o que mostra o retrato do Brasil?. In: ODS 5: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas: o que mostra o retrato do Brasil?. 2019. p. 56-56.

MOURA, Filipe; CAMBRA, Paulo; GONÇALVES, Alexandre B. Measuring walkability for distinct pedestrian groups with a participatory assessment method: A case study in Lisbon. *Landscape and Urban Planning*, v. 157, p. 282-296, 2017.

MUNDO, Transformando Nosso. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Recuperado em, v. 15, p. 24, 2016.

NANYA, Luciana Mayumi. Fatores que influenciam a mobilidade urbana da mulher: estudo de caso na cidade de São José do Rio Preto-SP. 2022.

NATARAJAN, Mangai et al. Sexual victimization of college students in public transport environments: A whole journey approach. *Crime Prevention and Community Safety*, v. 19, n. 3, p. 168-182, 2017.

NAVARRETE-HERNANDEZ, Pablo; VETRO, Arielle; CONCHA, Paz. Building safer public spaces: Exploring gender difference in the perception of safety in public space through urban design interventions. *Landscape and Urban Planning*, v. 214, p. 104180, 2021.

NOURANNI, Farid et al. Women and LGBTIyouth as targets: Assessing transit safety in Rio Claro, Brazil. 2020.

NOÉ, Alberto; BALASSIANO, Ana Luiza. A educação e as desigualdades sociais no Brasil: um enfoque por raça e gênero. 2005.

OKIN, Susan Moller. Gender, the Public and the Private. *Revista estudos feministas*, v. 16, n. 2, p. 305-332, 2008.

OLIVIERI, Cecilia; FAGEDA, Xavier. Urban mobility with a focus on gender: The case of a middle-income Latin American city. *Journal of Transport Geography*, v. 91, p. 102996, 2021.

OLIVEIRA, Mariane et al. O desenho urbano e a desigualdade de gênero: um olhar sobre a rua. In: XII Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, São Paulo-Lisboa, 2020. Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, 2020.

ORTIZ, Anna; GARCIA-RAMON, Maria Dolors; PRATS, Maria. Women's use of public space and sense of place in the Raval (Barcelona). *GeoJournal*, v. 61, n. 3, p. 219-227, 2004.

PAIN, Rachel. Space, sexual violence and social control: integrating geographical and feminist analyses of women's fear of crime. *Progress in human geography*, v. 15, n. 4, p. 415-431, 1991.

PAIN, Rachel. Place, social relations and the fear of crime: a review. *Progress in human geography*, v. 24, n. 3, p. 365-387, 2000.

PAIN, Rachel. Gender, race, age and fear in the city. *Urban studies*, v. 38, n. 5-6, p. 899-913, 2001.

PAULISTA, Amanda. As mulheres nos movimentos sociais de moradia: a cidade sob uma perspectiva de gênero. *Humanidades em diálogo*, v. 5, p. 93-108, 2013.

PATEMAN, Carole. Críticas feministas a la dicotomia publico/privado. In: CASTELLES, Carme (Org.). *Perspectivas feministas en teoria política*. Barcelona: Paidós, 1996.

PAYDAR, Mohammad; KAMANI-FARD, Asal; ETMINANI-GHASRODASHTI, Roya. Perceived security of women in relation to their path choice toward sustainable neighborhood in Santiago, Chile. *Cities*, v. 60, p. 289-300, 2017.

PELLEGRINI, Sofia Assaf. *Mulheres: autoconhecimento, lutas e empoderamento: Almanaque feminista*. Pele Editorial, 2020.

PEREIRA, Gisele et al. Projetando lugares com idosos. *PIXO-Revista de Arquitetura, Cidade e Contemporaneidade*, v. 2, n. 4, p. 98-119, 2018.

PEREZ, Caroline Criado. *Invisible women: Data bias in a world designed for men*. Abrams, 2019.

PEREZ, Jose Ignacio Ruiz. *Cultura Ciudadania, Miedo al Crimen y Victimización: un análisis de SUS interrelaciones desde La perspectiva Del tejido social*. Acta Colombiana de Psicología. N. 10. Universidad Nacional de Colombia; 2007.

PEREZ, Olívia Cristina; RICOLDI, Arlene Martinez. A quarta onda feminista: interseccional, digital e coletiva. In: Congresso Latino-Americano de ciência política (ALACIP). 2019.

PINA, Afroditi; GANNON, Theresa A.; SAUNDERS, Benjamin. An overview of the literature on sexual harassment: Perpetrator, theory, and treatment issues. *Aggression and violent behavior*, v. 14, n. 2, p. 126-138, 2009.

PITILIN, Taiany Richard et al. A caminhabilidade: uma análise bibliométrica. *Revista de Morfologia Urbana*, v. 8, n. 2, p. e00129-e00129, 2020.

PIVO, Gary; FISHER, Jeffrey D. The walkability premium in commercial real estate investments. *Real Estate Economics*, v. 39, n. 2, p. 185-219, 2011.

PHADKE, Shilpa. Some notes towards understanding the construction of middle-class urban women's sexuality in India. na, 2005.

PLANMOB, Brasil. Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana . Ministério das Cidades: Brasília, Brazil, p. 1-238, 2015.

POLLARD, Tessa M.; WAGNILD, Janelle M. Gender differences in walking (for leisure, transport and in total) across adult life: a systematic review. *BMC public health*, v. 17, n. 1, p. 1-11, 2017.

RAMOS, Ruth Ferreira Ramos. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Desafios para o planejamento e a governança ambiental na Macrometrópole Paulista. Santo André: Editora UFABC, 2020.

RAMSDEN, Andy; BATE, Andrew. Using word clouds in teaching and learning. University of Bath. Retrieved December, v. 18, p. 2009, 2008.

REID, Lesley Williams; KONRAD, Miriam. The gender gap in fear: Assessing the interactive effects of gender and perceived risk on fear of crime. *Sociological Spectrum*, v. 24, n. 4, p. 399-425, 2004.

RIBEIRO, Diana; NOGUEIRA, Conceição; MAGALHÃES, Sara Isabel. As ondas feministas: continuidades e descontinuidades no movimento feminista brasileiro. 2021.

RODRIGUES, Marcela De Aragão. O vagão rosa em foco: a mobilidade feminina como questão de gênero no Distrito Federal. 2020.

ROMER, Daniel; JAMIESON, Kathleen Hall; ADAY, Sean. Television news and the cultivation of fear of crime. *Journal of communication*, v. 53, n. 1, p. 88-104, 2003.

SACCO, Vincent F. Social support and the fear of crime. *Canadian Journal of Criminology*, v. 35, n. 2, p. 187-196, 1993.

SADEGHI, Fasei Soheila; MIRHOSSEINI, Zahra. A Sociological Approach to the Women's Perception of Fear of Crime in Urban Spaces. 2015.

SAELENS, Brian E.; HANDY, Susan L. Built environment correlates of walking: a review. *Medicine and science in sports and exercise*, v. 40, n. 7 Suppl, p. S550, 2008.

SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, patriarcado, violência. Ministério Público do Estado da Bahia, 2004.

SALLIS, James F. et al. Income disparities in perceived neighborhood built and social environment attributes. *Health & place*, v. 17, n. 6, p. 1274-1283, 2011.

SAMPAPÉ. Índice de Caminhabilidade e Gênero. SampaPé, Curitiba. 2019.

SANTORO, Paula Freire. Gênero e planejamento territorial: uma aproximação. *Anais*, p. 1-16, 2019.

SANTOS, Josiane Rodrigues dos. Programa Habitar Brasil II na Zona Norte de Londrina: O remanejamento da população do fundo de vale da microbacia do córrego Sem Dúvida. Monografia apresentada ao Curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina – UEL, para obtenção do título de Bacharel em Geografia, 2010.

SASAKI, Nina Desenne et al. Análise da Microescala da Caminhabilidade: Aplicação do MAPS-Global em um bairro de baixa renda de uma cidade média brasileira. *Revista de Morfologia Urbana*, v. 10, n. 1, 2022.

SCHRECK, Christopher J.; MILLER, J. Mitchell. Fontes do medo do crime na escola: qual é a contribuição relativa da desordem, das características individuais e da segurança escolar?. *Jornal da violência escolar*, v. 2, n. 4, pág. 57-79, 2003.

SCHIFFMAN, L. G.; KANUK, L. L. *Comportamento do Consumidor*, 6. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2000. p. 476.

SEEDAT, Mohamed; MACKENZIE, Sarah; MOHAN, Dinesh. The phenomenology of being a female pedestrian in an African and an Asian city: A qualitative investigation. *Transportation research part F: traffic psychology and behaviour*, v. 9, n. 2, p. 139-153, 2006.

SHUVO, Faysal Kabir et al. Urban green space and health in low and middle-income countries: A critical review. *Urban Forestry & Urban Greening*, v. 52, p. 126662, 2020.

SIQUEIRA, Lúcia de Andrade. Por onde andam as mulheres: percursos e medos que limitam a experiência de mulheres no centro do Recife. 2015. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.

SMITH, William R.; TORSTENSSON, Marie. Gender differences in risk perception and neutralizing fear of crime: Toward resolving the paradoxes. *The British Journal of Criminology*, v. 37, n. 4, p. 608-634, 1997.

SPECK, Jeff. Cidade caminhável. Editora Perspectiva SA, 2016.

STANKO, Elizabeth A. Women, crime, and fear. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, v. 539, n. 1, p. 46-58, 1995.

SOLEY, Lawrence. Projective techniques in US marketing and management research: The influence of The Achievement Motive. Qualitative Market Research: an international journal, 2010.

SOUTHWORTH, Michael. Designing the walkable city. Journal of urban planning and development, v. 131, n. 4, p. 246-257, 2005.

SOUZA, Adriana Cristina Silva; BITTENCOURT, Lua; TACO, Pastor Willy Gonzales. Women's perspective in pedestrian mobility planning: the case of Brasília. Transportation research procedia, v. 33, p. 131-138, 2018.

SOUZA, Marcelo José Lopes; RODRIGUES, Glauco Bruce. Planejamento urbano e ativismos sociais. Unesp, 2004.

SUR, Piyali. Safety in the urban outdoors: Women negotiating fear of crime in the city of Kolkata. Journal of International Women's Studies, v. 15, n. 2, p. 212-226, 2014.

SUTTON, Robbie M.; ROBINSON, Beverley; FARRALL, Stephen D. Gender, fear of crime, and self-presentation: An experimental investigation. Psychology, Crime & Law, v. 17, n. 5, p. 421-433, 2011.

SVAB, Haydée. Evolução dos padrões de deslocamento na região metropolitana de São Paulo: a necessidade de uma análise de gênero. 2016. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

TANDOGAN, Oksan; ILHAN, Bige Simsek. Fear of crime in public spaces: From the view of women living in cities. Procedia engineering, v. 161, p. 2011-2018, 2016.

TAYLOR, Alice. A Mulher e a Cidade Examinando os Impactos de Gênero de Violência e Urbanização. Brasil: Actionaid International, 2011. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/47440560-A-mulher-e-a-cidade-examinando-os-impactos-de-genero-de-violencia-e-urbanizacao.html>> Acesso em: 10, mar. 2022.

THYNELL, Marie. The quest for gender-sensitive and inclusive transporte policies in growing Asian cities. *Social Inclusion*, v.4, n.3, p. 72-82,2016.

TRIPATHI, Kartikeya; BORRION, Hervé; BELUR, Jyoti. Sexual harassment of students on public transport: An exploratory study in Lucknow, India. *Crime Prevention and Community Safety*, v. 19, n. 3, p. 240-250, 2017.

TRUMAN, J. L. Fear of crime and perceived risk of victimization among college students (Master of Arts). University of Central Florida, Orlando, 2005.

UTENG, Tanu Priya; SINGH, Yamini Jain; LAM, Tiffany. Safety and daily mobilities of urban women—Methodologies to confront the policy of “invisibility”. In: *Measuring Transport Equity*. Elsevier, 2019. p. 187-202.

VALENTE, Maria Luísa Louro de Castro. *História dos testes psicológicos*. 2016.

VALENTINE, Gill. The geography of women's fear. *Area*, p. 385-390, 1989.

VASCONCELLOS-SILVA, Paulo; ARAUJO-JORGE, Tania. Análise de conteúdo por meio de nuvem de palavras de postagens em comunidades virtuais: novas perspectivas e resultados preliminares. *CIAIQ2019*, v. 2, p. 41-48, 2019.

VIANNA, Adriana. Violência, Estado e Gênero: considerações sobre corpos e corpus entrecruzados. *Margens da violência. Subsídios ao estudo do problema da violência nos contextos mexicanos e brasileiros*, p. 209-237, 2014.

VILELA, Rosana Brandão; RIBEIRO, Adenize; BATISTA, Nildo Alves. Nuvem de palavras como ferramenta de análise de conteúdo. *Millenium*, n. 11, p. 29-36, 2020.

VOMMARO, P. Juventudes y políticas en la Argentina y en América Latina: tendencias, conflictos y desafíos. Argentina: Grupo Editor Universitario, 2015.

WALBY, Sylvia. *Theorizing patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell, 1990. Women, U. N. (2017). Creating safe public spaces. Safe cities global initiatives.

WANG, Hao; YANG, Yuqi. Neighbourhood walkability: A review and bibliometric analysis. *Cities*, v. 93, p. 43-61, 2019.

WARR, Mark. Fear of victimization: Why are women and the elderly more afraid?. *Social science quarterly*, v. 65, n. 3, p. 681, 1984.

WARR, Mark. Fear of rape among urban women. *Social problems*, v. 32, n. 3, p. 238-250, 1985.

WILSON, James Q.; KELLING, George L. Broken windows. *Atlantic monthly*, v. 249, n. 3, p. 29-38, 1982.

YATES, Anna. The 'Noir' Side of Planning: White, Middle-Class Women's Fear of Crime and Urban Design. *Nordic Journal of Urban Studies*, v. 1, n. 1, p. 42-56, 2021.

YATES, Anna; CECCATO, Vania. Individual and spatial dimensions of women's fear of crime: A Scandinavian study case. In: *Crime and fear in public places*. Routledge, 2020. p. 265-288.

YIN, Robert K. *Estudo de Caso-: Planejamento e métodos*. Bookman editora, 2015.

ZAHABI, Seyed Amir H. et al. Spatio-temporal analysis of car distance, greenhouse gases and the effect of built environment: A latent class regression analysis. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, v. 77, p. 1-13, 2015.

ZEISEL, John. *Inquiry by design*. Environment/behavior/neuroscience in architecture, interiors, landscape, and planning, 2006.

ZELEZNY, Lynnette C.; CHUA, Poh-Pheng; ALDRICH, Christina. New ways of thinking about environmentalism: Elaborating on gender differences in environmentalism. *Journal of Social issues*, v. 56, n. 3, p. 443-457, 2000.

ZIRBEL, Ilze et al. *Uma teoria político-feminista do cuidado*. 2016.